

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Bachelor Logopädie

Bachelorarbeit

Unsichere Stimmen

Eine systematische Literaturlarbeit und Entwicklung eines Entwurfs praxisnaher
logopädischer Diagnostikinstrumente für häufige kindliche Dysphonien im
schulischen Kontext

Eingereicht von:

Stephanie Jung, LOG 23/26

Paula Steiger, LOG 23/26

Begleitperson:

Prof. Dr. Jürgen Kohler

Datum der Abgabe:

12.02.2026

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, übersichtliche Anamnese- und Befunderhebungsbögen für die Diagnostik kindlicher Dysphonien im Kontext Schule zu entwerfen.

Mithilfe einer systematischen Literaturrecherche wurde der aktuelle Forschungsstand der drei häufigsten kindlichen Stimmstörungen (hyper- und hypofunktionelle Dysphonie sowie Stimmlippenknötchen) aufgearbeitet. Im Rahmen der Recherche zeigte sich, dass es keine einheitliche, standardisierte oder normierte Diagnostik gibt. Daher wurde mithilfe einer qualitativen Forschungssynthese ein Anamnesebogen entworfen, der als Grundlage für den weiteren diagnostischen Prozess sowie für die Therapie dienen kann. Zudem wurde ein Befunderhebungsbogen mit relevanten Parametern zur Identifizierung kindlicher Stimmstörungen entworfen. Eine Zusammenstellung von physiologischen und pathologischen stimmlichen Merkmalen soll Schullogopäd*innen bei der Interpretation der Ergebnisse unterstützen. Die Endprodukte wurden im Rahmen dieser Arbeit weder in der Praxis durchgeführt noch wurden Rückmeldungen von Expert*innen eingeholt. Die entworfenen Instrumente sollen Schullogopäd*innen als theoretisch fundierte Orientierungshilfe bei der diagnostischen Einschätzung kindlicher Stimmstörungen dienen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Forschungsfragen.....	1
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2	Methodik	3
2.1	Systematische Literaturrecherche	3
2.2	Qualitative Forschungssynthese	3
2.2.1	Anamnese	4
2.2.2	Befunderhebung	4
3	Physiologie der kindlichen Stimme	6
3.1	Anatomische Grundlagen der Stimmproduktion	6
3.2	Physiologische Prozesse der Stimmerzeugung	6
3.3	Besonderheiten der kindlichen Stimme	7
4	Stimmstörungen im Kindesalter.....	9
4.1	Grundlagen und Einordnung.....	9
4.1.1	Begriffsdefinition und Abgrenzung	9
4.1.2	Einteilung kindlicher Dysphonien	9
4.1.3	Verlauf und Prognose	10
4.2	Prävalenz	10
4.3	Die häufigsten kindlichen Stimmstörungen.....	11
4.3.1	Funktionelle Stimmstörungen	11
4.3.2	Stimmlippenknötchen.....	18
4.4	Wahrnehmung und Folgen kindlicher Stimmstörungen.....	19
4.4.1	Wahrnehmung	19
4.4.2	Folgen.....	20
4.5	Theoretische Grundlagen zur Diagnostik	21
4.5.1	Diagnostik als Prozess.....	21
4.5.2	Bausteine der logopädischen Diagnostik.....	22
5	Entwicklung des Anamneseinstruments.....	24

5.1	Analyse bestehender Modelle	24
5.1.1	Vergleich inhaltlicher Schwerpunkte	24
5.1.2	Vergleich von Umfang und Ausgestaltung	25
5.2	Synthese.....	25
5.2.1	Kategorisierung der Anamnesefragen	26
5.2.2	Inhaltliche Zusammenführung	26
5.2.3	Abgleich mit dem Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015).....	27
5.2.4	Abgleich mit den Dimensionen nach Beushausen und Haug (2011).....	27
5.2.5	Fragen an das Kind	28
5.3	Finalisierung.....	28
5.3.1	Elternfragebogen	28
5.3.2	Persönliche Fragen für das Anamnesegespräch	29
5.3.3	Finales Anamneseinstrument	29
6	Entwicklung des Befunderhebungsbogens.....	30
6.1	Analyse.....	30
6.1.1	Ausgangslage	30
6.1.2	Vergleich von Struktur, Umfang und Inhalt.....	31
6.1.3	Zusammenführung stimmlicher Parameter.....	33
6.2	Synthese.....	34
6.2.1	Setting der Befunderhebung.....	34
6.2.2	Erläuterungen zur Parametersynthese	35
6.2.3	Perzeptive Parameter.....	36
6.2.4	Funktionelle Parameter.....	45
6.2.5	Ergänzende Parameter.....	49
6.3	Finalisierung.....	50
6.3.1	Überblick über Auswahl und Zuordnung der Parameter.....	50
6.3.2	Finales Befunderhebungsinstrument.....	51
7	Diskussion	53
7.1	Erkenntnisse und Beantwortung der Forschungsfrage.....	53
7.2	Methodenkritik	54

7.3	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	54
7.4	Reflexion des Arbeitsprozesses	55
7.5	Ausblick auf weitere Forschung	55
8	Literaturverzeichnis	56
9	Abbildungsverzeichnis	58
10	Tabellenverzeichnis	58
11	Anhang	59
11.1	Selbständigkeitserklärung	59
11.2	Anhang A – Verwendete Anamnesebögen	60
11.2.1	A.1 – Beushausen und Haug (2011)	60
11.2.2	A.2 – Voigt-Zimmermann et al. (2015)	66
11.3	Anhang B – Herleitung der finalen Anamnesebögen	68
11.3.1	B.1 – Kategorisierung persönlicher und biografischer Fragen	68
11.3.2	B.2 – Inhaltlicher Vergleich bestehender Anamnesebögen und Zuordnung	75
11.3.3	B.3 – Modellabgleich und Ableitung der finalen Anamnesefragen	78
11.4	Anhang C – Finale Anamnesebögen	83
11.4.1	C.1 – Elternfragebogen	83
11.4.2	C.2 – Anamnesebogen	85
11.5	Anhang D – Bestehende Befunderhebungsinstrumente	89
11.5.1	D.1 – Beushausen und Haug (2011)	89
11.5.2	D.2 – Spital (2004)	95
11.5.3	D.3 - Brohammer und Kämpfer (2023)	97
11.6	Anhang E – Finale Befunderhebungsinstrumente	99
11.6.1	E.1 – Befunderhebungsbogen	99
11.6.2	E.2 – Auswertungs- und Interpretationshilfe	103

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Forschungsfragen

Kindliche Stimmstörungen kommen häufig vor. Je nach Quelle geht die Fachliteratur von einer Prävalenz von 6% bis 35% aus (Fuchs, Meuret, Stuhmann & Schade, 2009; Schneider-Stickler, 2012). Das bedeutet: Bis zu einem Viertel aller Kinder ist von Stimmstörungen, auch Dysphonien genannt, betroffen. Doch trotz hoher Prävalenz wird die Störung selten erkannt. Eine repräsentative britische Studie zeigte, dass bei 6% der 7389 untersuchten 8-jährigen Kinder ein atypischer Stimmklang festgestellt wurde, dies jedoch nur 11% der Eltern wahrgenommen haben (Carding, Roulstone, Northstone & ALSPAC Study Team, 2006).

Im schulischen logopädischen Alltag erhalten kindliche Stimmstörungen nur wenig Aufmerksamkeit (Brunner, 2021). Dies, obwohl in den öffentlichen Schulen beispielsweise der Kantone Bern und Zürich die Behandlung der kindlichen Stimme zum Aufgabenbereich der Logopädie gehört (Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, 2024; Volksschulamt Kanton Zürich, n.d.). Viele Logopäd*innen sind aufgrund mangelnder Erfahrung und der geringen Fallzahl im schulischen Alltag häufig unsicher in der Beurteilung und Therapie kindlicher Stimmstörungen (Brunner, 2021). Diese mangelnde Wahrnehmung und Sensibilisierung führt dazu, dass viele betroffene Kinder keine logopädische Abklärung erhalten. Obwohl viele Kinder betroffen sind, erhalten nur rund 1% der Betroffenen eine Stimmtherapie (Voigt-Zimmermann et al., 2015).

Aus diesem Grund möchten wir den aktuellen Forschungsstand zur Diagnostik der häufigsten kindlichen Dysphonien systematisch auswerten und übersichtlich aufbereiten. Auf dieser Grundlage soll ein Entwurf einer neuen praxisnahen Diagnostik entstehen, die schulische Logopädinnen und Logopäden in der Erkennung von kindlichen Stimmstörungen unterstützt.

Die aktuelle Situation mit einer hohen Häufigkeit und einer tiefen Wahrnehmung von kindlichen Stimmstörungen ist nicht zufriedenstellend. Daher geht diese Arbeit folgender Fragestellung nach:

Forschungsfrage: Welche diagnostischen Parameter der häufigsten kindlichen Stimmstörungen lassen sich aus der Fachliteratur in ein vereinfachtes Diagnostikinstrument für das schulische Setting begründend zusammenführen?

1.2 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird im Methodik-Teil das Vorgehen erläutert, wie das finale Diagnostikinstrument schrittweise entwickelt werden soll.

In einem nächsten Schritt wird für das Thema relevante Theorie anhand einer Literaturrecherche systematisch aufgearbeitet. Um über Stimmstörungen sprechen zu können, muss zunächst die pathologische Kinderstimme von der physiologischen unterschieden werden. Daher werden im ersten Theorieteil die physiologischen Prozesse der Stimmerzeugung und die Besonderheiten der kindlichen Stimme besprochen. Danach wird die Theorie zu kindlichen Stimmstörungen behandelt. Um schulische Logopäd*innen bei der Diagnostik von Stimmstörungen unterstützen zu können, muss zunächst untersucht werden, mit welchen Störungen Praktizierende im Alltag typischerweise konfrontiert sind. Dazu werden die häufigsten kindlichen Stimmstörungen, ihre Symptomatik und die möglichen Ursachen ermittelt. Anschließend wird dargestellt, wie diese Störungen wahrgenommen werden und welche möglichen Folgen eine Dysphonie haben kann. Im letzten Teil der Theorie wird der Ist-Zustand der für Logopäd*innen anwendbaren Diagnostiken herausgearbeitet.

Auf Grundlage der Erkenntnisse wird eine neue und möglichst hürdenfreie Diagnostik kindlicher Stimmstörungen entworfen, die sich aus der Anamnese und Befunderhebung zusammensetzt. Diese soll schulischen Logopäd*innen als theoretisch fundierte und praxisnahe Orientierungshilfe dienen. Das entwickelte Endprodukt wird im Rahmen dieser Arbeit weder praktisch erprobt noch durch Expert*innen evaluiert. Es werden somit keine Erkenntnisse zur tatsächlichen Anwendbarkeit, Benutzerfreundlichkeit oder diagnostischen Aussagekraft des Instruments im schulischen Alltag vorliegen. Obwohl das Ziel der Arbeit der Entwurf eines Diagnostikinstrumentes ist, werden zur Vereinfachung im weiteren Verlauf auch die Bezeichnungen *finale Diagnostikinstrument*, *finaler Anamnesebogen*, *finaler Befunderhebungsbogen* sowie *Endprodukt* verwendet.

In der abschliessenden Diskussion werden das entwickelte Endprodukt und der Arbeitsprozess kritisch reflektiert, die Forschungsfrage beantwortet und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

2 Methodik

2.1 Systematische Literaturrecherche

Zur Erarbeitung der theoretischen Grundlage wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Ziel war es, einen möglichst umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand kindlicher Dysphonie und deren Diagnostik zu erhalten (Döring, 2023). Ein Literaturverzeichnis sollte gemäss Döring (2023) nicht aus zufälligen Quellen bestehen, sondern das Ergebnis einer strukturierten Suche in wissenschaftlichen Datenbanken darstellen.

Zu Beginn wurden daher thematische Suchbegriffe definiert und nach Döring (2023) in primäre sowie sekundäre Begriffe unterteilt. Primäre Suchbegriffe umfassten die allgemeinen und übergeordneten Begriffe *kindliche Dysphonie* und *Stimmstörungen bei Kindern*. Sekundäre Suchbegriffe beinhalteten spezifischere Begriffe wie *Diagnostik kindlicher Stimmstörungen*, *hyperfunktionelle kindliche Stimmstörungen*, *hypofunktionelle kindliche Stimmstörungen* und *Stimmlippenknötchen bei Kindern*. Die Recherche erfolgte in der Bibliotheksdatenbank der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) sowie in wissenschaftlichen Internetdatenbanken wie Google Scholar. Die Suche in der Bibliotheksdatenbank wurde mit dem von Döring (2023) beschriebenen Schneeballsystem ergänzt. Dabei wurden die Literaturverzeichnisse bereits identifizierter Quellen systematisch ausgewertet und relevante Titel in die eigene Literatursammlung aufgenommen.

Bei der Auswahl der Literatur wurde darauf geachtet, möglichst aktuelle Quellen einzubeziehen und die Inhalte breit abzustützen. Im Rahmen der Sichtung der Literatur standen insbesondere Übersichtsarbeiten, Leitlinien sowie aktuelle theoretische und empirische Fachartikel im Fokus, da diese einen Überblick über den Forschungsstand bieten (Döring, 2023). Die Literatursammlung wurde entsprechend thematisch und nach Aktualität zusammengestellt. Ausgeschlossen wurden Quellen, die sich auf Stimmstörungen bei Erwachsenen beziehen oder sich ausschliesslich mit der Therapie von Dysphonien befassen. Diese Vorgehensweise sollte gewährleisten, dass sowohl grundlegende als auch aktuelle Erkenntnisse in die Arbeit einbezogen werden. Für die Entwicklung einer übersichtlichen und praxisnahen Diagnostik für Schweizer Schullogopäd*innen wurde die Recherche zudem bewusst auf deutschsprachige Literatur beschränkt.

2.2 Qualitative Forschungssynthese

Auf Grundlage der erarbeiteten Literatur orientierte sich die methodische Vorgehensweise für die Erarbeitung des finalen Diagnostikinstrumentes an den Prinzipien der qualitativen Forschungssynthese, bei der Ergebnisse verschiedener Quellen zusammengeführt und inhaltlich integriert werden (Döring, 2023; Birkic, Celeste & Cochrane, 2020). Ziel war es, zentrale Inhalte aus unterschiedlichen Modellen zu bündeln und daraus ein übersichtlich strukturiertes Diagnostikinstrument für kindliche Dysphonien zu entwerfen, das in der logopädischen Praxis an Regelschulen eingesetzt werden kann.

2.2.1 Anamnese

Zur Entwicklung eines kompakten Anamnesebogens für kindliche Dysphonien wurde eine systematische vergleichende Analyse bestehender Anamnesemodelle durchgeführt. Grundlage der Analyse bildeten die Anamnesemodelle von Beushausen und Haug (2011) sowie von Voigt-Zimmermann et al. (2015).

In der Synthese wurden die beiden Quellen analog der qualitativen Forschungssynthese zusammengeführt und inhaltlich in den finalen Anamnesebogen integriert.

In einem ersten Schritt erfolgte eine Kategorisierung der Anamnesefragen. Danach wurden die einzelnen Fragen beider Modelle miteinander verglichen und inhaltlich ähnliche oder identische Fragen zusammengeführt. Der so entworfene Fragebogen wurde daraufhin mit dem Anamnesemodell (siehe Abb. 4) von Voigt-Zimmermann et al. (2015) abgeglichen. Damit konnte gewährleistet werden, dass relevante Themen der Anamnese im Endprodukt enthalten sind. Bereiche, die im Entwurf noch nicht erfasst waren, wurden durch zusätzliche Anamnesefragen aus dem Fragebogen von Voigt-Zimmermann et al. (2015) ergänzt und damit vollständig abgedeckt.

Abschliessend wurde überprüft, inwiefern die Themenbereiche der ICF-orientierten Anamnesebögen von Beushausen und Haug (2011) im entworfenen Anamnesebogen vertreten sind. Ziel war es, ein Endprodukt zu entwickeln, das die Ebenen des ICF-Modells berücksichtigt und dadurch eine ganzheitliche Betrachtung des Kindes sowie der unterschiedlichen Auswirkungen der Dysphonie ermöglicht. Die finalen Fragen des erstellten Anamnesebogens wurden in möglichst verständlicher Sprache formuliert. Wo sinnvoll, wurden Beispiele ergänzt, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen und so ein Instrument zu schaffen, das in möglichst barrierefreier Sprache verständlich und praktikabel ist.

2.2.2 Befunderhebung

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, einen übersichtlich strukturierten und einfach anwendbaren stimmlichen Befunderhebungsbogen zu entwerfen, um kindliche Dysphonien im schulischen Kontext besser erkennen zu können.

Auf Grundlage der systematischen Literaturrecherche wurden in einem ersten Schritt Befunderhebungsbögen zur Diagnostik kindlicher Dysphonien identifiziert. Zur Übersicht wurden die ermittelten Instrumente daraufhin hinsichtlich Umfang, Inhalt, Setting und Durchführungshinweisen miteinander verglichen.

Auf Grundlage der Analyse wurden in einer qualitativen Forschungssynthese (Döring, 2023; Birkic et al., 2020) die wichtigsten Parameter der Stimmbefunderhebung systematisch erfasst und zusammengeführt. Ziel war es, relevante diagnostische Parameter zu bündeln, dazugehörige Durchführungs- und Auswertungshinweise begründend festzulegen und daraus ein konsistentes sowie praxisnahes Endprodukt zu entwickeln.

Methodik

Durch dieses systematische Vorgehen entstand ein Endprodukt, das in zwei Bereiche gegliedert ist: eine strukturierte Auflistung der Parameter mit zugehörigen Beurteilungskriterien sowie Durchführungs- und Beobachtungshinweisen und eine Interpretations- und Auswertungshilfe. Mithilfe der beschriebenen Methoden wurde der aktuelle Forschungsstand nicht nur zusammengefasst, sondern zusätzlich in Form einer inhaltlichen Synthese gebündelt und für die praktische Anwendung aufbereitet (Döring, 2023).

3 Physiologie der kindlichen Stimme

Die menschliche Stimme dient nicht nur der Lautäusserung und Kommunikation, sondern spiegelt auch Emotionen und individuelle Persönlichkeitsmerkmale wider (Beushausen & Haug, 2011). Um das Phänomen Stimme zu verstehen, werden zunächst die in der Fachliteratur beschriebenen anatomischen Grundlagen und die Mechanismen der Lauterzeugung betrachtet. Anschliessend wird, zur Hinführung auf den Schwerpunkt dieser Arbeit, die Entwicklung der Kinderstimme erläutert.

3.1 Anatomische Grundlagen der Stimmproduktion

Die menschliche Stimme entsteht aus dem komplexen Zusammenspiel der Atmung, des Kehlkopfs (Larynx) und der Resonanzräume des Vokaltrakts. Zusammen bilden diese drei Hauptkomponenten unseren Stimmapparat (Hornawsky, 2025).

Die Stimmlippen sind zwei mit Schleimhaut umkleidete Gewebefalten, die zwischen dem Schildknorpel und den Aryknorpeln gespannt sind (siehe Abb. 1). Ihre Länge, Masse und Spannung bestimmen massgeblich die Eigenschaften der Stimmgebung. Im Ruhezustand sind die Stimmlippen geöffnet, um eine ungehinderte Atmung zu ermöglichen. Während der Phonation, auch Phonationsstellung genannt, werden sie durch das Zusammendrücken der beiden Aryknorpel und Muskeltätigkeiten in Kontakt gebracht und in Schwingung versetzt (Beushausen & Haug, 2011).

Abb. 1: Kehlkopf von oben in Respirationsstellung (a) und Phonationsstellung (b) (Friedrich, Bigenzahn & Zorowka, 2013, S. 37)

3.2 Physiologische Prozesse der Stimmerzeugung

Voraussetzung für die Stimmerzeugung sind ein vollständiger Glottisschluss (siehe Abb. 1 *Phonationsstellung* (b)) sowie auf die gewünschte Tonhöhe vorgespannte Stimmlippen. Durch den Ausatemungsdruck entsteht ein subglottischer Druck, der den Verschluss der Stimmfalten «sprengt» und sie in Schwingung versetzt. Nach dieser Sprengung kehren die Stimmlippen aufgrund ihrer elastischen Spannung und des sinkenden Drucks im Bereich der Glottis unmittelbar nach der Öffnung in ihre Ausgangsposition zurück und schliessen die Glottis für einen kurzen Moment erneut. Durch weiteren Ausatemungsdruck werden sie unmittelbar danach wieder «gesprengt». Dieser rasche Wechsel zwischen

Öffnung und Schluss wiederholt sich kontinuierlich. Die dadurch entstehenden Stimmlippenschwingungen werden auch als Bernoulli-Schwingungen bezeichnet (Schindelmeiser, 2021).

Die Frequenz bezeichnet die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit und wird in Hertz (Hz) gemessen. Tiefe Töne entstehen bei niedriger Frequenz mit wenigen Schwingungen, während hohe Töne eine hohe Frequenz mit vielen Schwingungen aufweisen (Schindelmeiser, 2021). Durch eine Erhöhung des Ausatemdrucks und eine stärkere Muskelspannung in den Stimmlippen kann die Lautstärke eines Tons erhöht werden, während ein geringerer Luftdruck und eine nachlassende Spannung zu einem leiseren Ton führen.

Nach der Erzeugung des Grundtons wird dieser im Ansatzrohr moduliert. Das Ansatzrohr umfasst den Rachenraum, den Mundraum, die Zunge, den Kiefer, den harten und weichen Gaumen, die Nase sowie die Lippen. Mund und Nase wirken dabei als Resonatoren. Durch Veränderungen dieser Resonanzräume entstehen die verschiedenen Vokale, während Konsonanten durch Engstellen oder Verschlüsse im Ansatzrohr gebildet werden (Schindelmeiser, 2021; Spital, 2004).

3.3 Besonderheiten der kindlichen Stimme

Die kindliche Stimme unterscheidet sich aufgrund anatomischer und funktioneller Entwicklungsmerkmale von der erwachsenen Stimme. Der kindliche Kehlkopf ist kleiner und höher gelegen, die Stimmlippen sind deutlich kürzer, und die Resonanzräume sind weniger ausgeprägt (Beushausen & Haug, 2011). Beim Säugling liegt der Ringknorpel etwa auf Höhe des fünften Halswirbels. Mit zunehmendem Alter sinkt der Kehlkopf allmählich ab und die Länge der Ansatzräume nimmt deutlich zu. Während des Stimmbruchs (Mutation) verlängern sich die Stimmlippen bei Männern um etwa 10 mm und bei den Frauen um etwa 3-4 mm (Beushausen & Haug, 2011). Somit ist das Schwingungsverhalten der Stimmlippen im Erwachsenenalter nicht uneingeschränkt auf Kinder übertragbar. Ausserdem können Schlusinsuffizienzen oder verkürzte Amplituden auch bei stimmgesunden Kindern vorliegen (Beushausen & Haug, 2011).

Diese anatomischen Gegebenheiten führen zu einer höheren mittleren Sprechstimmlage, einem geringeren Stimmumfang, einer geringeren Tonhaldedauer und einer kleineren Dynamikbreite im Vergleich zu erwachsenen Stimmen. Im Vorschulalter liegt die mittlere Sprechstimmlage typischerweise zwischen a und d², der Stimmumfang beträgt etwa eine Oktave und die Dynamikbreite liegt bei etwa 5-12 Dezibel (dB) (Beushausen & Haug, 2011; Seidner, 2015; Spital, 2004).

Die Entwicklung der kindlichen Stimme verläuft parallel zur Reifung des Nervensystems und der phonatorischen Fähigkeiten. Bereits im Säuglingsalter erfüllen Schreie kommunikative Funktionen, und im zweiten Lebensjahr wird die Stimme zunehmend zum Träger der sich entwickelnden Lautsprache (Beushausen, 2009; Seidner, 2015). In der Pubertät führt das Wachstum des Kehlkopfes zur Mutation, wodurch sich insbesondere bei Buben die Stimmhöhe deutlich absenkt (Seidner, 2015). Gemäss Spital (2004) entsteht die Stimme aus dem Zusammenspiel und Ineinandergreifen von Atmung, Tonus,

Phonation und Intention. Darüber hinaus betont sie, dass eine Vielzahl weiterer Faktoren die Stimmgebung beeinflusst. Diese werden im Stimmkreis nach Gundermann (1983) dargestellt:

Abb. 2: Stimmkreis nach Gundermann mit möglichen Störfaktoren bei Stimmerkrankungen (Gundermann, 1983, S. 64)

Der Stimmkreis verdeutlicht eine ganzheitliche Sichtweise auf die Stimme und bezieht sich dabei nicht speziell auf die kindliche Stimme, sondern auf die Stimme im Allgemeinen (Gundermann, 1983). Spital (2004) greift diese Perspektive auf und betont, dass Kinder häufig nicht über das sprachliche Vokabular verfügen, um ihre Emotionen differenziert ausdrücken zu können. Die Stimme fungiert daher als «Ventil zur Darstellung des jeweiligen Gemütszustandes» (Spital, 2004, S. 5), was sich im Stimmkreis nach Gundermann (1983) anschaulich darstellen lässt.

4 Stimmstörungen im Kindesalter

Im Anschluss an die physiologische kindliche Stimmentwicklung richtet sich nun der Fokus auf Störungen der Stimme. Zunächst werden zentrale Begriffe, Abgrenzungen sowie die systematische Einordnung kindlicher Dysphonien erläutert. Darauf aufbauend wird anhand der Fachliteratur herausgearbeitet, welche Störungsbilder im Kindesalter am häufigsten auftreten und daher im weiteren Verlauf vertieft behandelt werden. Abschliessend werden das diagnostische Grundverständnis sowie die zentralen logopädischen Diagnostikbausteine dargestellt, um die theoretische Grundlage für die Entwicklung des Endprodukts zu schaffen.

4.1 Grundlagen und Einordnung

4.1.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung

Bei einer kindlichen Stimmstörung handelt es sich um eine «über längere Zeit bestehende Beeinträchtigung des Stimmklanges eines Kindes oder eine Beeinträchtigung des Phonationsvorganges» (Beushausen & Haug, 2011, S. 12).

Der Begriff der kindlichen Stimmstörung umfasst Kinder bis zum Beginn der Prämutation, also bis zu den ersten Anzeichen eines Stimmwechsels in der Pubertät (DGPP, 2022). Ab diesem Zeitpunkt wird nicht mehr von infantiler, sondern von juveniler Dysphonie gesprochen (Beushausen & Haug, 2011; DGPP, 2022). Störungen während des Stimmwechsels werden als Mutationsstimmstörungen bezeichnet (DGPP, 2022). Da sich die vorliegende Arbeit auf Störungsbilder im schulisch-logopädischen Kontext konzentriert, werden Mutationsstimmstörungen nicht berücksichtigt.

Von der Dysphonie zu unterscheiden ist die Störung der Singstimme, die sogenannte Dysodie. Sprech- und Singstimme können unabhängig voneinander beeinträchtigt sein (Nawka & Wirth, 2008). Die vorliegende Arbeit beschränkt sich daher auf Dysphonien.

4.1.2 Einteilung kindlicher Dysphonien

Stimmstörungen lassen sich grundsätzlich in funktionelle und nicht funktionelle (organische bzw. strukturelle) Dysphonien einteilen (Beushausen & Haug, 2011; DGPP, 2022).

Funktionelle Stimmstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass keine primären organischen Veränderungen vorliegen. Organische Dysphonien beruhen hingegen auf strukturellen oder neurogenen Veränderungen der stimbildenden Organe, beispielsweise Entzündungen, Fehlbildungen oder Neubildungen (DGPP, 2022). Sie können angeboren oder erworben sein (Beushausen & Haug, 2011; DGPP, 2022). Da primär organische Stimmstörungen im Kindesalter insgesamt seltener auftreten (siehe Kap. 4.2), werden sie im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft behandelt.

Eine eindeutige Abgrenzung zwischen funktionellen und organischen Dysphonien ist nicht immer möglich, da sich beide Formen gegenseitig beeinflussen können. So können organische Befunde funktionelle Kompensationen auslösen, während funktionelle Fehlbelastungen sekundär organische Veränderungen nach sich ziehen können (DGPP, 2022). Daher kommt es häufig zu Überschneidungen oder Mischformen (Friedrich, Bigenzahn & Zorowka, 2013; Voigt-Zimmermann et al., 2015).

4.1.3 Verlauf und Prognose

Neben chronischen Verlaufsformen können im Zusammenhang mit Atemwegsinfektionen auch akute Dysphonien auftreten. Diese sind in der Regel vorübergehend und bilden sich bei stimmlicher Schonung oder Schleimhautpflege wieder zurück. Von einer chronischen Störung wird hingegen gesprochen, wenn die Symptome länger als drei Wochen bestehen. In solchen Fällen wird eine fachärztliche Abklärung empfohlen (Voigt-Zimmermann et al., 2015).

Generell können sich Stimmstörungen im Kindesalter teilweise auch ohne therapeutische Intervention zurückbilden. Studien zeigen jedoch, dass bei einem relevanten Anteil der Kinder die Symptome bis zur Pubertät oder darüber hinaus bestehen bleiben (DGPP, 2022). Auch nach einer Rückbildung von Stimmlippenknötchen können auslösende Faktoren bis ins Erwachsenenalter fortbestehen und erneute Störungen begünstigen. Aus diesen Gründen empfiehlt die DGPP (2022) in ihrer Leitlinie eine frühzeitige Therapie.

In das Aufgabenfeld von Logopäd*innen fallen dabei überwiegend chronische Stimmstörungen ohne primär organische Ursachen. Eine logopädische Intervention ist insbesondere bei primär sowie sekundär funktionellen Dysphonien angezeigt, während bei primär organischen Stimmstörungen zunächst eine medizinische Behandlung erfolgt. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist jedoch in allen Fällen wichtig (Beushausen & Haug, 2011).

4.2 Prävalenz

Je nach Quelle sind etwa 6-35% der Kinder von Dysphonien betroffen (Beushausen & Haug, 2011; Fuchs et al., 2009; Schneider-Stickler, 2012). Trotz unterschiedlicher Prävalenzangaben besteht in der Literatur weitgehend Einigkeit darüber, dass die funktionelle Dysphonie die häufigste Form der kindlichen Stimmstörung darstellt. Innerhalb der funktionellen Dysphonien tritt die hyperfunktionelle Stimmstörung mit 30-40% der betroffenen Kinder am häufigsten auf (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al, 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004).

In der Literatur werden die hyperfunktionelle Dysphonie und Stimmlippenknötchen als die häufigsten Störungsbilder bei Kindern mit Stimmstörungen beschrieben (Beushausen & Haug, 2011). Einer Studie von Schulze und Schroeder (1991, zitiert nach Beushausen & Haug, 2011, S. 25) zufolge wiesen bei 208 Schul- und Kindergartenkindern mit einer Stimmstörung 63% Stimmlippenknötchen, 28% eine hyperfunktionelle und 6% eine hypofunktionelle Dysphonie auf.

Buben sind öfter von hyperfunktionellen Stimmstörungen «mit und ohne sekundäre organische Veränderungen» (Beushausen & Haug, 2011, S. 25) betroffen. Stimmstörungen zusammen mit Stimmlippenknötchen treten bei Buben dreimal häufiger auf als bei Mädchen. Je nach Untersuchung sind zwischen 6% und 40% der Kinder von hyperfunktionellen Stimmstörungen und Stimmlippenknötchen betroffen (Beushausen & Haug, 2011).

Hypofunktionelle Dysphonien treten im Vergleich zu hyperfunktionellen Stimmstörungen deutlich seltener auf. Da genaue Prävalenzangaben fehlen, vermuten Beushausen und Haug, dass «eine reine hypofunktionelle Dysphonie im Kindesalter eher selten auftritt, bzw. die betroffenen Kinder weniger häufig einem Phoniater vorgestellt werden» (2011, S. 25). Damit wird ein zentraler Aspekt deutlich, der insbesondere bei der Interpretation der Prävalenzangaben berücksichtigt werden sollte: Die zugrunde liegenden Studien beziehen sich ausschliesslich auf Kinder, die bereits diagnostiziert oder behandelt wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle übrigen Kinder symptomfrei sind. Daher ist von einer Dunkelziffer auszugehen.

Auch hinsichtlich der Prävalenz von Stimmlippenknötchen finden sich in der Literatur unterschiedliche Angaben. In der oben genannten Studie wiesen 63% der Kinder mit einer Dysphonie entsprechende Befunde auf. Gemäss Beushausen treten Stimmlippenverdickungen «bei 25–57% aller heiseren Kinder» (2009, S. 17) auf. Kollbrunner (2006) berichtet zudem, dass 50–70% der Kinder mit einer hyperfunktionellen Stimmstörung Knötchen aufweisen. Trotz dieser variierenden Zahlen wird deutlich, dass Stimmlippenknötchen ein häufiges Störungsbild im Kindesalter darstellen.

Aus diesen Gründen konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die hyper- und hypofunktionelle Dysphonie sowie auf Stimmlippenknötchen als die in der Literatur am häufigsten beschriebenen kindlichen Störungsbilder.

4.3 Die häufigsten kindlichen Stimmstörungen

4.3.1 Funktionelle Stimmstörungen

4.3.1.1 Beschreibung und Ätiologie

Bei funktionellen Stimmstörungen steht «ein Fehlgebrauch des Phonationsapparates mit nachfolgender Symptomatik» (Beushausen & Haug, 2011, S. 22) im Vordergrund. Im Gegensatz zu organischen Dysphonien liegen dabei keine primären strukturellen Veränderungen der stimmbildenden Organe vor (Beushausen & Haug, 2011).

Die hyperfunktionelle Stimmstörung ist medizinisch durch einen «übermässigen Einsatz der an der Stimmgebung beteiligten Muskulatur» (Beushausen & Haug, 2011, S. 23) gekennzeichnet. Ursache ist eine stimmliche Überbeanspruchung im Sinne einer unökonomischen Stimmproduktion. Erhöhte Muskelspannungen im Kehlkopf- und Halsbereich sowie gestörte aerodynamisch-myoeelastische Prozesse verändern die Stimmlippen-schwingung und können zu einer Verschlechterung des Stimmklanges,

verminderter stimmlicher Leistungsfähigkeit und Missempfindungen führen (Voigt-Zimmermann et al., 2015).

Begünstigt werden hyperfunktionelle Stimmstörungen durch eine «körperliche Fehlspannung» (Beushausen & Haug, 2011, S. 23), bei der auch nicht unmittelbar an der Stimmgebung beteiligte Muskeln übermässig aktiviert sind. Anhaltende Fehlbelastungen können zu sekundären organischen Veränderungen wie Phonationsverdickungen führen. Da kindliche Stimmorgane noch nicht vollständig ausgereift sind, reagiert die Kinderstimme besonders empfindlich auf solche Fehlbeanspruchungen (Beushausen & Haug, 2011).

Funktionelle Dysphonien im Kindesalter werden zudem als Ergebnis eines multifaktoriellen biopsychosozialen Zusammenspiels verstanden. Neben entwicklungsphysiologischen Voraussetzungen können auch emotionale und verhaltensbezogene Aspekte zu einem unökonomischen Stimmeneinsatz beitragen, etwa ein auffälliger Muskeltonus, Schwierigkeiten in der Spannungsregulation oder kompensatorisch lautes Sprechen (Beushausen & Haug, 2011).

Auch habituelle, familiäre und soziale Faktoren wie häufiges Schreien, hohe Lärmbelastung, stimmliche Vorbilder oder problematische Kommunikationsmuster wirken begünstigend (Beushausen & Haug, 2011). Zusätzlich werden auditive Einschränkungen, sprachentwicklungsbezogene Auffälligkeiten sowie längere Schreiphasen im Säuglingsalter als Risikofaktoren beschrieben (Beushausen & Haug, 2011; Voigt-Zimmermann et al., 2015).

Bei der hypofunktionellen Dysphonie ist wie bei der hyperfunktionellen Stimmstörung häufig eine Fehlbeanspruchung des Stimmapparats die Ursache. Hier ist es jedoch eine «muskuläre Tonusminderung bei [der] Phonation» (Beushausen & Haug, 2011, S. 23), die eine Störung hervorrufen und von einer schwächeren Haltemuskulatur begleitet werden kann. Sie kann im Zusammenhang mit schwächenden Erkrankungen des ganzen Körpers wie Tumoren auftreten (Beushausen & Haug, 2011).

4.3.1.2 Eingrenzung der Symptomatik

Die Fachliteratur beschreibt die Symptomatik kindlicher Dysphonien in zweifacher Hinsicht uneinheitlich. Zum einen werden in den einzelnen Beiträgen unterschiedliche Symptome genannt. Zum anderen beziehen sich einige Quellen auf funktionelle Stimmstörungen insgesamt, während andere zwischen hyper- und hypofunktionellen Dysphonien differenzieren.

Spital (2004) sowie Beushausen und Haug (2011) erläutern zusätzlich zur logopädischen Befunderhebung die möglichen Ergebnisse einer stroboskopischen Untersuchung. Typische phoniatische Befunde bei hyperfunktionellen Störungen umfassen gerötete oder verdickte Stimmlippen, Verdickungen an den Stimmlippenrändern, verminderte Amplitudenweite und Randkantenverschiebung sowie einen unregelmässigen Schwingungsverlauf. Bei hypofunktionellen Störungen zeigen sich demgegenüber eher vergrösserte Schwingungsamplituden und eine verminderte muskuläre Spannung (Beushausen & Haug, 2011; Spital, 2004). Allgemein gilt jedoch: Das auditive Bild muss nicht mit dem phoniatischen

übereinstimmen (Beushausen & Haug, 2011). Aus diesem Grund und aufgrund der im schulischen Kontext fehlenden Möglichkeit einer stroboskopischen Untersuchung werden phoniatische Symptome in der vorliegenden Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

Spital (2004) nimmt als einzige Autorin eine Differenzierung zwischen Sprech- und Singstimme vor. Da sich diese Arbeit auf die logopädische Untersuchung von Schulkindern und deren Sprechstimme konzentriert (siehe Erläuterungen in Kap. 6.1.36.2.2.2), wird diese Unterscheidung im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.

4.3.1.3 Diagnostisch relevante Merkmale

Die DGPP (2022), Fuchs et al. (2009) sowie Voigt-Zimmermann et al. (2015) unterscheiden bei ihren Beschreibungen der Krankheitszeichen lediglich zwischen Symptomen organischer und funktioneller Stimmstörungen. Beushausen und Haug (2011), Brohammer und Kämpfer (2023), Friedrich et al. (2013), Kollbrunner (2006) und Spital (2004) differenzieren ausserdem zwischen hyper- und hypofunktionellen infantilen Stimmstörungen. Voigt-Zimmermann et al. führen als mögliche Symptome einer kindlichen Dysphonie auf:

- Beeinträchtigung des Stimmklanges, z. B. Heiserkeit mit Rauigkeit und/oder Behauchtheit verschiedener Grade, Diplophonie¹, Resonanzverlust, Hyper- oder Hyponasalität, Formantstrukturveränderungen bzw. -abweichungen, pathologische Stimmeinsätze und ggf. -absätze, abweichende Sprechtonhöhe oder -lautstärke
- Verringerung der stimmlichen Leistungsfähigkeit, z. B. Dynamikbreiten-, Tonhöhenumfangseinschränkungen, verringerte oder fehlende Stimmbelastbarkeit, Stimmabbrüche, eingeschränkte Intonationsfähigkeit der Stimme
- Missempfindungen während der Phonation oder an den Organen/Organstrukturen, die an der Phonation beteiligt sind, z. B. Schmerzen, Brennen, Räusperzwang, Hustenreiz, Trockenheitsgefühl (2015, S. 13)

Fuchs et al. (2009) beschreiben für funktionelle Dysphonien dieselben Symptome. Die Symptomliste der DGPP (2022) basiert gemäss den Verfasser*innen auf jener von Voigt-Zimmermann et al. (2015) und stimmt daher weitgehend mit dieser überein; ergänzt wird lediglich die «Unzufriedenheit mit der eigenen Stimme/stimmlichen Leistungsfähigkeit» (DGPP, 2022, S. 31).

Nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über die gesamte Symptomatik hyper- und hypofunktioneller Dysphonien bei Kindern, die im schulischen Setting beobachtbar und für die logopädische Befunderhebung relevant sind. Krankheitszeichen, die von zwei Quellen beschrieben wurden, werden fett hervorgehoben; Symptome, die von drei oder mehr Quellen genannt werden, sind zusätzlich hellrot hinterlegt. Damit wird die Relevanz mehrfach genannter Auffälligkeiten deutlich.

¹ Unter Diplophonie versteht man eine «Doppeltönigkeit des Stimmklanges» (Nawka & Wirth, 2008, S. 78).

Stimmstörungen im Kindesalter

Tab. 1: Symptomatik von hyper- und hypofunktionaler Dysphonie bei logopädischer Befunderhebung (Beushausen & Haug, 2011, S. 27-29; Brohammer & Kämpfer, 2023, S. 16-17; Friedrich et al., 2013, S. 96-97; Kollbrunner, 2006, S. 23-26; Spital, 2004, S. 12-13).

Symptomatik bei logopädischer Befunderhebung		
Parameter	Hyperfunktionelle Dysphonie	Hypofunktionelle Dysphonie
Sprechstimme		
kommt bei beiden vor	<ul style="list-style-type: none"> – Sprechtempo verändert – Stimmansatz nach hinten verlagert – Veränderte Artikulationsspannung – Wenig Körperresonanz (Spital, 2004) 	
Stimmeinsatz	<p>Heiserkeit (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>rau, gepresst (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>knarrend (Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013)</p> <p>hart (Beushausen & Haug, 2011; Friedrich et al., 2013)</p> <p>verhaucht (Beushausen & Haug, 2011; Kollbrunner, 2006)</p> <p>belegt (Friedrich et al., 2013)</p> <p>aphone Unterbrüche (Beushausen & Haug, 2011)</p>	<p>behaucht (Friedrich et al., 2013; Spital, 2004)</p>
Lautstärke	<p>Laute Stimmgebung (Beushausen & Haug, 2011; Spital, 2004)</p> <p>inadäquate Lautstärke: zu laut/zu leise (Beushausen & Haug, 2011; Kollbrunner, 2006)</p> <p>Laute Stimme bis hin zu Flüsterstimme: Beushausen & Haug (2011) gehen davon aus, dass die Lautstärke zu Beginn kompensatorisch erhöht ist. Nimmt die stimmliche Anstrengung im weiteren Verlauf zu, wird häufig auf die Flüsterstimme ausgewichen.</p>	<p>leise Stimme (Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>Verminderte Lautstärkestärkung/geringe Steigerungsfähigkeit (Friedrich et al., 2013; Spital, 2004)</p>
Dynamik	eingeschränkt (Beushausen & Haug, 2011)	
Volumen/Stimmklang	verminderte Resonanz (Brohammer & Kämpfer, 2023)	<p>matt (Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013)</p> <p>resonanzarmer Stimmklang, beim Sprechen entweicht «wilde Luft», dadurch erhöhter Luftverbrauch (Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>dünn; Stimme wirkt kraftlos, müde (Brohammer & Kämpfer, 2023)</p>

<p>Mittlere Sprechstimmlage</p>	<p>Abweichungen von mittlerer Sprechstimmlage (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>Zu hoch, falls bei Stimmgebung vermehrte Presstendenz bei Stimmgebung und keine wesentliche Massenzunahme auf Stimmlippen; zu tief, falls Veränderungen auf Stimmlippen (Beushausen & Haug, 2011)</p> <p>meist zu tiefe Sprechstimmlage (Brohammer & Kämpfer, 2023)</p> <p>Diplophonien bedingt durch ungewolltes Kippen zwischen Stimmregister (Beushausen & Haug, 2011)</p>	<p>Teilweise Unter- oder Überschreitung der Indifferenzlage (Spital, 2004)</p>
<p>Stimmumfang</p>	<p>eingeschränkt (Beushausen & Haug, 2011; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p>	
<p>Belastbarkeit</p>	<p>verminderte stimmliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al.; 2013; Kollbrunner, 2006)</p>	
<p>Atmung</p>	<p>begleitende Atemfehlfunktionen wie Hochatmung oder Schnappatmung (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013)</p> <p>hörbare Atemgeräusche (Brohammer & Kämpfer, 2023; Spital, 2004)</p> <p>Atemsprechbogen kann pathologisch verändert sein, Kind spricht mit «Restluft» (Beushausen & Haug, 2011)</p> <p>Reflektorische Atemluftergänzung kaum oder nicht möglich (Spital, 2004)</p> <p>Brustatmung (Kollbrunner, 2006)</p>	<p>Flache Atmung (Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>keine reflektorische Atemluftergänzung (Spital, 2004)</p>
<p>Prosodie</p>	<p>Herabgesetzte Modulationsbreite beim Sprechen und Singen (Spital, 2004)</p> <p>monotoner Stimmklang (Brohammer & Kämpfer, 2023)</p>	<p>Eingeschränkte Prosodie (Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>monotone Sprechweise (Spital, 2004)</p>
<p>Artikulation</p>	<p>nach dorsal verlagerte Artikulation (Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>Rückverlagerter Stimmsitz (Spital, 2004)</p>	

<p>Haltung/ Tonus</p>	<p>gespannte/ verspannte Gesichts-, Kiefer-, Hals-, Nacken-, Artikulations- und/oder Haltemuskulatur (Beushausen & Haug, 2011; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006)</p> <p>überhöhter Muskeltonus (meist durch übermäßigen Stimmgebrauch) (Brohammer & Kämpfer, 2023; Spital, 2004)</p>	<p>Schlaffer/geringer Muskeltonus/ muskuläre Tonusminderung (Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Spital, 2004)</p> <p>Hypofunktionelle Haltungstendenzen/ Schwäche der Haltemuskulatur (Beushausen & Haug, 2011; Spital, 2004)</p> <p>Verspannung der Artikulations-, mimischen und Halsmuskulatur wegen Kompensation → kann zu sekundärer hyperfunktioneller Dysphonie führen (Spital, 2004)</p>
<p>Begleitsymptomatik</p>	<p>Räusperzwang (Brohammer & Kämpfer, 2023; Beushausen & Haug, 2011; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>Missemplefindungen (z. B. Trockenheits- und/oder Fremdkörpergefühl, Eingenungsgefühl) (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>Vermehrtes Husten (Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>Hervortreten der Vene am Hals (Beushausen & Haug, 2011; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>vermehrter Krafteinsatz bei Phonation, Presstendenz (Beushausen & Haug, 2011; Kollbrunner, 2006)</p> <p>Kratzen, Brennen (Kollbrunner, 2006; Spital, 2004)</p> <p>geringe Kieferöffnungsweite (Kollbrunner, 2006); bei Spital (2004) ebenfalls als Symptom hypofunktioneller Stimmstörungen aufgeführt.</p> <p>Schmerzen im Hals- und Kehlkopfbereich (Friedrich et al., 2013)</p> <p>Fehlende Lippenspannung (Kollbrunner, 2006)</p> <p>Ggf. Kommunikationsmissverständnisse (Spital, 2004)</p>	

Wie die tabellarische Übersicht zeigt, werden als häufigste beobachtbare Symptome der hyperfunktionellen Dysphonie übereinstimmend eine heisere, raue oder gepresste Stimme, eine eingeschränkte stimmliche Belastbarkeit sowie Auffälligkeiten der Atmung und des Muskeltonus beschrieben. Darüber

hinaus werden in der Fachliteratur auch Veränderungen der mittleren Sprechstimmlage, ein eingeschränkter Stimmumfang, Räusperzwang und verschiedene Missempfindungen genannt, ohne dass sich eine klare Rangfolge der Häufigkeit ergibt (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004).

Von jeweils zwei Quellen werden zusätzlich weitere stimmliche und körperliche Auffälligkeiten beschrieben. Dazu zählen unter anderem eine knarrende, harte oder verhauchte Stimmqualität, eine laute beziehungsweise inadäquate Lautstärke sowie hörbare Atemgeräusche. Ergänzend werden ein überhöhter Muskeltonus, vermehrtes Husten, ein Hervortreten der Halsvene, ein erhöhter Krafteinsatz bei der Phonation im Sinne einer Presstendenz, Kratzen oder Brennen im Halsbereich sowie eine geringe Kieferöffnungsweite genannt (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004).

Viele dieser Symptome überschneiden sich mit den von der DGPP (2022), Fuchs et al. (2009) und Voigt-Zimmermann et al. (2015) beschriebenen allgemeinen Auffälligkeiten funktioneller Stimmstörungen. Da die hyperfunktionelle Dysphonie die häufigste funktionelle Stimmstörung im Kindesalter darstellt, ist davon auszugehen, dass sich diese Beschreibungen überwiegend auf dieses Störungsbild beziehen.

Zu hypofunktionellen Stimmstörungen liessen sich im Rahmen der systematischen Literaturrecherche insgesamt deutlich weniger Angaben finden. Als häufigste Symptome werden von den meisten Quellen eine leise Stimme sowie ein schlaffer beziehungsweise reduzierter Muskeltonus genannt. Zusätzlich werden weitere Merkmale wie eine behauchte Stimmqualität, eine verminderte Lautstärkesteigerung, ein matter und resonanzarmer Stimmklang mit erhöhtem Luftverlust beim Sprechen, eine flache Atmung, eingeschränkte prosodische Variabilität sowie hypofunktionelle Haltungstendenzen beschrieben. Insgesamt wirkt das stimmliche Erscheinungsbild dabei eher kraftlos und wenig belastbar (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Kollbrunner, 2006; Spital, 2004).

Sowohl hyper- als auch hypofunktionelle Dysphonien weisen charakteristische, jedoch unterschiedlich ausgeprägte stimmliche Auffälligkeiten auf. Während bei der hyperfunktionellen Form vor allem heisere, gepresste oder raue Stimmqualitäten, eine erhöhte Muskelspannung, eine eingeschränkte Belastbarkeit sowie Begleitsymptome wie Räusperzwang und Missempfindungen im Vordergrund stehen, zeigen sich hypofunktionelle Störungen eher durch eine leise, behauchte Stimme und einen reduzierten Muskeltonus.

Obwohl funktionelle Dysphonien primär durch stimmliche Fehlbelastungen ohne strukturelle Veränderungen gekennzeichnet sind, können sich bei anhaltender Überbeanspruchung sekundär organische Befunde entwickeln. Zu diesen zählen insbesondere Stimmlippenknötchen, die im folgenden Abschnitt näher beschrieben werden.

4.3.2 Stimmlippenknötchen

4.3.2.1 Beschreibung und Ätiologie

Neben funktionellen Dysphonien stellen Stimmlippenknötchen ein weiteres häufiges Störungsbild im Kindesalter dar. Es handelt sich dabei um Schwellungen, die beidseits symmetrisch auf den Stimmlippen auftreten (Schindelmeiser, 2021). Der beidseitige Befall gilt als charakteristisches Merkmal (Nawka, 2013). Diese organischen Veränderungen der Stimmlippen können «sekundär infolge einer funktionellen Dysphonie entstehen» (Schneider-Stickler, 2012, S. 590). Gemäss Schindelmeiser wird der Begriff zunehmend durch «Phonationsverdickungen» (2011, S. 101) beziehungsweise «phonationsassoziierte Veränderungen» (ebd.) ersetzt.

Stimmlippenknötchen treten überwiegend im Kindesalter auf und kommen insbesondere bei Buben vor, die etwa dreimal häufiger betroffen sind als Mädchen (Brohammer & Kämpfer, 2023; siehe Kap. 4.2). Abbildung 3 zeigt beidseitige Knötchen, die Friedrich et al. als «kleine, stecknadelspitz- bis metallstecknadelkopfgrosse Verdickungen am freien Rand der Stimmlippen am Übergang vom vorderen zum mittleren Drittel der Glottis» beschreiben (2013, S. 100).

Abb. 3: Beidseitige Stimmlippenknötchen (Friedrich et al., 2013, S. 99; eigene Markierung)

Knötchen lassen sich in weiche und harte Phonationsverdickungen unterteilen. Bei den weichen Formen bestehen Verdickungen am Rand der Stimmlippe, ohne dass die Randkantenverschiebung aufgehoben ist. Bei harten Verdickungen wird diese durch vergrößerte Knötchen zunehmend beeinträchtigt oder aufgehoben. Weiche Verdickungen gelten als Vorstufe von Knötchen; bei Fortbestehen der Pathomechanismen können sich harte Verdickungen entwickeln. Sind beide Stimmlippen betroffen, kann der Glottisschluss erschwert oder verunmöglicht sein. Da nur die verdickten Anteile aufeinandertreffen, entsteht das typische Bild einer Sanduhrglottis (Beushausen & Haug, 2011; Voigt-Zimmermann et al., 2015).

Die Ursache von Knötchen ist eine «chronische Überlastung, die konstitutionell oder durch Anforderung bedingt sein kann» (Nawka, 2013, S. 127). Es handelt sich somit um eine «organische Manifestation der Hyperfunktion» (Beushausen & Haug, 2011, S. 31). Voigt-Zimmermann et al. bezeichnen Knötchen entsprechend als «sekundär-organische phonationsassoziierte Veränderungen» (2015, S. 42). Eine häufige Form der Überlastung ist Schreien oder sehr lautes Sprechen, weshalb umgangssprachlich auch von «Schreiknötchen» (Schindelmeiser, 2021, S. 100) gesprochen wird. Zusätzlich nennen Friedrich et al. «konstitutionelle, hormonelle, entzündliche und allergische Komponenten» (2013, S. 100) als begünstigende Faktoren.

4.3.2.2 *Diagnostisch relevante Merkmale*

In der Fachliteratur werden Stimmlippenknötchen meist nicht als eigenständiges Störungsbild, sondern als sekundäre Folge einer hyperfunktionellen Stimmstörung beschrieben. Die Symptomatik ähnelt demzufolge jener der hyperfunktionellen Dysphonie. Nawka beschreibt eine Stimme mit Knötchen als «leicht bis mittelgradig heiser, vorwiegend rau, kann aber auch behaucht und intermittierend aphon sein» (2013, S. 127). Die Stimmgebung kann auch zu tief oder gepresst erfolgen; vereinzelt tritt zudem eine Diplophonie auf (Brohammer & Kämpfer, 2023).

Folglich zeigen sich Stimmlippenknötchen im schulischen Setting klinisch häufig zunächst mit einem ähnlichen Erscheinungsbild wie hyperfunktionelle Stimmstörungen (Brohammer & Kämpfer, 2023). Aufgrund dieser Symptomüberschneidung sowie ihres häufigen gemeinsamen Auftretens ist, wie bei allen chronischen Stimmstörungen, bei entsprechendem Verdacht eine fachärztliche Abklärung angezeigt (DGPP, 2022; Voigt-Zimmermann et al., 2015; siehe Kap. 6.2.2.1)

4.4 Wahrnehmung und Folgen kindlicher Stimmstörungen

4.4.1 *Wahrnehmung*

Infantile Stimmstörungen werden im Alltag häufig nicht erkannt oder nicht als behandlungsbedürftig eingeschätzt. Dies betrifft insbesondere Eltern und Lehrpersonen, teilweise aber auch medizinisches Fachpersonal (Brunner, 2021; Fuchs et al., 2009; Schneider-Stickler, 2012). Voigt-Zimmermann et al. (2015) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Bagatellisierung kindlicher Dysphonien.

Die eingeschränkte Wahrnehmung durch Eltern ist empirisch belegt. Carding et al. (2006) zeigten, dass nur 11% der Eltern die Stimmstörung ihres Kindes bemerkten. In einer weiteren Untersuchung stuften fast 50% der Eltern die Stimme ihrer stimmgestörten Kinder als unauffällig ein (Šupáček & Michek, 1991, zitiert nach Voigt-Zimmermann et al., 2015, S. 41). Diese Ergebnisse zeigen, dass objektive Stimmauffälligkeiten und die subjektive Einschätzung durch Bezugspersonen häufig nicht übereinstimmen.

Infolgedessen erfolgt eine fachärztliche oder logopädische Versorgung häufig verspätet oder gar nicht (Brunner, 2021; Fuchs et al., 2009; Schneider-Stickler, 2012). Beushausen und Haug (2011) weisen darauf hin, dass insbesondere Kinder mit hypofunktionellen Dysphonien seltener einem Phoniater vorgestellt werden, was auf eine hohe Dunkelziffer schließen lässt (siehe Kap. 4.2). Unentdeckte Stimmstörungen bleiben entsprechend unbehandelt und können sekundäre organische Veränderungen nach sich ziehen (DGPP, 2022; Voigt-Zimmermann et al., 2015; siehe Kap. 4.3.2).

Auch im Schulkontext zeigen sich Defizite in der Wahrnehmung und Versorgung infantiler Stimmstörungen. Brunner (2021) stellte fest, dass schulische Logopäd*innen häufig über unzureichende zeitliche Ressourcen, fehlendes Fachwissen oder geringe Erfahrung im Umgang mit kindlichen Dysphonien verfügen. Nur ein kleiner Teil der Befragten schätzte sich als kompetent in der Behandlung ein. Die Autorin

folgt, dass die Kombination aus hoher Prävalenz und niedriger Behandlungszahl darauf hindeutet, dass viele kindliche Stimmstörungen unerkannt bleiben.

4.4.2 Folgen

Eine gesunde Stimme ist eine wesentliche Voraussetzung «für die kommunikative, psychische und soziale Entwicklung [von Kindern] sowie für eine gesunde und belastungsfähige Stimme im Erwachsenenalter» (Brohammer & Kämpfer, 2011, S. 9). Umgekehrt kann eine Dysphonie über die stimmlichen Symptome hinaus weitreichende Folgen haben.

Besonders häufig sind psychosoziale Folgen. Bei etwa 40-80% der betroffenen Kinder treten emotionale Auffälligkeiten wie Traurigkeit, Frustration, Ängstlichkeit oder Ärger auf. Zudem beteiligen sich diese Kinder im Unterricht und in der Freizeit häufig weniger aktiv am mündlichen Austausch (Fuchs et al., 2009; Voigt-Zimmermann et al., 2015). In der Fachliteratur wird zudem eine «eingeschränkte Teilhabe am Leben» (Voigt-Zimmermann et al., 2015, S. 39) beschrieben. Daher stellt eine Dysphonie insgesamt ein «belastender und entwicklungshemmender Faktor im psychosozialen Leben» (Voigt-Zimmermann et al., 2015, S. 43) eines Kindes dar.

Zur Einordnung der eingeschränkten Teilhabe eignet sich das ICF-Modell der World Health Organization (WHO), das Gesundheit und Behinderung ganzheitlich unter Berücksichtigung von Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten, Teilhabe sowie Umwelt- und personenbezogenen Faktoren beschreibt (WHO, 2001). Eine kindliche Stimmstörung betrifft demnach nicht nur die stimmlichen Funktionen, sondern kann auch schulische Aktivitäten, soziale Interaktionen und die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang werden «gesellschaftliche Ablehnung und Stigmatisierung» (Voigt-Zimmermann et al., 2015, S. 43) genannt, die mit einem verminderten Selbstwertgefühl und Angst vor dem Sprechen einhergehen können, wobei jedoch nicht alle betroffenen Kinder solche Erfahrungen machen.

Unbehandelte kindliche Dysphonien können zudem bis ins Erwachsenenalter fortbestehen. Da die Stimme für viele Erwerbstätige ein zentrales Arbeitsmittel darstellt, sind auch berufliche Konsequenzen möglich. Etwa 30–80% der Erwerbstätigen nutzen ihre Stimme in erheblichem Ausmass bei der Arbeit (Brunner, 2021). Eine anhaltende Stimmstörung kann die Berufswahl einschränken, insbesondere bei sprech- oder stimmintensiven Tätigkeiten, und ist mit einer erhöhten Rate «stimmlich bedingte[r] Krankmeldungen» (Voigt-Zimmermann, 2015, S. 39) verbunden. Auch die «stimmliche Teilhabe» (DGPP, 2022, S. 30) an Freizeitaktivitäten wie Chorsingen oder Theaterspiel kann eingeschränkt sein und mit «sozioökonomischen Folgen» (ebd.) einhergehen.

4.5 Theoretische Grundlagen zur Diagnostik

4.5.1 Diagnostik als Prozess

Diagnostik wird als ein fortlaufender und prozessorientierter Vorgang verstanden: «Diagnostik beinhaltet [...] die Anamnese + kindgerechte[...] Durchführung der Diagnose [...] sowie die Auswertung und Interpretation des Befundes, um zu einer für alle Beteiligten sinnvollen und erfolgreichen Therapieplanung kommen zu können» (Spital, 2004, S. 23). Spital (2004) hebt hervor, dass sich eine Diagnose im Verlauf der Therapie verändern kann und die Intervention entsprechend erneut an das Kind angepasst werden muss.

Das diagnostische Vorgehen bei infantilen Dysphonien zeigt national und international grosse Unterschiede auf und es existieren kaum Studien zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren (Voigt-Zimmermann et al., 2015). Voigt-Zimmermann et al. (2015) betonen in ihrem Konsenspapier, dass eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten für Kinder mit Dysphonien vorliegen, die diagnostischen und therapeutischen Verfahrensmittel jedoch hinsichtlich ihrer Evidenz umfangreicher evaluiert werden müssen.

Bei kindlichen Stimmstörungen stellt die Diagnosestellung sowie das Erkennen zugrunde liegender psychopathologischer und psychosozialer Ursachen einen längerfristigen Prozess dar, der idealerweise interdisziplinär erfolgt (Beushausen & Haug, 2011). Voigt-Zimmermann et al. (2015) heben jedoch hervor, dass, abhängig von der organisatorischen Struktur und der personellen Ausstattung, entweder alle oder nur ausgewählte Bestandteile der Anamnese und Diagnostik durchgeführt werden können.

Gerade im schulischen Setting ist es daher wichtig, den diagnostischen Fokus klar zu definieren und Grenzen der logopädischen Abklärung zu markieren. Beushausen und Haug (2011) betonen, dass eine rein auf die Stimmfunktion ausgerichtete Therapie ohne angemessene Differenzialdiagnostik nicht vertretbar ist. Sie verdeutlichen dies am Beispiel einer Stimmstörung mit organischen Ursachen: «Es wäre nicht zu verantworten, einem Kind mit Larynxpapillomatose eine ausschliesslich auf die Stimmfunktion ausgerichtete Therapie zukommen zu lassen» (Beushausen & Haug, 2011, S. 22). Daraus folgt, dass logopädische Diagnostik in vielen Fällen als Teil einer Versorgungskette zu verstehen ist, in der, je nach Fall, eine phoniatische Abklärung und eine Hördiagnostik mitzudenken sind (Beushausen & Haug, 2011; DGPP, 2022). Im Sinne der ICF sollen auch Einschränkungen der Körperfunktionen und -strukturen sowie der Aktivität, Partizipation und der hemmenden oder fördernden Kontextfaktoren erfasst werden, um die Auswirkungen der Stimmstörung im individuellen Alltag des Kindes sichtbar zu machen (DGPP, 2022).

4.5.2 Bausteine der logopädischen Diagnostik

4.5.2.1 Anamnese

In der Diagnostik von kindlichen Stimmstörungen ist eine gründliche Anamneseerhebung, welche der phoniatriischen und logopädischen Befunderhebung vorausgeht, fundamental (Beushausen & Haug, 2011). Auch die Leitlinie der DGPP (2022) besagt, dass die Anamnese von Stimmstörungen die Grundlage für weiterführende Untersuchungen, therapeutische Massnahmen sowie eine auditive Beurteilung der Sprechstimme darstellt. Inhalte sind die Eigenanamnese, die Familienanamnese und die Stimmnamnese. Faktoren, die zur Entstehung oder Aufrechterhaltung des Störungsbildes beitragen, können in der Anamnese ermittelt werden (DGPP, 2022). Im Anamnesegegespräch sollten auch Einschränkungen im Sinne der ICF bestimmt werden (Beushausen & Haug, 2011). Hierzu entwickelten Voigt-Zimmermann et al. (2015) ein strukturiertes Anamnesemodell für Dysphonien bei Kindern (siehe Abb. 4), das die wichtigsten Themenbereiche der Anamnese übersichtlich darstellt (Beushausen & Haug, 2011).

Abb. 4: Anamnesemodell für Dysphonien bei Kindern (Voigt-Zimmermann et al., 2015, S. 45)

Spital (2004) ergänzt, dass die Anamnese auch Aufschluss über die Motivation der Familie zur Therapie geben kann. Die Menge der zu erhebenden Daten kann einerseits überwältigend sein, andererseits enthalten einige Themenbereiche Informationen, welche für das Kind beschämend oder unangenehm sein können (Beushausen & Haug, 2011). Voigt-Zimmermann et al. (2015) empfehlen daher, bestimmte Angaben bereits vor dem Anamnesegegespräch von den Eltern erheben zu lassen, während sehr persönliche Inhalte im direkten Gespräch thematisiert werden sollten. Beushausen und Haug (2011) betonen zudem die Bedeutung des aktiven Einbezugs des Kindes, da dies wesentlich zur Therapiemotivation beiträgt. Mit zunehmendem Alter kann sich das Kind immer stärker im Gespräch einbringen.

Ausgehend von den in der Anamnese gewonnenen Informationen zu möglichen Einflussfaktoren kann für das Kind ein individuelles, zunächst hypothetisches Ursachendiagramm (siehe Abb. 5) erstellt werden. Das Krankheitsbild einer Stimmstörung ist komplex, sodass mithilfe dieses Modells die Faktoren abgebildet werden können, die zu einem Stimmmissbrauch führen können. Für die Therapie ist dies von Bedeutung, denn «für eine effektive Stimmtherapie bei Kindern sollte also nicht nur das isolierte Stimmsymptom betrachtet werden. Vielmehr sollte die Frage im Vordergrund stehen, warum das Kind seine Stimme inadäquat einsetzt» (Beushausen & Haug, 2011, S. 42).

Abb. 5: Biopsychosoziales Ursachengefüge bei kindlichen Dysphonien (Spital, 2004, S. 16)

4.5.2.2 Befunderhebung

Die phoniatische Diagnostik dient insbesondere der Beurteilung der laryngealen Morphologie und Funktion und wird durch eine Hörprüfung sowie eine ergänzende Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Untersuchung vervollständigt (Beushausen & Haug, 2011). Die logopädische Befunderhebung richtet ihren Fokus hingegen auf die Stimmfunktion und umfasst perzeptive sowie funktionsorientierte Bestandteile. Darüber hinaus werden ausgewählte assoziierte Entwicklungsbereiche überprüft, wodurch sich Hinweise zur Erscheinungsform der Stimmstörung sowie zu möglichen Entwicklungsdefiziten ergeben (Beushausen & Haug, 2011). Beushausen und Haug erläutern dies näher:

Bei der Erhebung des Stimmstatus wird der Stimmklang bzw. die Ausprägung der Heiserkeit beurteilt. Neben dieser Gradeinschätzung wird die untersuchende Logopädin Aussagen treffen über die Qualität der Stimmeinsätze, die Lautstärke und die Dynamik, das Volumen, die mittlere Sprechstimmlage und den Stimmumfang, sowie die Belastbarkeit der Stimme, das Sprechtempo und die Atemfunktion. Ergänzend werden Symptome festgehalten, die die Phonation begleiten (z. B. Hervortreten der Halsvenen, Räusperzwang, Missempfindungen). (2011, S. 59)

Die Befunderhebung soll kindgerecht durchgeführt werden (Beushausen & Haug, 2011; DGPP, 2022; Voigt-Zimmermann et al., 2015). Das bedeutet, dass sie im Kindesalter möglichst spielerisch erfolgen soll. Auch Spital (2004) betont die Bedeutung einer kindgerechten Durchführung zur Förderung der Therapiemotivation, weist jedoch zugleich auf damit verbundene Herausforderungen hin, ohne diese näher auszuführen. Zur Einschätzung des Schweregrads der Stimmstörung sowie zur Objektivierung des Therapieerfolges ist eine Verlaufsdagnostik erforderlich. Dabei sollte ein rauschfreies Aufnahmegerät eingesetzt werden. Zudem ist darauf zu achten, dass für wiederholte Untersuchungen möglichst das gleiche oder ähnliche Material verwendet wird, um die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten zu gewährleisten (Beushausen & Haug, 2011). Ergänzend beschreibt Spital (2004) die Dokumentation der Sprechstimme mittels Tonaufnahmen als besonders wirkungsvolle Methode, um zu einem späteren Zeitpunkt Fortschritte aufzeigen zu können.

5 Entwicklung des Anamneseinstruments

Entsprechend der im Methodenteil dargestellten Vorgehensweise wird in diesem Kapitel das finale Anamneseinstrument schrittweise entwickelt. Das Ziel ist es, einen Anamnesebogen zu entwerfen, der Schullogopäd*innen bei der diagnostischen Einschätzung kindlicher Stimmstörungen dient.

Mittels der systematischen Literaturrecherche wurden zwei Anamnesebögen von Voigt-Zimmermann et al. (2015) und Beushausen und Haug (2011) identifiziert. Beide Bögen basieren auf der aktuellsten verfügbaren Fachliteratur und erscheinen inhaltlich umfassend. Aus diesen Gründen dienen sie als Grundlage für das anamnestische Endprodukt. Die Originalbögen sind in Anhang A aufgeführt.

5.1 Analyse bestehender Modelle

Im ersten Schritt erfolgt ein Vergleich der Anamnesebögen in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse.

5.1.1 Vergleich inhaltlicher Schwerpunkte

Voigt-Zimmermann et al. (2015) entwickelten einen umfangreichen anamnestischen Fragekatalog, der sowohl an die Eltern als auch an das Kind gerichtet ist. Die Elternbefragung gliedert sich in Anlehnung an das Anamnesemodell der Autor*innen (siehe Abb. 4) in zwölf Themenbereiche, darunter Anlass der Anmeldung, familiäre Anamnese, Schwangerschaft und frühkindliche Entwicklung, gesundheitliche Entwicklung, körperliche und psychische Entwicklung, Sprachentwicklung, Kommunikationsverhalten, schulische Situation, familiäre Rahmenbedingungen, Freizeitaktivitäten sowie die Entwicklung der Stimmstörung. Ergänzend werden dem Kind allgemeine Fragen sowie Fragen zu Freizeitgestaltung und Familiensituation gestellt.

Auch das Anamnesekonzept von Beushausen und Haug (2011) orientiert sich teilweise am Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015), vor allem jedoch am ICF-Modell. Die Autor*innen beschreiben, dass mithilfe ihrer fünf entwickelten Anamnesebögen alle Bereiche des ICF-Modells abgedeckt werden (Körperfunktionen und -strukturen, Aktivität, Teilhabe/Partizipation, Umweltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren). Sie gliedern die Anamnesebögen in die Bereiche aktuelle Stimmproblematik, verschiedene Entwicklungsbereiche des Kindes sowie familiäre, soziale und sozial-kommunikative Faktoren. Erhoben werden Informationen zum erstmaligen Auftreten der Stimmstörung, zu deren Verlauf und Konstanz, zu Begleitsymptomen sowie zu möglichen auslösenden oder aufrechterhaltenden Faktoren. Dazu zählen unter anderem vorausgegangene medizinische Ereignisse, Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung sowie Umweltfaktoren wie stimmauffällige Bezugspersonen oder kommunikative Muster innerhalb der Familie.

Zusammenfassend zeigen beide Anamneseemodelle eine inhaltliche Übereinstimmung in der Erfassung zentraler Aspekte, die Rückschlüsse auf den Verlauf der Stimmstörung sowie auf mögliche

Einflussfaktoren zulassen. Beushausen und Haug (2011) orientieren sich explizit an den Dimensionen des ICF-Modells und verfolgen damit einen ganzheitlichen Ansatz.

Voigt-Zimmermann et al. (2015) empfehlen, Fragen zu biografischen Daten den Eltern aus zeitökonomischen Gründen bereits vor dem Gespräch zukommen zu lassen. Beushausen und Haug (2011) geben an, dass ihre Anamnesebögen im Gespräch einzeln oder kombiniert eingesetzt werden können.

Nachdem die inhaltlichen Schwerpunkte der beiden Anamnesemodelle gegenübergestellt wurden, erfolgt im nächsten Schritt ein Vergleich ihres Umfangs und ihrer strukturellen Ausgestaltung. Ziel ist es, Unterschiede in der Praktikabilität sowie in der konkreten Umsetzung der Anamnese in der logopädischen Praxis herauszuarbeiten.

5.1.2 Vergleich von Umfang und Ausgestaltung

Es zeigen sich deutliche Unterschiede im Umfang und in der konkreten Ausgestaltung der Anamnesebögen. Der Fragekatalog von Voigt-Zimmermann et al. (2015) umfasst insgesamt 126 formulierte Einzelfragen. Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit bezweifeln, dass dieser Umfang im Rahmen eines einzelnen Anamnesegesprächs in der logopädischen Praxis realistisch vollständig bearbeitet werden kann.

Beushausen und Haug (2011) strukturieren ihre Anamnese hingegen entlang von Dimensionen und listen Bereiche auf, die im Gespräch erfragt werden können, ohne konkret formulierte Fragen vorzugeben. Insgesamt werden rund 75 Bereiche genannt. Einzelne Fragen erscheinen lediglich als Beispiele, müssen jedoch von der untersuchenden Person selbst den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden. Die Struktur von Beushausen und Haug (2011) wirkt dadurch übersichtlicher, erfordert jedoch eine eigenständige Formulierung und Zuordnung konkreter Fragen.

Um im Anamnesegespräch genügend Zeit zu haben, empfehlen Voigt-Zimmermann et al., vor dem Gespräch «biografische Daten» (2015, S. 47) von den Eltern erfassen zu lassen. «Sehr persönliche Fragen» (ebd.) sollten hingegen dem persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben. Beushausen und Haug (2011) erklären, dass ihre Anamnesebögen isoliert oder als Gesamtinstrument eingesetzt werden können.

Der Vergleich verdeutlicht ein Spannungsfeld zwischen inhaltlicher Detailliertheit bei Voigt-Zimmermann et al. (2015) und einer stärker strukturierten, aber weniger konkretisierten Vorgehensweise bei Beushausen und Haug (2011).

5.2 Synthese

In der Synthese werden die Anamnesefragen zunächst kategorisiert. Anschliessend werden sie zusammengeführt, mit dem Anamnesemodell (Abb. 4) abgeglichen und hinsichtlich ihrer ICF-Orientierung überprüft. Auf dieser Grundlage werden schliesslich die finalen Anamnesebögen erstellt (siehe Anhang C).

5.2.1 Kategorisierung der Anamnesefragen

Auf Grundlage der im Methodikteil beschriebenen Definitionen werden die Anamnesefragen beider Modelle in persönliche und biografische Fragen unterteilt (siehe Anhang B.1). Wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben, empfehlen Voigt-Zimmermann et al. (2015) in ihrem Konsenspapier, diese Kategorisierung vorzunehmen. Sie haben diese in ihrer Arbeit selbst nicht umgesetzt.

In der vorliegenden Arbeit umfassen biografische Fragen objektive, zeitlich oder faktisch beschreibbare Informationen wie Stammdaten, Entwicklungsverläufe und Umfeldfaktoren. Persönliche Fragen beziehen sich auf subjektive Wahrnehmungen, Erleben, Bewertungen, Beziehungen und Umgangsweisen.

Die Analyse des Fragekatalogs von Voigt-Zimmermann et al. (2015) ergab, dass 99 der insgesamt 126 Fragen der Kategorie persönlich und 27 Fragen der Kategorie biografisch zugeordnet werden konnten. Bei Beushausen und Haug (2011) zeigte sich eine ähnliche Verteilung: Von 75 Fragethemen wurden 50 als persönlich und 25 als biografisch klassifiziert.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass beide Anamnesemodelle den Schwerpunkt auf subjektive Erfahrungen und Kontextfaktoren legen. Diese Kategorisierung bildet die Grundlage für die spätere Strukturierung des Endprodukts.

5.2.2 Inhaltliche Zusammenführung

Der Fragekatalog von Beushausen und Haug (2011) dient der inhaltlichen Zusammenführung der Fragen als Grundlage, da es thematische Bereiche und nicht einzelne konkrete Fragen aufführt. Diese wurden sukzessive herangezogen und mit dem Fragekatalog von Voigt-Zimmermann et al. (2015) inhaltlich abgeglichen. Inhaltlich ähnliche oder identische Fragen wurden den entsprechenden Bereichen von Beushausen und Haug (2011) zugeordnet (siehe Anhang B.2).

Insgesamt konnten 52 Fragethemen von Beushausen und Haug (2011) inhaltlich identischen oder ähnlichen Fragen aus dem Fragekatalog von Voigt-Zimmermann et al. (2015) zugeordnet und zusammengeführt werden.

Die zusammengeführten Fragen bilden die Grundlage für den weiteren Aufbau des Anamnesebogens. Die Zusammenführung verdeutlicht die mehrheitliche inhaltliche Übereinstimmung der beiden Anamnesemodelle trotz unterschiedlicher struktureller Gestaltung. Gleichzeitig kann durch die Bündelung der Fragen eine erste Reduktion des Umfangs erreicht werden, die eine wichtige Grundlage für die Entwicklung eines kompakten Anamnesebogens darstellt.

5.2.3 Abgleich mit dem Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015)

Im nächsten Schritt wird überprüft, inwieweit die zusammengeführten Anamnesefragen die Bereiche des Anamnesemodells nach Voigt-Zimmermann et al. (2015, siehe Abb. 4) abdecken (siehe Anhang B.3). Beushausen und Haug (2011) betonen, dass dieses Modell zentrale Themengebiete der Anamnese umfasst. Ziel des Abgleichs war es daher, sicherzustellen, dass alle wesentlichen Dimensionen im entstehenden Anamnesebogen berücksichtigt und relevante Inhalte somit vollständig erfasst werden.

Dabei können 11 der zuvor zusammengeführten Fragen den insgesamt 19 Bereichen des Anamnesemodells zugeordnet werden. Die acht verbliebenen Bereiche werden daher gezielt durch zusätzliche Fragen aus dem Fragekatalog von Voigt-Zimmermann et al. (2015) ergänzt. Diese Bereiche umfassen:

1. Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr
2. körperliche Entwicklung
3. Stärken und Schwächen des Kindes
4. Schule
5. Peers
6. Grenzen setzen
7. Ermutigung
8. Streitkultur

Je nach Bereich werden entweder inhaltlich passende Fragen übernommen oder, wo keine geeigneten Exemplare vorlagen, eigene Fragen formuliert. Die körperliche Entwicklung wird mit der motorischen Entwicklung gleichgesetzt. Alle zusammengeführten und ergänzten Fragen fließen in den finalen Anamnesebogen ein.

Von den 52 inhaltlich zusammengeführten Fragen konnten 14 davon keinem Bereich im Modell zugeordnet werden.

5.2.4 Abgleich mit den Dimensionen nach Beushausen und Haug (2011)

Nach dem Abgleich mit dem Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015) erfolgt eine zusätzliche Überprüfung der entwickelten Anamnesefragen anhand der Dimensionen des Konzepts von Beushausen und Haug (2011) (siehe Anhang B.2). Ziel ist es, die Orientierung am ICF-Modell zu gewährleisten.

Es zeigt sich, dass im Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015) keine expliziten Fragen zur Dimension «Beschreibung der Stimmpathologie» enthalten sind, welche primär der ICF-Ebene der Körperfunktionen zugeordnet wird. Von den 14 übrigen zusammengeführten Fragen werden acht davon der Beschreibung der Stimmpathologie zugeordnet und in den finalen Anamnesebogen integriert.

Ausserdem war die Dimension auditives Verhalten, insbesondere der Bereich Musikalität, im Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015) nicht explizit abgebildet. Da beide Anamnesebögen

übereinstimmend Fragen zur Musikalität enthalten, wurden diese ebenfalls in das Endprodukt aufgenommen.

Durch die gezielte Ergänzung bislang nicht erfasster Dimensionen kann ein ganzheitlicher, ICF-orientierter Anamnesebogen erstellt werden.

5.2.5 Fragen an das Kind

Sowohl Beushausen und Haug (2011) als auch Spital (2004) betonen die Bedeutung des Einbezugs des Kindes in den diagnostischen Prozess, da dies Motivation und Interesse an der Therapie fördern kann. Abhängig vom Alter des Kindes ist jeweils abzuschätzen, in welchem Umfang eine direkte Befragung sinnvoll und umsetzbar ist.

Beushausen und Haug (2011) integrieren in ihrer Diagnostik einen Selbsteinschätzungsbogen für das Kind, der der Befunderhebung zugeordnet wird (siehe Anhang D.1). Aus Sicht der Autorinnen der vorliegenden Arbeit ist der Bogen besonders übersichtlich und ganzheitlich aufgebaut, da er sich am ICF-Modell orientiert und Aspekte der Partizipation, der stimmlichen Aktivität sowie des subjektiven Beeinträchtigungsgrades erfasst. Zudem scheint die visuelle Gestaltung mit Symbolen und Smileys zu einer kindgerechten und benutzerfreundlichen Anwendung beizutragen und es dem Kind zu ermöglichen, aktiv am diagnostischen Prozess teilzunehmen. Aus diesen Gründen kann der Selbsteinschätzungsbogen von Beushausen und Haug (2011) im Rahmen der vorliegenden Arbeit, je nach Alter des Kindes, in die Anamnese integriert werden.

5.3 Finalisierung

Auf Grundlage der zusammengeführten, ergänzten und überprüften Fragen wird im letzten Schritt der kompakte Anamnesebogen ausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Formulierung von Fragen in möglichst verständlicher Sprache und einer übersichtlichen Gliederung. Der Anamnesebogen ist in zwei Teile gegliedert:

1. Elternfragebogen: Er enthält die biografischen Fragen und kann den Eltern vor dem Gespräch ausgehändigt werden.
2. Persönlicher Fragebogen: Er umfasst die Fragen für das anamnestische Gespräch.

5.3.1 Elternfragebogen

Der biografische Teil ist als Elternfragebogen zur Stimme des Kindes konzipiert. Nach den allgemeinen Angaben folgen ausschliesslich Fragen zur Beschreibung der Stimme, weshalb bewusst der Titel «Beschreibung der Stimme» verwendet wird. Der biografische Fragebogen (siehe Anhang C.1) umfasst insgesamt 14 Fragen: acht zu allgemeinen Angaben und sechs zur Beschreibung der Stimmpathologie.

5.3.2 Persönliche Fragen für das Anamnesegespräch

Die persönlichen Fragen orientieren sich in ihrer Struktur an den thematischen Bereichen von Beushausen und Haug (2011), da diese als übersichtlich und praxisnah eingeschätzt wurden (siehe Anhang C.2).

- Fragen zu familiären Faktoren werden unter «Familiäre Strukturen, Gesprächskultur und Erwartungen» zusammengefasst.
- Fragen zum Kind werden unter «Stärken, Verhalten und soziale Fähigkeiten» gebündelt. Der Bereich Musikalität wird in diesen Themenbereich integriert, da eine eigene Kategorie für eine einzelne Frage als wenig zweckmässig erachtet wird.
- Fragen zu allgemeinen Angaben werden mit Ausnahme einer Frage im biografischen Fragebogen aufgeführt. Die verbliebene Frage «Warum haben Sie Ihr Kind angemeldet?» wird zu Beginn des persönlichen Anamneseteils ohne eigenen Abschnittstitel platziert, um den Lesefluss zu gewährleisten.

Insgesamt umfasst der persönliche Anamneseteil 36 Fragen. Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit schätzen diesen Umfang als innerhalb einer 45-minütigen Lektion gut umsetzbar ein. Der Fragebogen «Fragen an das Kind» kann je nach Alter des Kindes ergänzend im anamnestischen Gespräch eingesetzt werden.

5.3.3 Finales Anamneseinstrument

Durch die systematische vergleichende Analyse und die qualitative Forschungssynthese konnte der Umfang der ursprünglichen Anamneseinstrumente deutlich reduziert werden, ohne zentrale inhaltliche Bereiche zu vernachlässigen. Der entwickelte Anamnesebogen vereint die inhaltliche Breite des Modells von Voigt-Zimmermann et al. (2015, siehe Abb. 4) mit der strukturellen Übersichtlichkeit des Konzepts von Beushausen und Haug (2011). Der finale Anamnesebogen ist in Anhang C dargestellt.

Gleichzeitig gewährleistet der Abgleich mit den Dimensionen von Beushausen und Haug (2011) eine ganzheitliche Erfassung relevanter Faktoren der kindlichen Dysphonie. Die resultierenden Fragebögen stellen somit einen kompakten, praxisnahen und ICF-orientierten Entwurf eines anamnestischen Instruments für die logopädische Diagnostik kindlicher Dysphonien im schulischen Setting dar.

6 Entwicklung des Befunderhebungsbogens

Entsprechend der im Methodenteil dargestellten Vorgehensweise wird in diesem Kapitel der finale Befunderhebungsbogen schrittweise entwickelt. Das Ziel ist der Entwurf eines Stimmbefundes, der Schulpädagog*innen bei der diagnostischen Einschätzung kindlicher Stimmstörungen dient.

Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche konnten drei entsprechende Stimmbefundinstrumente identifiziert werden: Beushausen und Haug (2011), Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023). Sie sind in Anhang D aufgeführt. Durch Anwendung des Schneeballsystems nach Döring (2023) wurden insbesondere die Befunderhebungsbögen von Spital (2004) sowie Beushausen und Haug (2011) identifiziert. Während Beushausen und Haug (2011) eine umfassende Diagnostik beschreiben, legt Spital (2004) den Schwerpunkt auf kindgerechte und praxisnahe Durchführungshinweise. Ergänzend wird der Befunderhebungsbogen von Brohammer und Kämpfer (2023) herangezogen, um aktuelle Entwicklungen in der Literatur zu berücksichtigen.

6.1 Analyse

In der Analyse werden die Befunderhebungsbögen nach einer kurzen Darstellung der Ausgangslage hinsichtlich Struktur, Umfang und Inhalt getrennt untersucht. Abschliessend erfolgt eine Auflistung der ermittelten diagnostischen Parameter, welche die Grundlage für die qualitative Forschungssynthese bilden.

6.1.1 Ausgangslage

Beushausen und Haug (2011) entwickelten insgesamt vier Diagnostikbögen, welche den perzeptiven Eindruck, eine Funktionsprüfung der Stimme, verschiedene Entwicklungsbereiche sowie eine Selbsteinschätzung des Kindes umfassen. Sie richten sich dabei an Kinder mit Verdacht auf eine hyperfunktionelle Dysphonie. Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) erstellten jeweils zweiseitige Befundbögen, die stimmliche Parameter erfassen.

Es zeigt sich, dass keiner der Befunderhebungsbögen standardisiert oder normiert ist. Es liegen zudem nur begrenzte Angaben zur Auswertung und Interpretation der erhobenen Ergebnisse vor. Eine einheitliche Darstellung, welche Werte als normgerecht oder pathologisch gelten, fehlt. Dadurch hängt die Beurteilung der Ergebnisse in hohem Mass vom Fachwissen, der Erfahrung und der subjektiven Einschätzung der untersuchenden Person ab. Dies zeigt sich unter anderem auch in der unzureichenden Altersangabe der Instrumente: Spital (2004) gibt lediglich an, dass der Bogen für Kinder bis acht Jahre geeignet ist; in den beiden anderen Werken wird hingegen nur allgemein auf das «Kindesalter» verwiesen. Diese Unschärfe unterstreicht die Notwendigkeit einer übersichtlichen Zusammenführung zentraler Parameter sowie einer Interpretationshilfe, um die Einschätzung der Ergebnisse zu erleichtern.

6.1.2 Vergleich von Struktur, Umfang und Inhalt

6.1.2.1 Beushausen und Haug (2011)

Beushausen und Haug (2011) gliedern ihre Befunderhebung in vier separate Diagnostikbögen. Der erste Bogen orientiert sich am Basisprotokoll der European Laryngological Society (ELS) nach Dejonckere et al. (2001) und wurde für Kinder adaptiert. Er umfasst 19 Bereiche zur Erfassung des perzeptiven Stimmstatus und bildet nach Angaben der Autor*innen die ICF-Ebene der Körperfunktionen ab. Für jeden Parameter werden Beurteilungskriterien angegeben, die eine strukturierte Einschätzung durch die untersuchende Person ermöglichen.

Der zweite Diagnostikbogen zur Funktionsprüfung der Stimme erfasst elf stimmliche Parameter. Da keine standardisierten Beurteilungskriterien vorgegeben sind, erfolgt die Einschätzung der Parameter durch freie schriftliche Notizen der untersuchenden Person. Anstelle konkreter Normwerte enthält Diagnostikbogen II Beobachtungshinweise zur Einschätzung physiologischer und pathologischer Stimmmerkmale. Ein expliziter Bezug zum ICF-Modell wird nicht hergestellt. Aus Sicht der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit lassen sich die Inhalte der ICF-Ebene der Körperfunktionen und -strukturen zuordnen.

Im dritten Diagnostikbogen werden die Entwicklungsbereiche Sprachentwicklung, Mundmotorik, Motorik sowie die auditive Diskriminationsfähigkeit anhand von elf Beobachtungspunkten erfasst. Auch hier erfolgt die Einschätzung der Parameter durch die untersuchende Person anhand freier schriftlicher Notizen. In Bezug auf das ICF-Modell werden sowohl Körperfunktionen als auch Aktivitäten abgebildet (Beushausen & Haug, 2011). Als Normwerte sind die Meilensteine der Sprachentwicklung übersichtlich dargestellt.

Das im Rahmen dieser Arbeit entworfene Diagnostikinstrument wurde bewusst kompakt gehalten. Da die Bereiche Sprachentwicklung und Motorik bereits bei der Anamnese erfragt werden und die auditive Diskriminationsfähigkeit kein Symptom der häufigsten kindlichen Dysphonien darstellt (siehe Kap. 4.3.1), werden diese Parameter nicht weiter berücksichtigt.

Der vierte Diagnostikbogen dient der Selbsteinschätzung des Kindes und umfasst 14 Fragen zu Partizipation, stimmlicher Aktivität sowie zum subjektiven Beeinträchtigungsgrad. Angaben zur Auswertung oder Interpretation werden nicht gemacht. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Selbsteinschätzungsbogen als Grundlage für kindgerechte Anamnesefragen im Anamnesegespräch herangezogen, um das Kind aktiv in den diagnostischen Prozess einzubeziehen und damit, wie in Kapitel 5.2.5 beschrieben, seine Motivation und sein Interesse an der Therapie zu fördern.

Beushausen und Haug (2011) empfehlen für die Erhebung des perzeptiven Stimmstatus sowie der Entwicklungsbereiche unterschiedliche Settings. Dazu zählen freies Spiel, Gesprächssituationen, gemeinsame Bildbetrachtungen sowie altersangepasste Lesetexte. Für 13 der 19 Parameter des Diagnostikbogens I werden konkrete Beobachtungshinweise formuliert, beispielsweise «Wie schnell spricht das

Kind?» (Beushausen & Haug, 2011, S. 62). In der Funktionsprüfung (Diagnostikbogen II) wird hingegen kein explizites Setting beschrieben. Die stimmlichen Parameter werden anhand Aufgabenstellungen erhoben (beispielsweise die mittlere Sprechstimmlage oder die Tonhaldedauer). Konkrete Durchführung- und Beobachtungshinweise werden für zehn der insgesamt elf Parameter angegeben.

6.1.2.2 Spital (2004)

Spital (2004) erfasst in ihrem Stimmbefundbogen 22 stimmliche Parameter, die den Bereichen Atmung, Sprechstimme, Singstimme und allgemeine Begleitsymptomatik zugeordnet sind. Für 20 der 22 Parameter sind Ankreuzmöglichkeiten zur Beurteilung vorgesehen. Obwohl das ICF-Modell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits existierte (WHO, 2001), wird im Gegensatz zu Beushausen und Haug (2011) kein expliziter Bezug dazu hergestellt. Aus Sicht der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt des Befunderhebungsbogens von Spital (2004) vorwiegend auf der ICF-Ebene der Körperfunktionen.

Spital (2004) gibt Normwerte für den Singstimmumfang für den Altersbereich von drei bis vierzehn Jahren an, während für den individuellen Sprechtonbereich lediglich Normwerte für das fünfte und sechste Lebensjahr vorliegen. Im Befunderhebungsbogen werden unter dem Kriterium *zusammenfassender Befund* der Schweregrad sowie die auffälligsten Bereiche der Stimmstörung festgehalten, konkrete Kriterien zur Interpretation der Ergebnisse werden jedoch nicht erläutert. Spital hält lediglich fest: «Die Erhebung der einzelnen Stimmbefundparameter ergibt ein Bild der Stimmstörung, das es richtig zu interpretieren gilt. Dazu werden die Beobachtungen/Ergebnisse aus den genannten Parametern des Stimmbefunds in den Befundbogen eingetragen bzw. beschrieben [...]. Daraus ergibt sich der eigentliche Befund» (2004, S. 35). Dies stellt aus Sicht der Autorinnen der vorliegenden Arbeit eine Lücke dar und unterstreicht die Notwendigkeit der Erstellung einer übersichtlichen Interpretationshilfe.

Spital (2004) gibt punktuell spezifische Angaben zur kindgerechten Durchführung. Sie formuliert, mit Ausnahme des Sprechstimmumfangs, drei zusätzliche Hinweise zu nicht direkt messbaren Parametern, nämlich zum Stimmklang, zur Rufstimme sowie zum Stimmeinsatz und -absatz.

6.1.2.3 Brohammer und Kämpfer (2023)

Im Befunderhebungsbogen von Brohammer und Kämpfer (2023) werden 28 Erhebungspunkte bewertet, wobei für 18 Parameter Ankreuzmöglichkeiten vorgesehen sind. Die stimmlichen Parameter werden den Bereichen Tonus und Motorik, Atmung, Sprechstimme, Singstimme sowie Sonstiges zugeordnet. Ein expliziter Bezug zum ICF-Modell wird nicht hergestellt. Normwerte werden lediglich punktuell im Rahmen der Durchführungshinweise angegeben, unter anderem zur Ausatmungsdauer, zum Sprechstimmumfang, zur mittleren Sprechstimmlage, zum Singstimmumfang sowie zur Tonhaldedauer. Es bestehen keine Angaben zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Der Schwerpunkt des Buches liegt jedoch insgesamt stärker auf der Therapie kindlicher Stimmstörungen.

Brohammer und Kämpfer (2023) geben wie die anderen Quellen nur punktuell spezifische Angaben zur kindgerechten Durchführung. Sie formulieren Durchführungshinweise für sechs messbare Parameter, darunter Ausatemdauer, Sprechstimmumfang, mittlere Sprechstimmlage, Singstimmumfang, Schwellton und Tonhaldedauer.

6.1.2.4 Zwischenfazit

Die drei Instrumente unterscheiden sich deutlich im Umfang, in der Strukturierung der Parameter sowie im Grad der vorgegebenen Beurteilungskriterien. Gleichzeitig zeigen alle Werke nur begrenzte Angaben zur Auswertung und Interpretation der Befunde. Daraus ergibt sich für das Endprodukt die Zielsetzung, zentrale stimmliche Parameter kompakt zu bündeln und mit klaren Kriterien eine Orientierungshilfe zu schaffen.

Beushausen und Haug (2011) liefern als einziges Werk Hinweise zum Setting bei perceptiven Parametern. Für die Funktionsprüfung geben hingegen alle Werke zumindest punktuell Durchführungs- oder Beobachtungshinweise.

6.1.3 Zusammenführung stimmlicher Parameter

In der nachfolgenden Tabelle 2 werden alle in der Fachliteratur erwähnten Parameter der Stimmdiagnostik detailliert aufgelistet. Grundlage bildet die Struktur der Befunderhebungsbögen von Beushausen und Haug (2011), da sich ihre Messung des Stimmstatus an den internationalen Standards der European Laryngological Society (ELS) orientiert. Die Parameter werden daher dem perceptiven Eindruck und der Funktionsprüfung zugeordnet. In den meisten Fällen werden in der Fachliteratur die perceptiven Parameter anhand Beobachtungen und funktionelle Parameter anhand spezifischer Aufgabenstellungen erfasst. Parameter, welche bei Beushausen und Haug (2011) nicht vorkommen, aber in den Diagnostikinstrumenten von Brohammer und Kämpfer (2023) sowie Spital (2004) aufgelistet sind, werden als ergänzende Parameter bezeichnet.

Tab. 2: Überblick über stimmdiagnostische Bereiche und Parameter

Perzeptiver Eindruck	Funktionsprüfung	Ergänzende Parameter
1. RBH-System	17. Mittlere Sprechstimmlage	28. Ausatemungsdauer
2. Stimmeinsatz	18. Tonhaldedauer	29. Atemmittellage, -geräusche und -frequenz
3. Lautstärke	19. Vitalkapazität	30. Sonstige
4. Dynamik	20. <i>Tonumfang</i>	
5. Volumen	21. Stimmeinsatz	
6. Mittlere Sprechstimmlage	22. Stimmumfang	
7. Stimmumfang	23. <i>Singstimme</i>	
8. Sprechtempo	24. Rufstimme	
9. Belastbarkeit	25. Nasalität	
10. Atemfunktion	26. Belastbarkeit	
11. Prosodie	27. <i>Schwelltonvermögen</i>	
12. Stimmansatz		
13. Artikulation		
14. Haltung/Tonus		
15. Nasalität		
16. Begleitsymptomatik		

Tabelle 2 zeigt, dass fünf der dreissig Parameter bei Beushausen und Haug (2011) doppelt aufgeführt sind: Stimmeneinsatz, mittlere Sprechstimmlage, Stimmumfang, Belastbarkeit und Nasalität. Diese in der Tabelle blau markierten Parameter werden im Verlauf der Synthese zusammengeführt und entweder dem perceptiven Eindruck oder der Funktionsprüfung zugeordnet.

Wie bereits erläutert, sind ausschliesslich diagnostische Parameter der kindlichen Sprechstimme Bestandteil dieser Arbeit. Die Beurteilungskriterien der Parameter Tonumfang, Singstimme und Schwelltonvermögen wurden daher bereits in der Symptomauflistung der funktionellen kindlichen Dysphonien (siehe Kap. 4.3.1) nicht aufgeführt. Seidner und Wendler (2015) bestätigen, dass die Überprüfung dieser Parameter primär bei Sängerstimmen angewendet werden sollte. Die Erhebung der Singstimme wurde von den Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit im schulischen Kontext, in dem die Sprechstimme im Vordergrund steht, daher als nicht relevant erachtet und nicht berücksichtigt. Die kursiv dargestellten Parameter der Singstimme werden darum nicht weiter behandelt. Ziel dieser Reduktion ist ein praxisnahes, ressourcenschonendes Instrument, das im schulischen logopädischen Alltag effizient einsetzbar ist.

Das Endprodukt wird in Anlehnung an Beushausen und Haug (2011, siehe Kap. 4.5.2.2) in zwei Teile gegliedert: Parameter, welche anhand des perceptiven Eindrucks beurteilt werden, sowie Parameter, die anhand einer Funktionsprüfung der Stimme beurteilt werden.

6.2 Synthese

Auf der Grundlage der vorhergehenden Analyse wird in diesem Kapitel die Auswahl der Inhalte des finalen Befunderhebungsbogens begründet. Nach der Synthese der Settings wird der Aufbau der Parametersynthese erläutert. Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet anschliessend die Begründung der Auswahl der aufgenommenen diagnostischen Parameter sowie der dazugehörigen Durchführungshinweise und Normwerte.

6.2.1 *Setting der Befunderhebung*

Beushausen und Haug (2011) geben für die Erfassung perceptiver Parameter ein Setting vor. Als einziges der berücksichtigten Quellen machen sie damit konkrete Vorschläge zur Gestaltung des Erhebungskontexts. Diese Vorgehensweise wird in der vorliegenden Arbeit übernommen, da sie gemäss Moosbrugger und Kelava (2020) zu einer erhöhten Objektivität und Vergleichbarkeit beiträgt. Darüber hinaus kann eine solche Vorgabe der untersuchenden Person zusätzliche Orientierung und Sicherheit bieten.

Die schulische Logopäd*in kann situationsangemessen entscheiden, ob die perceptiven Parameter im freien Spiel, in einer Gesprächssituation oder bei der Betrachtung eines Bilderbuchs beziehungsweise eines Lesetextes erhoben werden. Ergänzend unterstützen Beobachtungshinweise, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels dargestellt werden, die Einschätzung und Auswertung durch die Logopäd*in.

Beushausen und Haug (2011) machen keine Angaben zum zeitlichen Rahmen der perceptiven Untersuchung. Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit entscheiden sich daher, die perceptiven Parameter während zehn Minuten zu beurteilen. Diese Entscheidung basiert auf organisatorischen und praxisbezogenen Überlegungen. Für ein Anamnesegespräch ist im schulischen Kontext eine Lektion von etwa 30-45 Minuten vorgesehen. Wenn die perceptiven Parameter innerhalb von zehn Minuten erhoben werden können und die in Kapitel 6.2.4 ermittelten drei funktionellen Parameter zusätzlich fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen, ergibt sich für die gesamte Diagnostik ein zeitlicher Rahmen von ungefähr einer Stunde. Dieser Umfang erscheint im schulischen Kontext realistisch und umsetzbar.

Zudem kann ein Vorlesetext oder ein Gespräch, das deutlich länger als zehn Minuten dauert, für Kinder als ermüdend oder belastend empfunden werden. Ein zeitlich klar begrenzter Rahmen trägt daher zur Strukturierung der Untersuchung sowie zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit des Kindes bei.

Darüber hinaus kann die Festlegung eines einheitlichen Zeitrahmens zur Standardisierung der Durchführungsbedingungen beitragen. Eine möglichst einheitliche Gestaltung der Untersuchungssituation gilt als Gütekriterium diagnostischer Verfahren, da sie die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erhöht (Moosbrugger & Kelava, 2020).

6.2.2 Erläuterungen zur Parametersynthese

6.2.2.1 Aufbau der Parametersynthese

Die qualitative Synthese orientierte sich in ihrem Gesamtaufbau an der Tabelle 2. Es wurde für jeden einzelnen diagnostischen Parameter zunächst beschrieben, wie Beushausen und Haug (2011) diesen erfassen und bewerten, da sie die Grundlage der Struktur bilden (siehe Kap. 6.1.3). Anschliessend wurde geprüft, ob und in welcher Form Brohammer und Kämpfer (2023) sowie Spital (2004) diese Parameter berücksichtigen. Darauf aufbauend wurde schliesslich untersucht, ob Durchführungshinweise oder Beobachtungskriterien zur Bewertung vorliegen.

Durch die Anwendung der im nachfolgenden Kapitel näher erläuterten Entscheidungskriterien wurde schliesslich begründet, ob ein Parameter in den finalen Befunderhebungsbogen aufgenommen wird oder nicht. Wurde einer der von Beushausen und Haug (2011) doppelt aufgeführten Parameter (siehe Kap. 6.1.3) in das Endprodukt aufgenommen, wurde zusätzlich begründet, ob dieser im Endprodukt anhand des perceptiven Eindrucks oder der Funktionsprüfung erhoben wird.

Die diagnostischen Parameter wurden im Rahmen der Synthese einer der in Kapitel 4.3.1 beschriebenen häufigsten Formen kindlicher Stimmstörungen zugeordnet. Die Zuteilung beschränkte sich dabei auf hyper- und hypofunktionelle Dysphonien; Stimmlippenknötchen wurden nicht als eigene Kategorie berücksichtigt. Diese stellten einen Sonderfall dar, da sie, wie in Kapitel 4.3.2 dargestellt, häufig als sekundäre Folge einer hyperfunktionellen Dysphonie beschrieben werden und entsprechend oft in Kombination mit hyperfunktionellen Stimmstörungen auftreten. Da sich die Symptomatik von hyperfunktionellen Stimmstörungen und Stimmlippenknötchen in weiten Teilen überschneidet, war eine spezifische

Zuordnung einzelner Parameter zu Knötchen nicht möglich. Hinweise auf ein mögliches Vorliegen von Stimmlippenknötchen sowie entsprechende Handlungsempfehlungen wurden ergänzend in der Auswertungs- und Interpretationshilfe aufgeführt (siehe Kap. 6.3.2.2).

6.2.2.2 *Entscheidungskriterien für Aufnahme und Ausschluss*

Für die Aufnahme oder den Ausschluss eines Parameters wurden mehrere Entscheidungskriterien herangezogen. Im Rahmen der Synthese wurde zunächst überprüft, ob die einzelnen Parameter in der ermittelten Fachliteratur als Symptome einer kindlichen Stimmstörung beschrieben wurden. War dies der Fall, galt ein Parameter als diagnostisch relevant, wurde jedoch erst nach Anwendung weiterer Kriterien in das Endprodukt aufgenommen.

Ausserdem wurde berücksichtigt, inwiefern die einzelnen Parameter in den herangezogenen diagnostischen Instrumenten von Beushausen und Haug (2011), Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) enthalten sind. Parameter, die in mehreren Quellen aufgeführt werden oder für die konkrete Durchführungshinweise vorliegen, wurden bevorzugt in das Endprodukt aufgenommen. Sofern übereinstimmende Normwerte zur Beurteilung verfügbar waren, sprach dies ebenfalls für eine Aufnahme in den finalen Befunderhebungsbogen.

Zusätzlich wurde bei der Entscheidung für oder gegen die Aufnahme einzelner Parameter berücksichtigt, ob diese im schulischen Setting praktikabel umsetzbar sind. Parameter, die mit hohem zeitlichem oder organisatorischem Aufwand verbunden sind oder spezielle Apparate beziehungsweise Schulungen erfordern, wurden nicht in das Endprodukt aufgenommen.

Die genannten Kriterien dienen als Orientierung für die Auswahl und Begründung der aufgenommenen Parameter, ohne dass diese in Form eines festen Schemas angewendet wurden. Die Entscheidung für oder gegen die Aufnahme eines Parameters wurde jeweils im Einzelfall getroffen und begründet. Für die aufgenommenen Parameter wurden praktikable Durchführungshinweise ausgewählt. Sofern übereinstimmende Normwerte zur Beurteilung vorlagen, wurden diese in das Endprodukt integriert.

6.2.3 *Perzeptive Parameter*

In diesem Kapitel werden die perzeptiven diagnostischen Parameter der kindlichen Sprechstimme (siehe Tab. 3) vergleichend dargestellt und zusammengeführt, um eine transparente Auswahl für das Endprodukt zu ermöglichen (siehe Kap. 6.2.2).

Tab. 3: *Perzeptive Parameter zur Befunderhebung der kindlichen Sprechstimme*

Perzeptive Parameter	
1. RBH-System	9. Belastbarkeit
2. Stimminsatz	10. Atemfunktion
3. Lautstärke	11. Prosodie
4. Dynamik	12. Stimmansatz
5. Volumen	13. Artikulation
6. Mittlere Sprechstimmlage	14. Haltung/Tonus
7. Stimmumfang	15. Nasalität
8. Sprechtempo	16. Begleitsymptomatik

6.2.3.1 RBH-System

Beushausen und Haug (2011) führen das von Nawka und Anders (1996) entwickelte RBH-System zur Einschätzung des Schweregrades einer Stimmstörung auf. Bewertet werden darin die drei Einzelkriterien Rauigkeit (R), Behauchtheit (B) und Heiserkeit (H), deren Ausprägung jeweils auf einer vierstufigen Skala von Grad 0 bis Grad 3 eingeschätzt wird.

Weder Brohammer und Kämpfer (2023) noch Spital (2004) erwähnen die Ermittlung des RBH-Wertes in ihrem Stimmbefund explizit. Stattdessen beurteilen sie den Stimmklang mit zehn (Brohammer & Kämpfer, 2023) und elf (Spital, 2004) Kriterien.

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Ein rauer Stimmeinsatz wird als Symptom einer hyperfunktionellen Dysphonie beschrieben, während ein behauchter Stimmeinsatz als Merkmal einer hypofunktionellen Dysphonie gilt (siehe Kap. 4.3.1). Die Ermittlung des RBH-Wertes besitzt somit diagnostische Relevanz. Brockmann-Bauser und Bohlander (2014) betonen jedoch, dass eine professionelle Beurteilung des Stimmklangs ein kontinuierliches Hörtraining erfordert. Da das Ziel der vorliegenden Arbeit die Entwicklung eines möglichst niedrigschwelligen Diagnostikinstrumentes ist und nicht davon ausgegangen werden kann, dass schulische Logopäd*innen regelmässig entsprechende Hörtrainings absolvieren, wird dieser Parameter nicht in das Endprodukt aufgenommen.

6.2.3.2 Stimmeinsatz

Der von Beushausen und Haug (2011) doppelt geführte Parameter Stimmeinsatz wird in der vorliegenden Arbeit zusammengeführt und im Kapitel 6.2.4.4 im Rahmen der Funktionsprüfung behandelt.

6.2.3.3 Lautstärke

Beushausen und Haug (2011) beschreiben, dass die Lautstärke der Stimme in einer beliebigen Sprechsituation beurteilt werden soll und nennen die diagnostischen Kriterien *unauffällig*, *leise* und *laut*. Sowohl Spital (2004) als auch Brohammer und Kämpfer (2023) machen keine Angaben zur konkreten Ausgestaltung der Beurteilung. Spital (2004) listet die Beurteilungsaspekte *normal*, *laut*, *zu laut* und *schwankend* auf. Brohammer und Kämpfer (2023) verwenden für diesen Parameter die Bezeichnung *Stimmstärke* und differenzieren zwischen den Beurteilungskriterien *normal*, *leise*, *schwankend* und *zu laut*.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Die Lautstärke ist für das finale Diagnostikinstrument relevant, da eine inadäquate oder zu laute Stimmintensität auf eine hyperfunktionelle Dysphonie hinweisen kann, während ein dauerhaft leiser Stimmklang als mögliches Merkmal einer hypofunktionellen Dysphonie gilt (siehe Kap. 4.3.1). Für die methodische Erfassung der Lautstärke wird die Vorgehensweise von Beushausen und Haug (2011) übernommen, da diese als einzige der herangezogenen Quellen beschreiben, dass die Beurteilung in einer natürlichen Sprechsituation erfolgen soll. Die Auswahl der Beurteilungskriterien orientiert sich am

Vergleich der drei Quellen. Übereinstimmend genannt werden die Ausprägungen *unauffällig*, *leise*, *schwankend* und *zu laut*, weshalb diese in das Endprodukt aufgenommen werden. Diese lassen sich zudem den beschriebenen Symptomen zuordnen.

6.2.3.4 Dynamik

Alle drei herangezogenen Quellen führen den diagnostischen Parameter Dynamik auf. Beushausen und Haug (2011) beschreiben die Einschätzung der Dynamik dahingehend, ob das Kind in der Lage ist, die Lautstärke beim Sprechen angemessen zu variieren (Bewertung: *unauffällig*) oder ob die Stimme starr und fixiert wirkt (Bewertung: *eingeschränkt*). Spital (2004) differenziert die Stimmdynamik, von ihr als Steigerungsfähigkeit bezeichnet, in die Abstufungen *gut*, *mittel*, *wenig*, *kaum* und *gar nicht*. Brohammer und Kämpfer (2023) verwenden eine vereinfachte Einteilung mit den Kriterien *gut*, *mittel* und *gering*.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine eingeschränkte Stimmdynamik kann als Hinweis auf eine hyperfunktionelle Dysphonie gewertet werden und besitzt somit diagnostische Relevanz (siehe Kap. 4.3.1). Für die Erfassung der Dynamik wird die Vorgehensweise von Beushausen und Haug (2011) übernommen, da sie als einzige der herangezogenen Quellen konkrete Hinweise zur Beurteilung liefern. Ausserdem soll die dichotome Einteilung in *unauffällig* und *eingeschränkt* im schulischen Setting wiederum eine einfache und praxisnahe Beurteilung ermöglichen.

6.2.3.5 Volumen

Im Gegensatz zu Spital (2004) führen Brohammer und Kämpfer (2023) sowie Beushausen und Haug (2011) den Parameter Volumen in ihren Befunderhebungsbögen auf. Brohammer und Kämpfer (2023) differenzieren dabei zwischen den Kriterien *voll*, *zart*, *dünn* und *überladen*. Beushausen und Haug (2011) verwenden hingegen die Einteilung *unauffällig* und *eingeschränkt*. Sie beschreiben, dass bei der Beurteilung des Stimmvolumens die Fülle der Stimme eingeschätzt werden soll, beispielsweise ob die Stimme dünn und wenig tragfähig klingt oder ob sie den Raum füllt. Eine dünne und wenig tragfähige Stimme wird dabei als eingeschränkt bewertet.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Der stimmliche Parameter Stimmvolumen wird in das Endprodukt übernommen, da ein dünner und wenig tragfähiger Stimmklang, wie von Beushausen und Haug (2011) beschrieben, auf eine hypofunktionelle Dysphonie hinweisen kann (siehe Kap. 4.3.1). Für die Erfassung des Stimmvolumens wird die Vorgehensweise nach Beushausen und Haug (2011) übernommen. Der Parameter kann beispielsweise im freien Spiel oder bei der Betrachtung eines Bilderbuches beobachtet werden. Ausserdem soll die dichotome Einteilung in *unauffällig* und *eingeschränkt* im schulischen Setting wiederum eine einfache und praxisnahe Beurteilung ermöglichen.

6.2.3.6 *Mittlere Sprechstimmlage*

Der von Beushausen und Haug (2011) doppelt geführte Parameter der mittleren Sprechstimmlage wird in der vorliegenden Arbeit zusammengeführt und im Kapitel 6.2.4.1 im Rahmen der Funktionsprüfung behandelt.

6.2.3.7 *Stimmumfang*

Der Diagnostikbogen von Beushausen und Haug (2011) verwendet den allgemeinen Begriff Stimmumfang und erfasst diesen Parameter doppelt; sowohl anhand des perzeptiven Eindrucks als auch in der Funktionsprüfung. Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) differenzieren hingegen explizit zwischen Sprech- und Singstimmumfang.

Die Richtwerte des Singstimmumfangs von Brohammer und Kämpfer (2023) und Spital (2004) sind mit den Richtwerten des Stimmumfangs von Beushausen und Haug (2011) jedoch identisch. Daraus lässt sich ableiten, dass sich Beushausen und Haug (2011) mit dem Parameter Stimmumfang auf den Singstimmumfang beziehen. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Sprechstimme im schulischen Setting liegt, wird der Singstimmumfang im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt.

Hinsichtlich des Sprechstimmumfangs zeigt der Vergleich der drei Quellen, dass lediglich für das fünfte und sechste Lebensjahr Normwerte vorliegen. Spital (2004) stuft Werte, die ausserhalb der definierten Tonbereiche liegen, als pathologisch ein. Für weitere Altersstufen finden sich in der Literatur jedoch keine einheitlichen oder verlässlichen Normwerte.

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Ein eingeschränkter Stimmumfang wird zwar in der Fachliteratur als Symptom einer pathologischen Sprechstimme beschrieben (siehe Kap. 4.3.1). Da jedoch keine eindeutigen Normwerte vorliegen und sich die vorhandenen Orientierungswerte auf einzelne Altersstufen beschränken, wird auf die Integration des Sprechstimmumfangs verzichtet. Seidner und Wendler (2015) betonen in diesem Zusammenhang die besondere Relevanz des Tonhöhenumfangs, da «Überschreitungen der natürlichen Grenzen, vor allem nach oben, der Stimme sicher schaden» (2015, S. 91). Eine zu hohe Stimme wird in der vorliegenden Arbeit bereits über den Parameter der mittleren Sprechstimmlage erfasst und einer hyperfunktionellen Dysphonie zugeordnet (siehe Kap. 6.2.4.1). Aus diesem Grund wird ausschliesslich die mittlere Sprechstimmlage in das Endprodukt aufgenommen.

6.2.3.8 *Sprechtempo*

Hinsichtlich der Diagnostik des Sprechtempos besteht in der untersuchten Fachliteratur Konsens. Sowohl Spital (2004) als auch Beushausen und Haug (2011) sowie Voigt-Zimmermann (2015) schlagen eine dreistufige Beurteilung mit den Kategorien *normal*, *langsam* und *schnell* vor. Einzig bei Beushausen und Haug (2011) werden zusätzliche Beobachtungshinweise gegeben. Sie beschreiben, dass festzuhalten sei, wenn die Sprechgeschwindigkeit auf die untersuchende Person inadäquat langsam oder schnell wirkt.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

In der Fachliteratur wird beschrieben, dass ein verändertes Sprechtempo auf eine funktionelle kindliche Dysphonie hinweisen kann (siehe Kap. 4.3.1). Angaben, ob ein inadäquates Sprechtempo auf eine hyper- oder hypofunktionelle Dysphonie hinweist, finden sich jedoch nicht. Da dieser Parameter trotzdem Hinweise auf funktionelle Veränderungen der Stimme geben kann, besitzt er diagnostische Relevanz und wird Bestandteil des Endprodukts. Es werden die übereinstimmenden Kriterien *normal*, *langsam* und *schnell* sowie die dazugehörigen Beobachtungshinweise nach Beushausen und Haug (2011) ins Endprodukt übernommen.

6.2.3.9 *Belastbarkeit*

Der diagnostische Parameter der stimmlichen Belastbarkeit wird in der untersuchten Literatur ausschliesslich von Beushausen und Haug (2011) aufgeführt. Die Autor*innen führen diesen Parameter zweimal auf, sowohl im Bereich der perceptiven Beurteilung als auch im Rahmen der Funktionsprüfung. Konkrete Grenzwerte oder Kriterien zur Einstufung einer eingeschränkten Belastbarkeit werden jedoch nicht definiert.

Beushausen und Haug (2011) beschreiben, dass ein Belastungstest nur dann durchgeführt wird, wenn anamnestisch Hinweise auf eine Verschlechterung der Stimme bei längerem Sprechen vorliegen oder wenn das Kind häufig gegen Störlärm sprechen muss.

Die Testsituation wird folgendermassen beschrieben: Das Kind spricht über einen längeren Zeitraum, während beispielsweise im Hintergrund Musik läuft. Die untersuchende Person beurteilt anschliessend, ob und in welcher Form sich die Stimme nach dieser Belastung verändert, beispielsweise durch eine Zunahme bestehender Auffälligkeiten oder das Auftreten neuer Symptome. Als Beurteilungskriterien werden die Kategorien *unauffällig* und *eingeschränkt* verwendet.

Entscheid: wird als perceptiver Parameter ergänzend in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine eingeschränkte stimmliche Belastbarkeit kann auf eine hyperfunktionelle Dysphonie hinweisen und besitzt daher diagnostische Relevanz (siehe Kap. 4.3.1). Da gemäss Beushausen und Haug (2011) die Belastbarkeit nur bei entsprechenden anamnestischen Hinweisen überprüft wird, wird dieser Parameter im Endprodukt nicht als Bestandteil der routinemässigen Befunderhebung geführt, sondern als ergänzende Frage im Anamnesebogen aufgenommen. Er wird somit situativ und bei Bedarf eingesetzt. Die Beurteilung erfolgt anhand der Kriterien *unauffällig* und *eingeschränkt*; ergänzend wird, analog der Beschreibung der Pathologie, das Kriterium *neue Symptome* aufgenommen.

Aus Sicht der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit lässt sich die stimmliche Belastbarkeit im Rahmen einer perceptiven Beurteilung praktikabler erfassen als mittels einer formalen Funktionsprüfung. Die Beobachtung kann beispielsweise während des freien Spiels oder beim Vorlesen eines kurzen Textes erfolgen, insbesondere da in diesen Situationen ohnehin bereits weitere perceptive Parameter erfasst werden. Daher wird der Parameter den perceptiven Parametern zugeordnet.

In der Literatur wird nicht näher erläutert, wie lang der Zeitraum sein soll, in dem das Kind für die Untersuchung sprechen muss. Zur Erhöhung der Objektivierbarkeit des Endprodukts wird dieser Zeitraum in der vorliegenden Arbeit auf fünf Minuten festgelegt. Zur Steigerung der Motivation des Kindes sollen zwei Lieder abgespielt werden, die das Kind aus einer von der logopädischen Fachperson erstellten Auswahl selbst aussuchen darf. Die Anzahl der Lieder wird bewusst auf zwei begrenzt, da ein einzelnes Lied als zu kurz erscheint, während mehr als zwei Lieder eine subjektiv zu lange Belastungsphase für wenig motivierte Kinder sowie für die untersuchende Fachperson darstellen könnten. Nach Ablauf der fünf Minuten beurteilt die untersuchende Logopäd*in, ob Veränderungen der Stimme feststellbar sind.

6.2.3.10 Atemfunktion

Die Analyse der herangezogenen Quellen zeigt, dass die Atmung als Basisfunktion der Stimmgebung übereinstimmend als fester Bestandteil der Diagnostik betrachtet wird. Unterschiede bestehen jedoch in der Ausgestaltung der Beurteilungskriterien.

Hinsichtlich der Atemfunktion (Ruhe- und Sprechatmung) schlagen Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) eine Differenzierung in *Brust-, Bauch- und kombinierte Atmung* sowie in *nasale* und *orale Atmung* vor. Brohammer und Kämpfer (2023) beobachten die Atemfunktion sowohl während der Ruhe- als auch der Sprechatmung des Kindes. Spital (2004) hingegen berücksichtigt die Atmung während der Ruheatmung, der Spontansprache, des Lesens und des Singens.

Beushausen und Haug (2011) wählen im Vergleich dazu einen pragmatischeren Ansatz: Die Atmung wird als *unauffällig* eingestuft, sofern keine pathologischen Muster wie Hochatmung oder Schnappatmung vorliegen. Sie beschreiben folgende Beobachtungspunkte für diese beiden Muster: Bei der Hochatmung ist eine Beteiligung der Atemhilfsmuskulatur in Form von Hochziehen der Schultern beobachtbar. Bei der Schnappatmung holt das Kind rasch und hektisch die fehlende Luft nach. Im Vergleich zu den anderen beiden Quellen behandeln Beushausen und Haug (2011) die Nasalität als separaten Parameter, der auch in der vorliegenden Arbeit als eigenständiger Parameter (siehe Kap. 6.2.3.15) erläutert wird.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine gestörte Atemfunktion beziehungsweise pathologisch veränderte Atemmuster, wie Hochatmung oder Schnappatmung, können Symptome einer hyperfunktionellen Dysphonie darstellen (siehe Kap. 4.3.1). Für die Beurteilung der Atemform wird im Endprodukt die Vorgehensweise von Beushausen und Haug (2011) übernommen, da diese im schulischen Setting gut durchführbar ist und konkrete, gut beobachtbare Kriterien zur Einschätzung liefert.

6.2.3.11 Prosodie

In den herangezogenen Quellen wird die Prosodie unterschiedlich berücksichtigt. Während Spital (2004) die Prosodie nicht als eigenständigen diagnostischen Parameter aufführt, wird sie von Beushausen und Haug (2011) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) als Bestandteil der Stimmbefunderhebung erfasst. Brohammer und Kämpfer (2023) verwenden eine vereinfachte dichotome Einteilung mit den Kriterien *normal* und *monoton*. Einen differenzierteren Ansatz verfolgen Beushausen und Haug (2011), indem sie die Angemessenheit der stimmlichen Modulation beurteilen und zwischen *unauffällig*, *eingeschränkt* sowie *übertrieben* unterscheiden.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine eingeschränkte Prosodie wird in der Literatur als Symptom einer funktionellen Stimmstörung aufgeführt (siehe Kap. 4.3.1). Aus diesem Grund wird dieser Parameter ins Endprodukt integriert. In der Fachliteratur wird angegeben, dass ein monotoner Stimmklang sowohl auf eine hyper- als auch hypofunktionelle Stimmstörung hinweisen kann. Als Beurteilungskriterien werden die Kategorien *normal* und *monoton* nach Brohammer und Kämpfer (2023) übernommen, da in der Fachliteratur eine übertriebene Prosodie nicht als diagnostisch relevantes Merkmal beschrieben wird.

6.2.3.12 Stimmansatz

In der untersuchten Literatur wird der Stimmansatz, auch Tonansatz genannt, ausschliesslich von Beushausen und Haug (2011) als eigenständiger diagnostischer Beobachtungsparameter aufgeführt. Sie schlagen vor, zu beurteilen, ob der Stimmansatz *unauffällig* erfolgt oder ob eine *Verlagerung der Stimme nach hinten* vorliegt. In den Diagnostikinstrumenten von Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) wird dieser Parameter hingegen nicht berücksichtigt.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Gemäss der Fachliteratur kann ein auffälliger Stimmansatz als Sekundärsymptom einer hyperfunktionellen Dysphonie auftreten (siehe Kap. 4.3.1). Aus diesem Grund wird der Parameter in das Endprodukt aufgenommen. Für die Beurteilung wird die Vorgehensweise nach Beushausen und Haug (2011) übernommen, da diese eine übersichtliche Einschätzung ermöglicht.

6.2.3.13 Artikulation

In der untersuchten Literatur wird die Diagnostik der Artikulation unterschiedlich gewichtet. Beushausen und Haug (2011) führen sie als eigenständigen diagnostischen Parameter auf und nennen konkrete Beobachtungskriterien wie *unauffällig*, *enge Artikulation mit geringer Kieferöffnung* oder eine *fehlende Lippenrundung*. Zielt ist es, Tendenzen einer übermässig angespannten oder auffällig veränderten Artikulation zu erfassen, da diese häufig mit hyperfunktionellen Stimmvorgängen einhergehen (Beushausen & Haug, 2011). Brohammer und Kämpfer (2023) berücksichtigen die Artikulation ebenfalls, ordnen sie jedoch dem Bereich Sonstiges zu und sehen eine freie qualitative Beschreibung durch die untersuchende

Person vor. In der Diagnostik nach Spital (2004) wird die Artikulation nicht explizit als eigener Parameter aufgeführt.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine erhöhte Spannung der Halte- und Gesichtsmuskulatur kann ein Symptom einer hyperfunktionellen Dysphonie darstellen, während ein verminderter Muskeltonus, sowohl ganzkörperlich als auch in den an der Stimmgebung beteiligten Muskeln, auf eine hypofunktionelle Dysphonie hinweisen kann (siehe Kap. 4.3.1). Da eine eingeschränkte Artikulationsdynamik zudem häufig als aufrechterhaltender Faktor kindlicher Dysphonien beschrieben wird (Beushausen & Haug, 2011), erscheint ihre Berücksichtigung für die diagnostische Einordnung und die Ableitung therapeutischer Massnahmen sinnvoll. Aus diesen Gründen wird dieser Parameter in das Endprodukt aufgenommen.

Für die praktische Anwendung im Schulsetting werden die klar formulierten Kriterien nach Beushausen und Haug (2011) übernommen, da diese durch die konkrete Benennung beobachtbarer Merkmale eine höhere Objektivierbarkeit ermöglichen (Moosbrugger & Kelava, 2020). Um auch Hinweise auf hypofunktionelle Stimmstörungen zu erfassen, wird ergänzend das von den Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit formulierte Kriterium *verminderter Muskeltonus* aufgenommen.

6.2.3.14 Haltung/Tonus

Ein Vergleich der Literatur zeigt, dass alle drei Quellen diesen Bereich in ihrer Diagnostik auflisten, jedoch unterschiedlich bewerten. Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) trennen die Parameter Haltung und Tonus strikt voneinander. Brohammer und Kämpfer (2023) setzen auf eine freie qualitative Beschreibung durch die untersuchende Person, während Spital (2004) ein Raster mit Beurteilungskriterien bereitstellt: Für die Haltung werden *gestreckt/angespannt* und *schlaff/unterspannt* unterschieden, beim Tonus unterscheidet sie zwischen *ganzkörperlichen* und *teilkörperlichen* Veränderungen. Unter *teilkörperlich* fasst Spital (2004) die einzelnen Bereiche Schulter/Nacken, Knie/Beine und Arme/Hände zusammen. Beushausen und Haug (2011) verfolgen einen integrativen Ansatz, indem sie Haltung und Tonus zusammenfassen und anhand der Kategorien *unauffällig*, *hypoton* und *hyperton* bewerten. Ihr Fokus liegt auf der Gesamtwirkung des Kindes, wobei zwischen einer aufrechten Haltung sowie einem schlaffen oder übermässig angespannten Auftreten unterschieden wird.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Wie in Kapitel 4.3.1 dargestellt, ist bei hyperfunktionellen Dysphonien häufig eine überhöhte Spannung der Halte- und Gesichtsmuskulatur zu beobachten, während bei hypofunktionellen Dysphonien eine verminderte Körperspannung als begleitender Faktor beschrieben wird. Haltung und Tonus weisen somit eine diagnostische Relevanz auf. Für das finale Diagnostikinstrument wird eine Kombination aus dem integrativen Ansatz von Beushausen und Haug (2011) sowie den differenzierenden Hinweisen von Spital (2004) gewählt. Die dreistufige Skalierung (*unauffällig*, *hyperton*, *hypoton*) soll eine übersichtliche und praxisnahe Einschätzung ermöglichen, während ergänzende Beobachtungshinweise zu spezifischen Körperregionen die Wahrnehmung lokaler Verspannungen unterstützen sollen.

6.2.3.15 Nasalität

Hinsichtlich der systematischen Einordnung der Nasalität zeigen die untersuchten Quellen Unterschiede. Beushausen und Haug (2011) führen die Nasalität doppelt als eigenständigen diagnostischen Parameter auf, sowohl in der perzeptiven Beurteilung als auch in der Funktionsprüfung (siehe Kap. 6.2.4.7). Sie differenzieren zwischen den Kategorien *unauffällig*, *hyponasal* (geschlossenes Näseln) und *hypernasal* (offenes Näseln). Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) betrachten die Nasalität hingegen nicht isoliert, sondern integrieren das Merkmal *nasal* als eines von mehreren qualitativen Kriterien innerhalb der Beschreibung des allgemeinen Stimmklangs. Da Beushausen und Haug (2011) keinen separaten Parameter Stimmklang verwenden, ist davon auszugehen, dass mit der dort beschriebenen Nasalität dasselbe Phänomen gemeint ist wie mit dem Kriterium *nasal* im allgemeinen Stimmklang bei Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023).

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Voigt-Zimmermann et al. (2015) führen Hyper- und Hyponasalität als mögliche Symptome funktioneller kindlicher Dysphonien auf. Aus der herangezogenen Literatur geht jedoch nicht eindeutig hervor, ob eine Hyper- beziehungsweise Hyponasalität spezifisch einer hyper- oder hypofunktionellen Stimmstörung zugeordnet werden kann.

Da der Parameter dennoch Hinweise auf das Vorliegen einer funktionellen Dysphonie liefern kann, wird ihm diagnostische Relevanz zugesprochen und er wird in das Endprodukt integriert. Aufgrund der fehlenden differenzierten Zuordnung zu einem spezifischen Störungsbild werden als Beurteilungskriterien die Kategorien *unauffällig* und *nasal* verwendet. Sofern die untersuchende Person zwischen offenem (Hypernasalität) und geschlossenem Näseln (Hyponasalität) differenzieren kann, wird dies ergänzend in Klammern vermerkt. Beide Formen werden im Diagnostikinstrument unter der übergeordneten Kategorie *nasal* zusammengefasst.

Die Nasalität wird dem perzeptiven Eindruck zugeordnet, da ihre Erfassung aus Sicht der Verfasserinnen keine spezifische Aufgabenstellung erfordert. Es erscheint praktikabler, diesen Parameter gemeinsam mit den übrigen perzeptiven Merkmalen im Rahmen des vorgesehenen Settings zu beobachten und zu beurteilen.

6.2.3.16 Begleitsymptomatik

Beushausen und Haug (2011) führen im Rahmen der diagnostischen Begleitsymptomatik die Kriterien *Räusperzwang*, *Hervortreten der Halsvenen*, *Missempfindungen* sowie *Tonus und Haltung* auf. Diese Kombination von Beurteilungskriterien findet sich in den beiden anderen Vergleichswerken nicht in gleicher Form wieder. Spital (2004) erfasst die Begleitsymptomatik mit den Parametern *Haltung*, *Tonusveränderungen* sowie *Kommunikation* und *Blickkontakt*. Brohammer und Kämpfer (2023) führen hingegen keine eigene Kategorie Begleitsymptomatik auf.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Die Beurteilungskriterien *Räusperzwang*, *Hervortreten der Halsvenen* sowie *Missempfindungen* werden in der Fachliteratur als typische Symptome einer hyperfunktionellen Dysphonie beschrieben (siehe Kap. 4.3.1) und weisen daher diagnostische Relevanz auf. Aus diesem Grund werden diese drei Kriterien gemäss Beushausen und Haug (2011) in das Endprodukt aufgenommen. Die von Spital (2004) der Begleitsymptomatik zugeordneten Parameter *Tonus* und *Haltung* werden im Befunderhebungsbogen bereits separat erfasst und werden daher im Abschnitt der Begleitsymptomatik nicht erneut aufgeführt. Die Parameter *Kommunikation* und *Blickkontakt* werden in der Fachliteratur nicht als Symptome kindlicher Dysphonien beschrieben und werden aus diesem Grund nicht in das Endprodukt integriert.

6.2.4 Funktionelle Parameter

In diesem Kapitel werden die funktionellen diagnostischen Parameter der kindlichen Sprechstimme (siehe Tab. 4) vergleichend dargestellt und zusammengeführt, um eine transparente Auswahl für das Endprodukt zu ermöglichen (siehe Kap. 6.2.2).

Tab. 4: Funktionelle Parameter zur Befunderhebung der kindlichen Sprechstimme

Funktionelle Parameter	
1. Mittlere Sprechstimmlage	5. Stimmumfang
2. Tonhaldedauer	6. Rufstimme
3. Vitalkapazität	7. Nasalität
4. Stimmeinsatz	8. Belastbarkeit

6.2.4.1 Mittlere Sprechstimmlage

Die mittlere Sprechstimmlage wird als jener Tonbereich definiert, zu dem eine Person im Verlauf des Sprechens immer wieder zurückkehrt (Beushausen & Haug, 2011). Im Gegensatz zu Spital (2004) führen die beiden anderen Autor*innen diesen Parameter in ihrer Diagnostik auf. Beushausen und Haug (2011) listen diesen Parameter doppelt, sowohl in der perzeptiven Beurteilung als auch in der Funktionsprüfung auf.

Beushausen und Haug (2011) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) beschreiben, dass sich die mittlere Sprechstimmlage besonders gut im Gespräch mit dem Kind ermitteln lässt. Hierfür empfehlen sie, mithilfe einer Tonaufnahme das Nachahmen unterschiedlicher Geräusche (z. B. zustimmende oder gelangweilte Lautäusserungen) oder das Aufsagen automatisierter Reihen wie Wochentage oder Zahlen zu erfassen. Zur Einschätzung wird die Verwendung eines Klaviers oder Keyboards empfohlen, um die gehörten Töne mit der Aufnahme abzugleichen (Beushausen & Haug, 2011).

Übereinstimmend geben Beushausen und Haug (2011) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) an, dass die mittlere Sprechstimmlage bei Mädchen vom Alter von etwa 2,5 Jahren bis zur Mutation bei d^1 liegt, während sie bei Jungen im gleichen Altersbereich bei c^1 angesiedelt ist:

Tab. 5: Normwerte der mittleren Sprechstimmlage (Beushausen & Haug, 2011, S. 63)

	Mädchen	Jungen
2.5 Jahre – Mutation	d ¹	c ¹
bis 2 Jahre	a ¹	a ¹

Entscheid: wird im Rahmen der Funktionsprüfung in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine dauerhaft zu hohe oder zu tiefe mittlere Sprechstimmlage kann auf eine hyperfunktionelle Dysphonie hinweisen; auch eine zeitweise erhöhte oder erniedrigte Stimmlage wird im Zusammenhang mit hyperfunktionellen Stimmstörungen beschrieben (siehe Kap. 4.3.1). Der Parameter besitzt somit diagnostische Relevanz.

Aus Sicht der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit ermöglicht die Erhebung dieses Parameters im Rahmen einer Funktionsprüfung eine praktikablere und zuverlässigere Beurteilung als eine Einschätzung während der perceptiven Beurteilung, etwa während des freien Spiels oder beim Vorlesen eines kurzen Lesetextes. Darum wird die mittlere Sprechstimmlage den funktionellen Parametern zugeordnet.

Als Durchführungshinweis wird das oben beschriebene und synthetisierte Vorgehen nach Brohammer und Kämpfer (2023) sowie Beushausen und Haug (2011) in das Endprodukt übernommen. Aufgrund der übereinstimmend vorliegenden Normwerte (siehe Tab. 5) lässt sich zuverlässig zwischen physiologischen und pathologischen Ausprägungen unterscheiden. Auch lassen sich anhand der Normwerte die Kriterien *zu tief*, *unauffällig* und *zu hoch* ableiten.

6.2.4.2 Tonhaldedauer

Ein weiterer Parameter der Stimmuntersuchung bei Beushausen und Haug (2011) ist die Tonhaldedauer, die sie mit der maximalen Phonationsdauer gleichsetzen. Bei der Untersuchung wird das Kind aufgefordert, in seiner mittleren Sprechstimmlage auf Vokalen oder Frikativen so lange wie möglich zu phonieren. Dieser Parameter wird auch von Brohammer und Kämpfer (2023) berücksichtigt, während er bei Spital (2004) nicht aufgeführt wird. Brohammer und Kämpfer (2023) empfehlen hierfür eine Phonation auf den Vokalen /a/ und /o/.

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Die Tonhaldedauer wird in der Literatur nicht als spezifisches Symptom der drei häufigsten kindlichen Dysphonien beschrieben (siehe Kap. 4.3.1). Da dieser Parameter somit keinen direkten diagnostischen Hinweis auf die untersuchten Störungsbilder liefert, wird er nicht in das finale Diagnostikinstrument integriert.

6.2.4.3 Vitalkapazität

Beushausen und Haug (2011) erfassen in ihrer Diagnostik die Vitalkapazität, die das gesamte Lungenvolumen angibt und mithilfe eines Taschenspirometers gemessen werden kann (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014). Für Vorschulkinder werden Normwerte von über 1000 ml beschrieben, detaillierte Referenzwerte finden sich bei den jeweiligen Geräteherstellern (Beushausen & Haug, 2011).

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Da die Vitalkapazität weder in der Fachliteratur als spezifisches Symptom kindlicher Dysphonien beschrieben wird noch die Messung mittels Taschenspirometer zum schullogopädischen Standard gehört, wird dieser Parameter nicht in das finale Diagnostikinstrument aufgenommen.

6.2.4.4 Stimmeinsatz

Beushausen und Haug (2011) führen den Parameter Stimmeinsatz doppelt auf, sowohl im Rahmen der perceptiven Beurteilung als auch der Funktionsprüfung, gehen jedoch nicht näher auf dessen konkrete Ausgestaltung ein. Im Stimmbefund wird der Stimmeinsatz anhand der Kriterien *unauffällig*, *hart* und *verhaucht* beurteilt.

Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) ordnen den Stimmeinsatz und -absatz der Sprechstimme zu. Für die Erhebung geben Brohammer und Kämpfer (2023) drei Beispielsätze zum Nachsprechen vor und verwenden die Beurteilungskriterien *physiologisch*, *hart*, *gepresst* und *knarrend*. Auch Spital (2004) arbeitet mit drei Beispielsätzen, beschreibt diese präzise in Bezug auf den Stimmeinsatz und verwendet insgesamt elf verschiedene Beurteilungskriterien. Übereinstimmend nennen alle drei Quellen die Kriterien *hart*, *gepresst* und *verhaucht*.

Entscheid: wird im Rahmen der Funktionsprüfung in finales Diagnostikinstrument integriert

Ein pathologischer Stimmeinsatz kann als Hinweis auf eine funktionelle Dysphonie interpretiert werden und weist somit diagnostische Relevanz auf. Ein harter beziehungsweise gepresster Stimmeinsatz deutet auf eine hyperfunktionelle Dysphonie hin, während ein verhauchter Stimmeinsatz auf eine hypofunktionelle Dysphonie schließen lässt (siehe Kap. 4.3.1). Analog zur mittleren Sprechstimmlage (siehe Kap. 6.2.4.1) ermöglicht die Erhebung des Stimmeinsatzes im Rahmen der Funktionsprüfung eine praktikablere Beurteilung und zuverlässigere Beurteilung als eine Einschätzung während des freien Spiels oder beim Vorlesen. Daher wird der Stimmeinsatz den funktionellen Parametern zugeordnet.

Um eine einheitliche Beurteilung zu gewährleisten, werden im Endprodukt jene Kriterien berücksichtigt, die in der Fachliteratur zur Diagnostik sowie in der Symptomübersicht in Tab. 1 (siehe Kap. 4.3.1) möglichst übereinstimmend genannt werden. Die Auswahl beschränkt sich daher auf die Beurteilungskriterien *unauffällig*, *hart*, *gepresst* und *verhaucht*.

Im Vergleich der drei Quellen erscheinen die Beschreibungen von Spital (2004) am differenziertesten, da sie die verschiedenen Arten des Stimmeinsatzes systematisch anhand von Beispielsätzen untersucht. Demgegenüber gehen Brohammer und Kämpfer (2023) sowie Beushausen und Haug (2011) weniger differenziert auf die Formen des Stimmeinsatzes ein; letztere bleiben zudem mit der Angabe, «spezielle Sätzen» (Beushausen & Haug, 2011, S. 64) zu verwenden, eher vage. Da das Kind Prüfsätze nachsprechen muss und der Parameter somit schlecht im Setting für perceptive Parameter gemessen werden kann, wird er im finalen Befunderhebungsbogen der Funktionsprüfung zugeordnet.

6.2.4.5 *Stimmumfang*

Der von Beushausen und Haug (2011) doppelt geführte Parameter Stimmumfang wurde zusammengeführt und bereits im Kapitel 6.2.3.7 im Rahmen des perzeptiven Eindrucks behandelt.

6.2.4.6 *Rufstimme*

Alle drei untersuchten Quellen führen die Rufstimme in ihrer Diagnostik als Beurteilungsparameter auf und beschreiben die Durchführung dahingehend, dass das Kind aufgefordert wird, möglichst laut zu rufen. Brohammer und Kämpfer (2023) lassen das Kind hierzu das Wort «Hallo» rufen und bewerten die Rufstimme anhand der Kriterien *kräftig*, *dünn* oder *gepresst*. Spital (2004) differenziert die Beurteilung weiter und verwendet die Beurteilungskriterien *auffällig*, *eher leise*, *angemessen*, *zu laut*, *verbrüllt* sowie *gepresst*. Beushausen und Haug (2011) setzen hingegen auf eine qualitative Einschätzung, die in Form freier Notizen durch die logopädische Fachperson festgehalten wird.

Spital (2004) liefert konkrete und kindgerechte Durchführungshinweise. So soll sich das Kind beispielsweise vorstellen, auf einem hohen Turm oder an einer Strassenecke zu stehen und einer weit entfernten Bezugsperson laut «Hallo!» zuzurufen. Ergänzend beschreibt sie, dass jüngere Kinder häufig besser ansprechen, wenn sie dabei auf einem Stuhl stehen oder eine erhöhte Position einnehmen. Auffälligkeiten der Rufstimme werden sowohl von Beushausen und Haug (2011) als auch von Spital (2004) beschrieben. Diese zeigen sich unter anderem in einer zu hohen Stimmlage, einem gepressten oder überschlagenden Stimmklang, einer schwachen beziehungsweise dünnen Stimme sowie im deutlichen Hervortreten der Halsmuskulatur oder -venen.

Entscheid: wird in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine zu hohe, gepresste oder überschlagende Stimme deutet auf eine hyperfunktionelle Dysphonie hin, während eine schwache oder dünne Stimme eher mit einer hypofunktionellen Dysphonie in Zusammenhang steht. Die Überprüfung der Rufstimme liefert somit Hinweise auf eine mögliche Stimmstörung und wird daher in das Endprodukt aufgenommen. Die Bewertungskriterien *angemessen*, *dünn*, *gepresst*, *leise* und *zu laut* stimmen mit den in Kapitel 4.3.1.3 beschriebenen Symptomen überein und werden im Endprodukt entsprechend verwendet. Da Spital (2004) die Durchführung am differenziertesten beschreibt, werden ihre Angaben im Endprodukt übernommen.

6.2.4.7 *Nasalität und Belastbarkeit*

Die von Beushausen und Haug (2011) doppelt geführten Parameter Belastbarkeit und Nasalität wurden zusammengeführt und in den Kapiteln 6.2.3.9 respektive 6.2.3.15 im Rahmen des perzeptiven Eindrucks behandelt.

6.2.5 Ergänzende Parameter

In diesem Kapitel werden jene verbleibenden Parameter zusammengeführt, die ausschliesslich bei Spital (2004) oder bei Brohammer und Kämpfer (2023) beschrieben sind (siehe Tab. 2), und im Rahmen der qualitativen Forschungssynthese bewertet.

6.2.5.1 Ausatemungsdauer

Die Ausatemungsdauer wird in der Diagnostik von Beushausen und Haug (2011) nicht erfasst; hingegen berücksichtigen Spital (2004) sowie Brohammer und Kämpfer (2023) diesen Parameter. Während Spital (2004) die Ausatemung auf den Lauten /f/, /m/ und /a/ überprüft, fokussieren Brohammer und Kämpfer (2023) auf die Reibe- und Zischlaute /f/ und /s/. Beide Quellen empfehlen eine spielerische Umsetzung der Aufgabe, beispielsweise durch das Zeichnen eines Schneckenhauses, um die Motivation und Mitarbeit des Kindes zu fördern.

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Eine pathologische Ausatemungsdauer wird in der Fachliteratur nicht als spezifisches Symptom einer kindlichen Dysphonie aufgeführt. Daher wird dieser Parameter nicht in das Endprodukt aufgenommen.

6.2.5.2 Atemmittellage, Atemgeräusche und Atemfrequenz

Zusätzliche Parameter wie Atemmittellage, Atemgeräusche (z. B. Stridor oder Schnappen) sowie die Atemfrequenz werden von Brohammer und Kämpfer (2023) in ihren Diagnostikinstrumenten aufgeführt. Für diese Merkmale liegen jedoch keine spezifischen, evidenzbasierten Normwerte für Kinder vor.

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Die Parameter Atemmittellage, Atemgeräusche und Atemfrequenz werden nicht in das Endprodukt integriert, da sie in der Fachliteratur nicht als spezifische Symptome kindlicher Dysphonien beschrieben werden und zudem keine verlässlichen Normwerte zur objektiven Einordnung vorliegen.

6.2.5.3 Sonstiges

Brohammer und Kämpfer (2023) listen in ihrer diagnostischen Kategorie Sonstiges neben dem bereits erwähnten Parameter Artikulation auch die auditive Diskriminationsfähigkeit, das Kommunikationsverhalten, die Interaktion sowie die Stimmgewohnheiten auf. Die Beurteilung erfolgt durch die untersuchende Person anhand freier schriftlicher Notizen.

Entscheid: wird nicht in finales Diagnostikinstrument integriert

Die Parameter Stimmgewohnheiten, Kommunikationsverhalten und Interaktion des Kindes werden bereits im Anamnesebogen erfasst und fliessen daher nicht in die finale Befunderhebung ein. Die auditive Diskriminationsfähigkeit wird in der Fachliteratur nicht als Symptom kindlicher Dysphonien beschrieben. Aus diesen Gründen werden diese Parameter im finalen Befunderhebungsbogen nicht berücksichtigt.

6.3 Finalisierung

In diesem Kapitel werden nach einem Überblick der ausgewählten diagnostischen Parameter der finale Befunderhebungsbogen sowie die dazugehörige Auswertungs- und Interpretationshilfe vorgestellt.

6.3.1 Überblick über Auswahl und Zuordnung der Parameter

Die folgende Tabelle 6 zeigt, welche Parameter in das finale Diagnostikinstrument aufgenommen und welche nicht berücksichtigt wurden. Weiter ist in der Tabelle ersichtlich, ob die Parameter anhand des perceptiven Eindrucks (I) oder der Funktionsprüfung (II) erfasst werden. Ausserdem wird aufgezeigt, auf welche funktionellen Störungen die einzelnen Parameter hinweisen können.

Tab. 6: Übersicht über die Auswahl und diagnostische Zuordnung der Parameter

Parameter	Aufgenommen/ nicht aufgenommen	Perzeptiver Eindruck (I) oder Funktionsprüfung (II)	Weist auf hyper- funktionelle Dysphonie	Weist auf hypo- funktionelle Dysphonie
RBH-System	X			
Stimmeinsatz	✓	II	X	X
Lautstärke	✓	I	X	X
Dynamik	✓	I	X	
Volumen	✓	I		X
Singstimmumfang	X			
Sprechstimmumfang	X			
Sprechtempo	✓	I	X	X
Belastbarkeit	ergänzend	I	X	
Atemfunktion	✓	I	X	
Prosodie	✓	I	X	X
Stimmansatz	✓	I	X	
Artikulation	✓	I	X	X
Tonus/Haltung	✓	I	X	X
Nasalität	✓	I	X	X
Begleitsymptomatik	✓	I	X	
Mittlere Sprechstimmlage	✓	II		
Tonhaltdauer	X			
Vitalkapazität	X			
Rufstimme	✓	II	X	X
Ausatmungsdauer	X			
Atemmittellage, -geräusche und -frequenz	X			
Sonstiges	X			

Von insgesamt 23 untersuchten Parametern wurden 15 in den finalen Befunderhebungsbogen integriert. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Parameter, die Informationen zur Sprechstimme liefern und in Anlehnung an die in Kapitel 4.3.1 dargestellten Symptome der häufigsten kindlichen Dysphonien als diagnostisch relevant eingestuft wurden. Von den aufgenommenen Parametern wurden zwölf dem ersten Teil des Stimmbefundes perzeptiver Eindruck und drei der Funktionsprüfung zugeordnet. Insgesamt weisen 13 der aufgenommenen Parameter auf mögliche hyperfunktionelle Dysphonien hin, während neun Parameter Hinweise auf hypofunktionelle Dysphonien geben.

Fünf Parameter waren bei Beushausen und Haug (2011) sowohl im perzeptiven Eindruck als auch in der Funktionsprüfung aufgeführt. Die Nasalität wurde als perzeptiver Parameter im Endprodukt aufgenommen. Die mittlere Sprechstimmlage und der Stimmeinsatz wurden der Funktionsprüfung zugeordnet, da ihre Erhebung konkrete Aufgaben erfordert. Eine Durchführung im freien Spiel oder in spontanen Sprechsituationen erschien in diesem Zusammenhang als wenig geeignet. Der Parameter Belastbarkeit wurde ergänzend beim perzeptiven Eindruck berücksichtigt, während der Stimmumfang nicht in das Endprodukt aufgenommen wurde.

Durch die gezielte Auswahl diagnostisch relevanter Parameter konnte der Umfang des Befunderhebungsbogens im Vergleich zu den ursprünglichen Instrumenten um etwa die Hälfte reduziert werden. Dies trägt zu einer übersichtlicheren Anwendung im schulischen Kontext bei.

6.3.2 Finales Befunderhebungsinstrument

6.3.2.1 Stimmbefund

Der entworfene Befunderhebungsbogen ist in Anhang E.1 zu finden. Er ist in zwei Hauptteile gegliedert: den perzeptiven Eindruck (Teil I) sowie die Funktionsprüfung (Teil II). Diese Struktur ermöglicht einerseits die Erfassung der Stimme in natürlichen Kommunikationssituationen und andererseits eine gezielte Überprüfung einzelner stimmlicher Funktionen anhand konkreter Aufgaben.

Die Beurteilung von Teil I erfolgt während ungefähr zehn Minuten in spontanen Sprechsituationen wie freiem Spiel, Gespräch oder Vorlesen. Das Setting wird von der untersuchenden logopädischen Fachperson entsprechend den Bedürfnissen des Kindes gewählt. Zu jedem Parameter werden Beobachtungshinweise angegeben, die die untersuchende Fachperson auf die relevanten Merkmale aufmerksam machen. Ergänzend sind die in der Synthese ermittelten Bewertungskriterien aufgeführt, um eine strukturierte und möglichst objektivierbare Einschätzung zu ermöglichen.

Der Parameter der Belastbarkeit wird erhoben, wenn anamnestische Hinweise auf eine Verschlechterung der Stimme bei längeren Sprechsituationen vorliegen. Hierzu wurde ein bestehendes Vorgehen mit konkreten Durchführungshinweisen integriert, um die Situation nachvollziehbar und vergleichbar zu gestalten und gleichzeitig die Belastung für das Kind möglichst gering zu halten.

Die Funktionsprüfung umfasst drei geführte Aufgaben zur Beurteilung des Stimmesinsatzes, der mittleren Sprechstimmlage sowie der Rufstimme. Für jeden dieser Parameter werden Durchführungshinweise, Beobachtungs- beziehungsweise Auswertungshilfen sowie die entsprechenden Beurteilungskriterien bereitgestellt. Für die mittlere Sprechstimmlage wurden zusätzlich Normwerte integriert, um eine Einordnung in physiologische und pathologische Bereiche zu ermöglichen. Der Einsatz eines Aufnahmeegeräts wird insbesondere für diesen Parameter empfohlen, um eine präzisere Auswertung sowie die Verlaufsdokumentation zu unterstützen.

6.3.2.2 Auswertungs- und Interpretationshilfe

Zur abschliessenden Zusammenführung der erhobenen Ergebnisse wurde eine Auswertungs- und Interpretationshilfe in Tabellenform entwickelt. In diese können die Befunde der einzelnen Parameter direkt übertragen werden. Die Tabelle erlaubt anhand der Einteilung in unauffällige und auffällige Parameter eine erste Einschätzung, ob ein unauffälliger Befund oder Hinweise auf eine hyper- oder hypofunktionelle Dysphonie vorliegen. Die Auswertungs- und Interpretationshilfe ist in Anhang E.2 dargestellt.

Zeigt sich ein überwiegend unauffälliger Befund, kann ein abwartendes Vorgehen in Betracht gezogen werden. Verdichten sich hingegen Hinweise auf eine hyper- oder hypofunktionelle Dysphonie, können die Befunde auf eine entsprechende Stimmstörung hinweisen. Bei Verdacht auf eine hyperfunktionelle Dysphonie wird eine weiterführende phoniatische oder HNO-ärztliche Abklärung empfohlen, um mögliche organische Veränderungen, wie etwa Stimmlippenknötchen, abzuklären. Die Ergebnisse dieser Abklärung können somit wichtige Hinweise für die weitere Therapieplanung liefern.

7 Diskussion

7.1 Erkenntnisse und Beantwortung der Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, diagnostische Parameter der häufigsten kindlichen Dysphonien aus der Fachliteratur zusammenzuführen und daraus ein vereinfachtes Diagnostikinstrument für das schulische Setting zu entwerfen. Die Forschungsfrage lautete, welche diagnostischen Parameter der häufigsten kindlichen Stimmstörungen sich begründet in ein praxisnahes Instrument für die Schule zusammenführen lassen.

Die systematische Literaturrecherche ergab, dass kindliche Stimmstörungen trotz ihrer hohen Prävalenz oft nicht erkannt oder erst spät abgeklärt werden (Beushausen & Haug, 2011; Fuchs et al., 2009; Schneider-Stickler, 2012; Voigt-Zimmermann et al., 2015). Viele Schullogopäd*innen fühlen sich im Umgang mit kindlichen Dysphonien unsicher. Gründe dafür sind geringe Fallzahlen, fehlende standardisierte Diagnostikverfahren und wenig praktische Erfahrung (Brunner, 2021). Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an einer übersichtlichen und praxisnahen diagnostischen Orientierungshilfe für den schulischen Kontext.

Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen, dass die hyperfunktionelle Dysphonie und Stimmlippenknötchen die häufigsten kindlichen Störungsbilder sind, während hypofunktionelle Dysphonien deutlich seltener auftreten. Für diese Störungsbilder konnten charakteristische Symptome identifiziert werden, die auch im schulischen Kontext beobachtbar sind. Dazu gehören vor allem Heiserkeit, Auffälligkeiten der Lautstärke und der mittleren Sprechstimmlage, eine verminderte stimmliche Belastbarkeit sowie Veränderungen von Muskeltonus und Atmung (Beushausen & Haug, 2011; Brohammer & Kämpfer, 2023; Friedrich et al., 2013; Fuchs et al., 2009; Kollbrunner, 2006; Schneider-Stickler, 2012; Spital, 2004).

Die Analyse bestehender Diagnostikinstrumente ergab, dass zwar verschiedene Anamnese- und Befunderhebungsbögen existieren, jedoch keine standardisierte oder normierte Diagnostik für kindliche Dysphonien vorliegt. Die Instrumente unterscheiden sich deutlich in Umfang und Aufbau. Zudem fehlen klare Hilfestellungen zur Interpretation der Ergebnisse, was die diagnostische Sicherheit im schulischen Setting erschwert.

Forschungsfrage: Welche diagnostischen Parameter der häufigsten kindlichen Stimmstörungen lassen sich aus der Fachliteratur in ein vereinfachtes Diagnostikinstrument für das schulische Setting begründend zusammenführen?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage konnten im Rahmen der qualitativen Forschungssynthese zentrale anamnestische Inhalte sowie diagnostisch relevante stimmliche Parameter systematisch zusammengeführt und in eine praxisnahe Struktur überführt werden. Die Auswahl der einzelnen Parameter erfolgte

auf Grundlage mehrerer fachlich begründeter Kriterien und orientierte sich an den in der Literatur beschriebenen Symptomen und diagnostischen Anforderungen. Das entwickelte Endprodukt bündelt die wesentlichen Inhalte bestehender Modelle und stellt einen theoretisch fundierten sowie im schulischen Kontext umsetzbaren Entwurf einer diagnostischen Orientierungshilfe für die Abklärung kindlicher Dysphonien dar.

7.2 Methodenkritik

Ein zentraler Kritikpunkt der vorliegenden Arbeit ist die begrenzte Evidenzlage der verwendeten Fachliteratur. Viele Studien zu kindlichen Dysphonien weisen geringe Evidenz auf, und auch bestehende Diagnostikinstrumente beruhen überwiegend auf klinischer Erfahrung sowie qualitativen Einschätzungen. Entsprechend basiert das entwickelte Instrument nicht auf empirisch validierten Parametern, sondern auf einer inhaltlichen Synthese vorhandener Modelle und Konzepte.

Zudem enthält die qualitative Forschungssynthese zwangsläufig subjektive Interpretationsentscheidungen. Dies betrifft insbesondere die Auswahl und Gewichtung einzelner Parameter. Trotz der transparenten Darstellung des Vorgehens kann dieser Einfluss nicht vollständig vermieden werden.

Die Literaturrecherche wurde bewusst auf deutschsprachige Quellen beschränkt, um eine praxisnahe Anwendbarkeit im Schweizer Schulkontext zu gewährleisten. Da Stimmstörungen jedoch nicht sprachabhängig sind, hätten auch internationale Ansätze einbezogen werden können. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Bachelorarbeit überschritten.

7.3 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Trotz dieser Einschränkungen zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit ein hohes Potenzial für die schulische logopädische Praxis. Das entwickelte Diagnostikinstrument greift die Problematik der hohen Prävalenz und der geringen Wahrnehmung kindlicher Stimmstörungen auf. Neben der Stimmproblematik werden auch Kontextfaktoren im Sinne des ICF-Modells berücksichtigt. Dadurch wird eine ganzheitliche Sicht auf das Kind ermöglicht.

Der Entwurf soll ein praxisnahes Hilfsmittel für die schulische Logopädie darstellen. Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit erhoffen sich damit, die diagnostische Hürde senken und die Erkennung kindlicher Dysphonien erleichtern zu können. Gerade im schulischen Kontext, in dem wenig Zeit zur Verfügung steht und keine phoniatischen Untersuchungen möglich sind, kann ein vereinfachtes und klar strukturiertes Instrument eine wichtige Unterstützung darstellen. Damit soll die Arbeit einen Beitrag zur Verbesserung der Diagnostik kindlicher Dysphonien im schulischen Umfeld leisten.

7.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Der Arbeitsprozess wurde von den Verfasserinnen als sehr bereichernd erlebt, da kindliche Stimmstörungen im schulischen Alltag selten im Fokus stehen. Überraschend war insbesondere die Uneinheitlichkeit der Fachliteratur. Diese zeigt sich bereits bei grundlegenden Fragen wie Definition, Einteilung und Beschreibung der Störungsbilder.

Der thematische Umfang der Arbeit war insgesamt sehr gross. Dies machte eine klare Eingrenzung notwendig und führte dazu, dass der verfügbare Umfang nahezu ausgeschöpft wurde. Gleichzeitig eröffnete die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema viele weitere Perspektiven. Besonders im Bereich der Therapie sowie im Zusammenspiel von stimmlichen und psychosozialen Faktoren zeigen sich zahlreiche Ansatzpunkte für weiterführende Arbeiten. Der Arbeitsprozess verdeutlichte damit die Komplexität des Themenfeldes kindlicher Dysphonien.

7.5 Ausblick auf weitere Forschung

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen. Ein möglicher nächster Schritt wäre die praktische Erprobung der entwickelten Anamnese- und Befunderhebungsbögen im schulischen Alltag. Rückmeldungen von Schulloogopäd*innen könnten zeigen, wie verständlich und praktikabel das Instrument ist. Ergänzend wäre eine Einschätzung durch phoniatrische und logopädische Fachpersonen sinnvoll.

Langfristig wäre eine Standardisierung und Normierung des entworfenen Diagnostikinstrumentes wünschenswert. Eine einheitliche Diagnostik könnte dazu beitragen, dass kindliche Stimmstörungen häufiger erkannt und gezielter therapiert werden. Zudem würde sie vergleichbare Prävalenzangaben ermöglichen und damit die wissenschaftliche Erforschung kindlicher Dysphonien in Zukunft unterstützen.

Das methodische Vorgehen dieser Bachelorarbeit liesse sich unter anderem auch auf den Bereich der Therapie übertragen. Ähnlich wie in der Diagnostik zeigt sich aus Sicht der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit auch hier eine grosse Bandbreite an Ansätzen, was die Orientierung im schulischen Kontext erschwert. Eine strukturierte Zusammenführung und Vereinfachung therapeutischer Konzepte könnte die Behandlung kindlicher Stimmstörungen erleichtern.

Zukünftige Arbeiten könnten zudem internationale Studien stärker einbeziehen und das Instrument evidenzbasierter weiterentwickeln. Auch eine digitale Umsetzung der Anamnese- und Befunderhebungsbögen wäre denkbar, um die Anwendung und Dokumentation im schulischen Alltag weiter zu erleichtern.

Zusammenfassend bietet das entwickelte Diagnostikinstrument eine praxisorientierte Grundlage, die in zukünftigen Studien weiter überprüft und verbessert werden kann. Langfristig kann es zu einer besseren Diagnostik kindlicher Dysphonien beitragen.

8 Literaturverzeichnis

- Beushausen, U. (2009). *Kindliche Stimmstörungen. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe* (2. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Beushausen, U. & Haug, C. (2011). *Stimmstörungen bei Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern (2024). *Leitfaden Massnahmen in der Regelschule (MR). Regelung der einfachen sonderpädagogischen und unterstützenden Massnahmen im Regelschulangebot des Kantons Bern für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden*. Verfügbar unter: <https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/sonderpaedagogische-massnahmen/einfache-sonderpaedagogische-massnahmen/spezialunterricht/logopaedie.html>
- Birkic, V., Celeste, T., & Cochrane, L. (2020). *Which review is that? A guide to review types*. Verfügbar unter: <https://unimelb.libguides.com/whichreview/qualitativereviewfamily>
- Brockmann-Bauser, M. & Bohlender, J. (2014). Praktische Stimmdiagnostik: theoretischer und praktischer Leitfaden. In D. Schrey-Dern & N. Lauer (Hrsg.), *Forum Logopädie*. Stuttgart: Thieme.
- Brohammer, C. & Kämpfer, A. (2023). *Therapie kindlicher Stimmstörungen. Übungssammlung* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Brunner, N. (2021). *Einblicke in die reale Praxis der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule. Ist-Stand, Kompetenz und Vision einer 'good practice'*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Carding, P. N., Roulstone, S., Northstone, K. & ALSPAC Study Team (2006). The Prevalence of Childhood Dysphonia: A Cross-Sectional Study. *Journal of Voice*, 20(04), 623-630. doi:10.1016/j.jvoice.2005.07.004
- Dejonckere, P. H., Bradley, P., Clemente, P., Cornut, G., Crevier-Buchman, L., Friedrich, G., Van De Heyning, P., Remacle, M., Woisard, V. & Committee on Phoniatics of the European Laryngological Society (ELS) (2001). A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by the Committee on Phoniatics of the European Laryngological Society (ELS). *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 258: 77-82. doi:10.1007/s004050000299.
- Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e. V. [DGPP] (2022). *Leitlinie Diagnostik und Therapie von Störungen der Stimmfunktion (Dysphonien)*. Berlin: AWMF.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Friedrich, G., Bigenzahn, W., & Zorowka, P. (2013). *Phoniatrie und Pädaudiologie* (5. Aufl.). Bern: Hans Huber.

- Fuchs, M., Meuret, S., Stuhmann, N. C. & Schade, G. (2009). Stimmstörungen bei Kindern und Jugendlichen. *HNO*, 57, 603–614. <https://doi.org/10.1007/s00106-009-1942-z>
- Gundermann, H. (1983). *Heiserkeit und Stimmschwäche*. Stuttgart: G. Fischer.
- Hornawsky, V. (2025). *Stimme: Anatomie, Funktion und Klinik*.
Verfügbar unter: <https://www.medi-karriere.de/wiki/stimme/>
- Kollbrunner, J. (2006). *Funktionelle Dysphonien bei Kindern. Ein psycho- und familiendynamischer Therapieansatz*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Heidelberg: Springer.
- Nawka, T. (2013). Stimmlippenknötchen. *Sprache Stimme Gehör*, 37, 127. doi:10.1055/s-0033-1354559
- Nawka, T. & Evans, R. (2006). *RBH – Training und Diagnostik* (Multimedial-interaktive CD-ROM). Forchheim: Wevosys.
- Nawka, T. & Wirth, G. (2008). *Stimmstörungen. Für Ärzte, Logopäden, Sprachheilpädagogen und Sprechwissenschaftler* (5. Aufl.). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Schindelmeiser, J. (2021). *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten* (5. Aufl.). München: Elsevier.
- Schneider-Stickler, B. (2012). Stimmstörungen im Kindesalter. *HNO*, 60(7), 590-594.
Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/s00106-011-2385-x>
- Seidner, W. (2015). Entwicklung. In J. Wendler, W. Seidner & U. Eysholdt (Hrsg.), *Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie*. Stuttgart: Thieme.
- Seidner, W. & Wendler, J. (2015). Sprech- und Singstimme. In J. Wendler, W. Seidner & U. Eysholdt (Hrsg.), *Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie*. Stuttgart: Thieme.
- Spital, H. (2004). Stimmstörungen im Kindesalter. Ursachen, Diagnose, Therapiemöglichkeiten. In L. Springer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Forum Logopädie*. Stuttgart: Thieme.
- Voigt-Zimmermann, S., Schönweiler, R., Fuchs, M., Beushausen, U., Kollbrunner, J., Ribeiro von Wersch, A. & Keilmann, A. (2015). Dysphonien bei Kindern. *Sprache Stimme Gehör*, 39, 38-51.
- Volksschulamt Kanton Zürich (n.d.). *Angebote der Regelschule: Logopädische Therapie*.
Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-angebote-regel-schule.html#1008673235>
- World Health Organization [WHO] (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

9 Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1: Kehlkopf von oben in Respirationsstellung (a) und Phonationsstellung (b) (Friedrich, Bigenzahn & Zorowka, 2013, S. 37).....</i>	<i>6</i>
<i>Abb. 2: Stimmkreis nach Gundermann mit möglichen Störfaktoren bei Stimmerkrankungen (Gundermann, 1983, S. 64).....</i>	<i>8</i>
<i>Abb. 3: Beidseitige Stimmlippenknötchen (Friedrich et al., 2013, S. 99; eigene Markierung)</i>	<i>18</i>
<i>Abb. 4: Anamnesemodell für Dysphonien bei Kindern (Voigt-Zimmermann et al., 2015, S. 45).....</i>	<i>22</i>
<i>Abb. 5: Biopsychosoziales Ursachengefüge bei kindlichen Dysphonien (Spital, 2004, S. 16)</i>	<i>23</i>

10 Tabellenverzeichnis

<i>Tab. 1: Symptomatik von hyper- und hypofunktioneller Dysphonie bei logopädischer Befunderhebung (Beushausen & Haug, 2011, S. 27-29; Brohammer & Kämpfer, 2023, S. 16-17; Friedrich et al., 2013, S. 96-97; Kollbrunner, 2006, S. 23-26; Spital, 2004, S. 12-13).....</i>	<i>14</i>
<i>Tab. 2: Überblick über stimmdiagnostische Bereiche und Parameter.....</i>	<i>33</i>
<i>Tab. 3: Perzeptive Parameter zur Befunderhebung der kindlichen Sprechstimme.....</i>	<i>36</i>
<i>Tab. 4: Funktionelle Parameter zur Befunderhebung der kindlichen Sprechstimme.....</i>	<i>45</i>
<i>Tab. 5: Normwerte der mittleren Sprechstimmlage (Beushausen & Haug, 2011, S. 63).....</i>	<i>46</i>
<i>Tab. 6: Übersicht über die Auswahl und diagnostische Zuordnung der Parameter.....</i>	<i>50</i>

11.2 Anhang A – Verwendete Anamnesebögen

11.2.1 A.1 – Beushausen und Haug (2011)

Anamnesebogen I zur kindlichen Dysphonie

Aktuelle Stimmproblematik

Allgemeine Angaben

Untersucherin:

Datum des Anamnesegesprächs/ fortgeführt am:

Name des Kindes

geboren am

Anschrift und Telefonnummer

Schulart / Klasse / Kindergarten

Geschwisterreihe

Beruf der Mutter

Beruf des Vaters

Anlass, den Arzt zu konsultieren

Einstufung des Schweregrades der Stimmstörung durch die Eltern

Heiserkeit

unauffällig

o 1 2 3 4 5

sehr heiser

Verhauchung

unauffällig

o 1 2 3 4 5

sehr verhaucht

Gepresstheit

unauffällig

o 1 2 3 4 5

sehr gepresst

Beschreibung der Stimmpathologie (aus Sicht der Eltern/ des Kindes)

Bestehen der Stimmstörung seit

Konstanz der Stimmstörung

Reaktion der Umwelt auf die Stimmstörung

Umgang der Eltern mit der Stimmstörung

Subjektive Beschwerden (z.B.: Hustenreiz, Räusperzwang etc.)

Stimmbelastungen (z.B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm)

Untersuchungen/ Behandlungen der stimmgebenden Organe

Vermutliche Ursache der Stimmstörung

Hörvermögen

Zelt-, Personen- und Situationsabhängigkeit der Beschwerden

Zelt:	Ort:	Situationen:	Personen:
Morgens	Kindergarten	Ermüdung	Spielkameraden
Mittags	Schule	Anspannung	Geschwister
Abends	zu Hause	Stress	Erwachsene
Jahreszeiten	Spielplatz	Freude	Autoritätspersonen

Begleitsymptomatik

Akustisches Verhalten

Erkrankungen im HNO-Bereich/ andere chronische Erkrankungen/ Allergien

Anamnesebogen II zur kindlichen Dysphonie

Entwicklungsbereiche des Kindes

Motorisches Verhalten

Bewegungsdrang

Koordination

Feinmotorik (Hand-Auge-Koordination, Krafteinsatz)

Grobmotorik (Krafteinsatz, Stimmigkeit der Bewegung)

Motorische Entwicklung

Sitzen

Krabbeln

Laufen

Auffälligkeiten bzgl. Gleichgewicht

Sprachentwicklung

Erste Worte/ Einwortäußerungen

Zweiwortäußerungen

Mehrwortäußerungen

Komplexe Satzgefüge

Besonderheiten in der Vokal-/Konsonantenentwicklung

Schreiverhalten im Säuglingsalter (Dauer/Häufigkeit/Klang)

Schreiverhalten momentan (Dauer/Häufigkeit/Klang)

Emotionalverhalten

Umgang mit Aggression

Umgang mit Ängsten

Sensibilität

Auftreten

Umgang mit Kritik/Frustrationstoleranz

Mit wem identifiziert sich das Kind in der Familie?

Ausdauer

Extro-/Introversion

Bewältigungsstrategien bei Konflikten

Habituelle Faktoren

Ungünstige Stimmgewohnheiten (z. B. Räuspern)

Auditives Verhalten

Rhythmusgefühl

Musikalität

Empfindsamkeit für akustische Signale

Anamnesebogen III zur kindlichen Dysphonie

Familiäre Faktoren

Kommunikationsverhalten innerhalb der Familie

Phonatorische Vorbilder innerhalb der Familie

Hörstörungen in der Familie

Rauchverhalten in der Familie

Musikalität der Eltern

Erziehungsstil der einzelnen Familienmitglieder

Leistungsanforderungen

Anamnesebogen IV zur kindlichen Dysphonie

Psycho-soziale Faktoren

Bedeutung des Kindergartens / der Schule im Leben des Kindes

Fernsehgewohnheiten

Phonatorische Vorbilder des Kindes im weiteren Sinne (z.B.: Lehrer, Erzieher)

Lieblingsbeschäftigungen des Kindes

Singt das Kind zu Hause / im Chor?

Lärmpegel / Raumangebot

Anamnesebogen V zur kindlichen Dysphonie

Sozial-kommunikative Faktoren

Identifikation des Kindes mit verbalen, nonverbalen und vokalen Vorbildern

Durchsetzungsverhalten in der Schule / mit Geschwistern / anderen Kindern

Non-verbales Verhalten (Gestik, Mimik)

Vokales Verhalten

Verbal-argumentatives Verhalten

Informationsverarbeitung (Zuhörverhalten, Verständnissicherung)

Sprechpausen / Schweigen

Verstärkendes / hemmendes Gesprächsverhalten (Unterbrechen, Blickkontakt)

Gesprächseinstieg / Beendigung

Verteilung der Gesprächsanteile (demokratisch?)

11.2.2 A.2 – Voigt-Zimmermann et al. (2015)

Anhang 1

Anamnese Kinderstimme – Elternbefragung

Grund der Anmeldung

- ▶ Warum haben Sie sich angemeldet?
- ▶ Hat jemand die Vorstellung Ihres Kindes bei uns veranlasst?
- ▶ Denken Sie, dass Ihr Kind Probleme mit der Stimme hat?

Fragen zur Familienanamnese

- ▶ Gibt es Stimm-, Sprach- oder Hörprobleme in der Familie?
- ▶ Gibt es in der Verwandtschaft gehäuft Stimmerkrankungen bzw. Heiserkeiten?
- ▶ Gibt es in der Verwandtschaft ADHS, AVWS oder (auditive, taktil-kinästhetische oder visuelle) Wahrnehmungsstörungen?

Schwangerschaft, Geburt, frühkindliche Entwicklung des Kindes

- ▶ Wie verliefen die Schwangerschaft und die Geburt? (Risiken, Komplikationen)
- ▶ Gab es vor, während oder nach der Geburt gesundheitliche Probleme beim Kind?
- ▶ Wie war das Schreiverhalten als Säugling (welche Funktion hatte das Schreien)?
- ▶ Häufigkeit:
- ▶ Dauer:
- ▶ Klang:
- ▶ War Ihr Kind schon als Baby heiser?
- ▶ Wie würden Sie Ihr Kind im Säuglingsalter beschreiben (ruhig/temperamentvoll)?
- ▶ Wie haben Sie gegebenenfalls Ihr Kind beruhigt?
- ▶ Hatten Sie bei Ihrem Kind als Baby Probleme mit dem Füttern?
- ▶ Konnte Ihr Kind als Baby gut schlafen?

Gesundheitliche Entwicklung des Kindes

- ▶ Welche Erkrankungen hatte Ihr Kind?
- ▶ Welche ärztlichen Untersuchungen erfolgten bereits?
- ▶ Welche Maßnahmen wurden empfohlen?
- ▶ Liegt eine chronische Erkrankung bei Ihrem Kind vor? (HNO, Allergien, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS, Refluxanzeichen, Hörstörungen)
- ▶ Gibt es Hinweise auf Arzneimittelnebenwirkungen auf die Stimme (z. B. Asthma-Sprays)?
- ▶ Gab es Operationen, Vollnarkose, Intubationen?
- ▶ Laufen derzeit Therapien (inklusive Kinesiologie u. ä.)
- ▶ Musste sich Ihr Kind einem längeren Krankenhausaufenthalt unterziehen?

Körperliche Entwicklung des Kindes

- ▶ Wie verläuft die motorische Entwicklung?
- ▶ Feinmotorik (Basteln, Malen, Schreiben):
- ▶ Grobmotorik (Sportarten):

Psychische Entwicklung des Kindes

- ▶ Emotionale Entwicklung:
- ▶ Welche Rolle hat das Kind unter seinen Geschwistern?
- ▶ Wie beschreibt die Erzieherin/Lehrerin Ihr Kind?
- ▶ Wie ist die Trotzphase verlaufen?
- ▶ Wie drückt Ihr Kind Ärger oder Wut aus?
- ▶ Streitet Ihr Kind mit Ihnen?

- ▶ Welches sind die Stärken des Kindes, welches seine Schwächen?
- ▶ Wie kann sich Ihr Kind unter Gleichaltrigen durchsetzen?
- ▶ Liegen Ängste/Aggressionen vor?
- ▶ Wie ist die Sensibilität?
- ▶ Besitzt das Kind Frustrationstoleranz?
- ▶ Besitzt es Ausdauer?

Sprachentwicklung des Kindes

- ▶ Waren die bisherige sprachliche und sprechmotorische Entwicklung normal?
- ▶ Hat das Kind weitere Sprach- bzw. Sprechstörungen?

Allgemeines Kommunikationsverhalten des Kindes

- ▶ Wie ist das soziale, vor allem kommunikative Verhalten des Kindes innerhalb und außerhalb der Familie?
- ▶ nonverbal (Gestik, Mimik)
- ▶ vokal
- ▶ verbal-argumentativ
- ▶ Setzt sich das Kind eher mit stimmlichen oder sprachlichen Fähigkeiten (Argumente usw.) ein bzw. durch?
- ▶ Kann es sich auch mit Mimik und Gestik (ohne zu sprechen) verständlich machen oder wirkt es eher starr und unbeweglich?
- ▶ Argumentiert das Kind oder versucht es sich körperlich durchzusetzen?
- ▶ Kann es sich gut ausdrücken?
- ▶ Wie spricht das Kind mit Gleichaltrigen, Erwachsenen, den Geschwistern?
- ▶ Ist das Kind eher ruhig und nach innen orientiert oder lebhaft und nach außen gerichtet?
- ▶ Ist es sensibel und zeigt es dies seiner Umgebung?
- ▶ Wie geht das Kind mit Misserfolgen um?
- ▶ Kann es sich durchsetzen und wie tut es das?
- ▶ Hat das Kind Ängste und Aggressionen und wie zeigt es sie oder stellt es sich mutiger dar, als es ist?
- ▶ Wie geht das Kind mit Aggressionen und Ängsten um?
- ▶ Ist es kontaktfreudig und wie erfüllt es Leistungsanforderungen?
- ▶ Hat Ihr Kind Angst, alleine vor anderen zu sprechen/zu singen/aufzutreten?

Schulleistungen

- ▶ Welche Leistungsanforderungen werden an das Kind gestellt?
- ▶ Wie bewältigt Ihr Kind gestellte Aufgaben in Schule und Freizeit?
- ▶ Wie geht Ihr Kind mit Stress um?
- ▶ Wie geht es mit Misserfolg um?
- ▶ Welchen Stellenwert hat Leistung in Ihrer Familie?
- ▶ Wie geduldig ist Ihr Kind? Gelingt es Ihnen, es auch für knifflige Aufgaben zu motivieren?

Einschätzung der familiären Situation

- ▶ Wie wichtig ist Ihnen Harmonie in der Familie?
- ▶ Welcher Tätigkeit gehen die Eltern nach bzw. welchen Beruf haben sie?
- ▶ Welchen Erziehungsstil bevorzugen Sie in der Familie?
- ▶ Wie wichtig sind Ihnen feste Regeln in der Erziehung? Welche Regeln gibt es? Welche stimmlichen Grenzen setzen sie? Wie geht Ihr Kind mit diesen Regeln um?

- ▶ Gibt es Idole in der Familie oder sonst? Hat das Kind stimmliche Vorbilder?
- ▶ Wem ist das Kind in der Familie ähnlich und an wem orientiert es sich?
- ▶ Mit welchen Personen identifiziert sich das Kind?
- ▶ Wen ahmt es in seinem Stimmverhalten nach?
- ▶ Wie gut ertragen Sie Widerspruch von Ihrem Kind?
- ▶ Wie gut ertragen Sie das Schreien Ihres Kindes?
- ▶ Welche Grenzen setzen Sie dem Kind für den Umgang mit seiner Stimme? Hält es sie ein?
- ▶ Wie ist die Geschwisterkonstellation des Kindes (Geschlecht, Alter)?
- ▶ Wie ist die hypothetische Rolle des Kindes? Welche Rolle nimmt Ihr Kind in der Familie ein? (z. B. das Jüngste, die Vermittlerin usw.).
- ▶ Wie sind die Gesprächsanteile unter den Familienmitgliedern verteilt?
- ▶ Welche Bedeutung haben Sprechpausen bzw. Schweigen für die Familienmitglieder?
- ▶ Erlaubt sich das Kind frech gegenüber den Eltern zu sein?
- ▶ Beschreiben Sie bitte eine typische Gesprächssituation zu Hause: wie verläuft ein typisches Abendbrotessen bei Ihnen? Wer spricht am meisten? Wer hört zu? Wer setzt sich bei Diskussionen durch? Und wie setzt sich derjenige/diejenige durch? Gibt es bestimmte Gesprächsregeln in der Familie?
- ▶ Gab es besondere Ereignisse in der Familie während den vergangenen 2 Jahren?
- ▶ Welcher Lärmpegel herrscht zu Hause und im Kindergarten?
- ▶ Wie ist das Raumangebot in der Familie?

Freizeitaktivitäten

- ▶ Welchen Hobbys geht Ihr Kind nach? Wie oft pro Woche?
- ▶ Wie entspannt sich Ihr Kind?
- ▶ Haben Sie Heiserkeiten nach Singstimmbelastungen bemerkt?
- ▶ Setzt sich Ihr Kind bei sportlichen Aktivitäten (z. B. Fußballspielen oder beim Hockey zuschauen) Stimmbelastungen aus?
- ▶ Ist Ihr Kind nach solchen Aktivitäten heiser?
- ▶ Wie ist das stimmliche Spielverhalten? Welches sind die Lieblingsspiele des Kindes?

Fragen zur Entwicklung der Stimmstörung des Kindes

- ▶ Warum wurde das Stimmproblem jetzt zum Problem?
- ▶ Für wen ist die Stimmstörung ein Problem und warum?
- ▶ Liegt die Heiserkeit von Geburt an vor oder trat sie akut auf oder entwickelte sich sukzessive?
- ▶ Singen Sie mit Ihrem Kind?
- ▶ Singt Ihr Kind gerne?
- ▶ Trifft Ihr Kind die Töne?
- ▶ Wie sehr fühlen Sie sich durch die Störung der Kinderstimme gestört?

- ▶ Sprechen Sie zu Hause mit dem Kind über die Stimme?
- ▶ Haben Sie schon versucht, das Kind zu einem anderen Stimmgebrauch zu führen? Wenn ja, mit welchen Mitteln?
- ▶ Gab es bereits Untersuchungen/Behandlungen bezüglich der Stimmbeschwerden?
- ▶ Seit wann bestehen die Stimmbeschwerden?
- ▶ Stimmbeschreibung (aus Sicht der Eltern bzw. des Kindes)
- ▶ Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang usw.)
- ▶ Ist die emotionsgetönte, laute Stimme „stimmig“, d. h. Ausdruck von Lebensfreude oder wirkt sie aufgesetzt?
- ▶ Gibt es eine Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der stimmlichen Beschwerden?

Anamnese Kinderstimme – Fragen an das Kind

▼ Allgemeine Fragen

- Weißt du, warum du heute hier bist?
- Wie gefällt dir deine Stimme?
- Stört dich die Heiserkeit?
- Magst du deine Stimme?
- Wie würdest du gern sprechen/singen?
- Welche Stimme findest du toll? (ggf. welche Stimme ahmst du oft nach?)
- Weißt du, wann du meistens heiser wirst?
- Hast du eine Idee, warum du so heiser bist und woher das kommt?
- Wirst du von anderen gebeten lauter oder leiser zu sprechen?
- Wirst du wegen deiner Stimme gehänselt?

Freizeitgestaltung

- Was machst du gerne, was nicht so gerne?
- Was sind deine liebsten Hobbys? (Sport, Instrument, Singen gerne oder auf Druck der Eltern?)
- Singst du gern?
- Kannst du dir vorstellen, bei diesen Gelegenheiten deine Stimme weniger einzusetzen?
- Was denkst du darüber, Blockflöte zu spielen oder es zu erlernen?
- Hast du Stimmbildung/Gesangsunterricht?
- Spielst du regelmäßig ein Blasinstrument?
- Wenn du ein Zauberer wärst, was würdest du dir zaubern?
- Mit wem streitest du manchmal?
- Sind manche deiner Freunde auch oft heiser?

Familiensituation

- Wie verstehst du dich denn mit deiner Schwester/mit deinem Bruder?
- Was spielst du mit deinen Eltern/Geschwistern am liebsten?
- Wenn ihr streitet, wer gewinnt?

11.3 Anhang B – Herleitung der finalen Anamnesebögen

11.3.1 B.1 – Kategorisierung persönlicher und biografischer Fragen

Voigt-Zimmermann et al. (2015)		
Grund der Anmeldung		
P	1	Warum haben Sie sich angemeldet?
B	2	Hat jemand die Vorstellung Ihres Kindes bei uns veranlasst?
P	3	Denken Sie, dass Ihr Kind Probleme mit der Stimme hat?
Familienanamnese		
B	4	Gibt es Stimm-, Sprach- oder Hörprobleme in der Familie?
B	5	Gibt es in der Verwandtschaft gehäuft Stimmerkrankungen bzw. Heiserkeiten?
B	6	Gibt es in der Verwandtschaft ADHS, AVWS oder (auditive, taktil-kinästhetische oder visuelle) Wahrnehmungsstörungen?
Schwangerschaft, Geburt, frühkindliche Entwicklung		
P	7	Wie verliefen die Schwangerschaft und die Geburt? (Risiken, Komplikationen)
B	8	Gab es vor, während oder nach der Geburt gesundheitliche Probleme beim Kind?
P	9	Wie war das Schreiverhalten als Säugling (welche Funktion hatte das Schreien)?
P	10	War Ihr Kind schon als Baby heiser?
P	11	Wie würden Sie Ihr Kind im Säuglingsalter beschreiben (ruhig/temperamentvoll)?

Beushausen und Haug (2011)		
B	1	Untersucherin:
B	2	Datum des Anamnesegesprächs:
B	3	Name des Kindes:
B	4	Geboren am:
B	5	Anschrift und Telefonnummer:
B	6	Schulart/Klasse/Kindergarten:
B	7	Geschwisterreihe:
B	8	Beruf Mutter:
B	9	Beruf Vater:
B	10	Anlass, den Arzt zu konsultieren:
B	11	Einstufung des Schweregrades der Stimmstörung durch die Eltern:
		Heiserkeit
		Verhauchung
		Gepresstheit

Anhang

P	12	Wie haben Sie gegebenenfalls Ihr Kind beruhigt?
B	13	Hatten Sie bei Ihrem Kind als Baby Probleme mit dem Füttern?
B	14	Konnte Ihr Kind als Baby gut schlafen?
B	15	Welche Erkrankungen hatte Ihr Kind?
B	16	Welche ärztlichen Untersuchungen erfolgten bereits?
B	17	Welche Massnahmen wurden empfohlen?
B	18	Liegt eine chronische Erkrankung bei Ihrem Kind vor? (HNO, Allergien, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS, Refluxanzeichen, Hörstörungen)
B	19	Gibt es Hinweise auf Arzneimittelnebenwirkungen auf die Stimme (z. B. Asthma-Sprays)?
B	20	Gab es Operationen, Vollnarkose, Intubationen?
B	21	Laufen derzeit Therapien (inklusive Kinesiologie u. ä.)
B	22	Musste sich Ihr Kind einem längeren Krankenhausaufenthalt unterziehen?
		Körperliche Entwicklung
P	23	Wie verläuft die motorische Entwicklung?
P	24	Feinmotorik (Basteln, Malen, Schreiben):
P	25	Grobmotorik (Sportarten):
		Psychische Entwicklung

		Beschreibung der Stimmstörung			
B	12	Bestehen der Stimmstörung seit (Seit wann besteht die Stimmstörung oder hat sich die Stimme verändert?):			
B	13	Konstanz der Stimmstörung: (Ist die Stimme Ihres Kindes immer gleich auffällig oder gibt es auch stimmlich gute Phasen?)			
P	14	Reaktion der Umwelt auf die Stimmstörung (Wie reagiert das Umfeld auf die Stimme Ihres Kindes?):			
P	15	Umgang der Eltern mit der Stimmstörung:			
P	16	Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang etc.):			
B	17	Stimmbelastungen (z. B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm) (Gibt es Situationen, in denen Ihr Kind viel oder laut sprechen oder singen muss? (z. B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm) :			
B	18	Untersuchungen/Behandlungen der stimmgebenden Organe: (Wurde die Stimme Ihres Kindes schon einmal ärztlich untersucht oder behandelt? Wenn ja, mit welchem Befund?)			
P	19	Vermutliche Ursache der Stimmstörung:			
B	20	Hörvermögen: Wurde das Gehör Ihres Kindes schon einmal ärztlich untersucht oder behandelt? Wenn ja, mit welchem Befund?			
B	21	Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der Beschwerden:			
		Zeit	Ort	Situationen	Personen
		Morgens	Kindergarten	Ermüdung	Spielkameraden
		Mittags	Schule	Anspannung	Geschwister
		Abends	zu Hause	Stress	Erwachsene
		Jahreszeiten	Spielplatz	Freude	Autoritätspersonen
P	22	Begleitsymptomatik:			
P	23	Akustisches Verhalten:			
B	24	Erkrankungen im HNO-Bereich/andere chronische Erkrankungen/Allergien (Gibt es Erkrankungen im HNO-Bereich und/oder liegen andere chronische Erkrankungen/Allergien vor?):			

Anhang

P	26	Emotionale Entwicklung:
P	27	Welche Rolle hat das Kind unter seinen Geschwistern?
P	28	Wie beschreibt die Erzieherin/Lehrerin Ihr Kind?
P	29	Wie ist die Trotzphase verlaufen?
P	30	Wie drückt Ihr Kind Ärger oder Wut aus?
P	31	Streitet Ihr Kind mit Ihnen?
P	32	Welches sind die Stärken des Kindes, welches seine Schwächen?
P	33	Wie kann sich Ihr Kind unter Gleichaltrigen durchsetzen?
P	34	Liegen Ängste/Aggressionen vor?
P	35	Wie ist die Sensibilität?
P	36	Besitzt das Kind Frustrationstoleranz?
P	37	Besitzt es Ausdauer?
		Sprachentwicklung des Kindes
P	38	Waren die bisherige sprachliche und sprechmotorische Entwicklung normal?
B	39	Hat das Kind weitere Sprach- bzw. Sprechstörungen?
		Allgemeines Kommunikationsverhalten des Kindes
P	40	Wie ist das soziale, vor allem kommunikative Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?
P	41	nonverbal (Gestik, Mimik)
P	42	vokal
P	43	verbal-argumentativ
P	44	Setzt sich das Kind eher mit stimmlichen oder sprachlichen Fähigkeiten (Argumente usw.) ein bzw. durch?
P	45	Kann es sich auch mit Mimik und Gestik (ohne zu sprechen) verständlich machen oder wirkt es eher starr und unbeweglich?
P	46	Argumentiert das Kind oder versucht es sich körperlich durchzusetzen?
P	47	Kann es sich gut ausdrücken?

		Motorisches Verhalten
P	25	Bewegungsdrang:
P	26	Koordination:
P	27	Feinmotorik (Hand-Auge-Koordination, Krafteinsatz):
P	28	Grobmotorik (Krafteinsatz, Stimmigkeit der Bewegung):
		Motorische Entwicklung
P	29	Sitzen:
P	30	Krabbeln:
P	31	Laufen:
P	32	Auffälligkeiten bzgl. Gleichgewicht:
		Sprachentwicklung
P	33	Erste Worte / Einwortäusserungen:
P	34	Zweiwortäusserungen:
P	35	Mehrwortäusserungen:
P	36	Komplexe Satzgefüge:
P	37	Besonderheiten in der Vokal- / Konsonantenentwicklung:
P	38	Schreiverhalten im Säuglingsalter (Dauer / Häufigkeit / Klang):
P	39	Schreiverhalten momentan (Dauer / Häufigkeit / Klang):
		Emotionalverhalten
P	40	Umgang mit Aggression:
P	41	Umgang mit Ängsten:
P	42	Sensibilität:
P	43	Auftreten:
P	44	Umgang mit Kritik/Frustrationstoleranz:
P	45	Mit wem identifiziert sich das Kind in der Familie?
P	46	Ausdauer:

Anhang

P	48	Wie spricht das Kind mit Gleichaltrigen, Erwachsenen, den Geschwistern?
P	49	Ist das Kind eher ruhig und nach innen orientiert oder lebhaft und nach außen gerichtet?
P	50	Ist es sensibel und zeigt es dies seiner Umgebung?
P	51	Wie geht das Kind mit Misserfolgen um?
P	52	Kann es sich durchsetzen und wie tut es das?
P	53	Hat das Kind Ängste und Aggressionen und wie zeigt es sie oder stellt es sich mutiger dar, als es ist?
P	54	Wie geht das Kind mit Aggressionen und Ängsten um?
P	55	Ist es kontaktfreudig und wie erfüllt es Leistungsanforderungen?
P	56	Hat Ihr Kind Angst, alleine vor anderen zu sprechen/zu singen/aufzutreten?
		Schulleistungen
P	57	Welche Leistungsanforderungen werden an das Kind gestellt?
P	58	Wie bewältigt Ihr Kind gestellte Aufgaben in Schule und Freizeit?
P	59	Wie geht Ihr Kind mit Stress um?
P	60	Wie geht es mit Misserfolg um?
P	61	Welchen Stellenwert hat Leistung in Ihrer Familie?
P	62	Wie geduldig ist Ihr Kind? Gelingt es Ihnen, es auch für knifflige Aufgaben zu motivieren?
		Einschätzung der familiären Situation
P	63	Wie wichtig ist Ihnen Harmonie in der Familie?
B	64	Welcher Tätigkeit gehen die Eltern nach bzw. welchen Beruf haben sie?
P	65	Welchen Erziehungsstil bevorzugen Sie in der Familie?
P	66	Wie wichtig sind Ihnen feste Regeln in der Erziehung?
P	67	Wem ist das Kind in der Familie ähnlich und an wem orientiert es sich?
P	68	Mit welchen Personen identifiziert sich das Kind?
P	69	Wen ahmt es in seinem Stimmverhalten nach?

P	47	Extro-/Introversion:
P	48	Bewältigungsstrategien bei Konflikten:
		Habituelle Faktoren
B	49	Ungünstige Stimmgewohnheiten (z. B. Räuspern):
		Auditives Verhalten
P	50	Rhythmusgefühl:
P	51	Musikalität:
P	52	Empfindsamkeit für akustische Signale:
		Familiäre Faktoren
P	53	Kommunikationsverhalten innerhalb der Familie:
P	54	Phonatorische Vorbilder innerhalb der Familie:
B	55	Hörstörungen in der Familie (Gibt es Hörstörungen in der Familie?):
B	56	Rauchverhalten in der Familie (Raucht jemand in der Familie und falls ja, wer?):
B	57	Musikalität der Eltern (Sind Sie musikalisch?):
P	58	Erziehungsstil der einzelnen Familienmitglieder:
P	59	Leistungsanforderungen:
		Psycho-soziale Faktoren
P	60	Bedeutung des Kindergartens / der Schule im Leben des Kindes:
B	61	Fernsehgewohnheiten (Wie lange und wie oft beschäftigt sich Ihr Kind mit digitalen Medien?):
P	62	Phonatorische Vorbilder des Kindes im weiteren Sinne (z. B.: Lehrer, Erzieher):
B	63	Lieblingsbeschäftigungen des Kindes (Was sind die Lieblingsbeschäftigungen Ihres Kindes?):
B	64	Singt das Kind zu Hause / im Chor? (Singt Ihr Kind zu Hause oder in einem Chor?)
P	65	Lärmpegel / Raumangebot:
		Sozial-kommunikative Faktoren
P	66	Identifikation des Kindes mit verbalen, nonverbalen und vokalen Vorbildern:
P	67	Durchsetzungsverhalten in der Schule / mit Geschwistern / anderen Kindern:

Anhang

P	70	Wie gut ertragen Sie Widerspruch von Ihrem Kind?
P	71	Wie gut ertragen Sie das Schreien Ihres Kindes?
P	72	Welche Grenzen setzen Sie dem Kind für den Umgang mit seiner Stimme? Hält es sie ein?
B	73	Wie ist die Geschwisterkonstellation des Kindes (Geschlecht, Alter)?
P	74	Wie ist die hypothetische Rolle des Kindes? Welche Rolle nimmt Ihr Kind in der Familie ein? (z. B. das Jüngste, die Vermittlerin usw).
P	75	Wie sind die Gesprächsanteile unter den Familienmitgliedern verteilt?
P	76	Welche Bedeutung haben Sprechpausen bzw. Schweigen für die Familienmitglieder?
P	77	Erlaubt sich das Kind frech gegenüber den Eltern zu sein?
P	78	Beschreiben Sie bitte eine typische Gesprächssituation zu Hause: wie verläuft ein typisches Abendbrotessen bei Ihnen?
P	79	Wer spricht am meisten? Wer hört zu? Wer setzt sich bei Diskussionen durch? Und wie setzt sich derjenige/diejenige durch? Gibt es bestimmte Gesprächsregeln in der Familie?
B	80	Gab es besondere Ereignisse in der Familie während den vergangenen 2 Jahren?
P	81	Welcher Lärmpegel herrscht zu Hause und im Kindergarten?
P	82	Wie ist das Raumangebot in der Familie?
		Freizeitaktivitäten
B	83	Welchen Hobbys geht Ihr Kind nach? Wie oft pro Woche?
P	84	Wie entspannt sich Ihr Kind?
P	85	Haben Sie Heiserkeiten nach Singstimmbelastungen bemerkt?
P	86	Setzt sich Ihr Kind bei sportlichen Aktivitäten (z. B. Fussballspielen oder beim Hockey zuschauen) Stimmbelastungen aus?
P	87	Ist Ihr Kind nach solchen Aktivitäten heiser?
P	88	Wie ist das stimmliche Spielverhalten? Welches sind die Lieblingsspiele des Kindes?
		Fragen zur Entwicklung der Stimmstörung des Kindes
P	89	Warum wurde das Stimmproblem jetzt zum Problem?

P	68	Non-verbales Verhalten (Gestik, Mimik):
P	69	Vokales Verhalten:
P	70	Verbal-argumentatives Verhalten:
P	71	Informationsverarbeitung (Zuhörverhalten, Verständnissicherung):
P	72	Sprechpausen / Schweigen:
P	73	Verstärkendes / hemmendes Gesprächsverhalten (Unterbrechen, Blickkontakt):
P	74	Gesprächseinstieg / Beendigung:
P	75	Verteilung der Gesprächsanteile (demokratisch?):
		Total P: 50
		Total B: 25

Anhang

P	90	Für wen ist die Stimmstörung ein Problem und warum?
P	91	Liegt die Heiserkeit von Geburt an vor oder trat sie akut auf oder entwickelte sich sukzessive?
B	92	Singen Sie mit Ihrem Kind?
B	93	Singt Ihr Kind gerne?
B	94	Trifft Ihr Kind die Töne?
P	95	Wie sehr fühlen Sie sich durch die Störung der Kinderstimme gestört?
P	96	Sprechen Sie zu Hause mit dem Kind über die Stimme?
P	97	Haben Sie schon versucht, das Kind zu einem anderen Stimmgebrauch zu führen? Wenn ja, mit welchen Mitteln?
P	98	Gab es bereits Untersuchungen/Behandlungen bezüglich der Stimmbeschwerden?
B	99	Seit wann bestehen die Stimmbeschwerden?
P	100	Stimmbeschreibung (aus Sicht der Eltern bzw. des Kindes)
P	101	Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang usw.)
P	102	Ist die emotionsgetönte, laute Stimme „stimmig“, d. h. Ausdruck von Lebensfreude oder wirkt sie aufgesetzt?
B	103	Gibt es eine Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der stimmlichen Beschwerden?
		Fragen an das Kind
		Allgemeine Fragen
P	104	Weisst du, warum du heute hier bist?
P	105	Wie gefällt dir deine Stimme?
P	106	Stört dich die Heiserkeit?
P	107	Magst du deine Stimme?
P	108	Wie würdest du gern sprechen/singen?
P	109	Welche Stimme findest du toll? (ggf. welche Stimme ahmst du oft nach?)
P	110	Weisst du, wann du meistens heiser wirst?
P	111	Hast du eine Idee, warum du so heiser bist und woher das kommt?
P	112	Wirst du von anderen gebeten lauter oder leiser zu sprechen?
P	113	Wirst du wegen deiner Stimme gehänselt?

Anhang

		Freizeitgestaltung
P	114	Was machst du gerne, was nicht so gerne?
P	115	Was sind deine liebsten Hobbys? (Sport, Instrument, Singen gerne oder auf Druck der Eltern?)
P	116	Singst du gern?
P	117	Kannst du dir vorstellen, bei diesen Gelegenheiten deine Stimme weniger einzusetzen?
P	118	Was denkst du darüber, Blockflöte zu spielen oder es zu erlernen?
B	119	Hast du Stimmbildung/Gesangsunterricht?
B	120	Spielst du regelmässig ein Blasinstrument?
P	121	Wenn du ein Zauberer wärst, was würdest du dir zaubern?
P	122	Mit wem streitest du manchmal?
P	123	Sind manche deiner Freunde auch oft heiser?
		Familiensituation
P	124	Wie verstehst du dich denn mit deiner Schwester/mit deinem Bruder?
P	125	Was spielst du mit deinen Eltern/Geschwistern am liebsten?
P	126	Wenn ihr streitet, wer gewinnt?
Total P: 99		
Total B: 27		

11.3.2 B.2 – Inhaltlicher Vergleich bestehender Anamnesebögen und Zuordnung

Abgleich des Anamnesefragekatalogs von Beushausen und Haug (2011) mit den Anamnesefragen von Voigt-Zimmermann et al. (2015):

Legende für das Verstehen von Kapitel 5.2.4:		
<i>Blau markiert: Fragen, die dem Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015, Abb. 4) zugeordnet wurden</i>		
<i>orange markiert: Fragen, die zusätzlich ins Endprodukt aufgenommen werden, damit alle Dimensionen von Beushausen und Haug (2011) erfasst sind und der finale Anamnesebogen somit am ICF-Modell orientiert ist</i>		
	Beushausen und Haug (2011)	Voigt-Zimmermann et al. (2015)
	Aktuelle Stimmproblematik	
	Allgemeine Angaben	
1	Untersucherin:	
2	Datum des Anamnesegesprächs:	
3	Name des Kindes:	
4	Geboren am:	
5	Anschrift und Telefonnummer:	
6	Schulart/Klasse/Kindergarten:	
7	Geschwisterreihe:	73: Wie ist die Geschwisterkonstellation des Kindes (Geschlecht, Alter)?
8	Beruf Mutter:	64: Welcher Tätigkeit gehen die Eltern nach bzw. welchen Beruf haben sie?
9	Beruf Vater:	
10	Anlass, den Arzt zu konsultieren:	1: Warum haben Sie sich angemeldet? 2: Hat jemand die Vorstellung Ihres Kindes veranlasst?
11	Einstufung des Schweregrades der Stimmstörung durch die Eltern (RBH-Wert):	-
	Beschreibung der Stimmpathologie (aus Sicht der Eltern/des Kindes)	
12	Bestehen der Stimmstörung seit (<i>Seit wann besteht die Stimmstörung oder hat sich die Stimme verändert?</i>):	99: Seit wann bestehen die Stimmbeschwerden?
13	Konstanz der Stimmstörung: (<i>Ist die Stimme Ihres Kindes immer gleich auffällig oder gibt es auch stimmlich gute Phasen?</i>)	
14	Reaktion der Umwelt auf die Stimmstörung (<i>Wie reagiert das Umfeld auf die Stimme Ihres Kindes?</i>):	90: Für wen ist die Stimmstörung ein Problem und warum?
15	Umgang der Eltern mit der Stimmstörung:	89: Warum wurde das Stimmproblem jetzt zum Problem? 95: Wie sehr fühlen Sie sich durch die Störung der Kinderstimme gestört? 100: Stimmbeschreibung (aus Sicht der Eltern bzw. des Kindes)
16	Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang etc.):	101: Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang usw.)
17	Stimmbelastungen (z. B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm) (<i>Gibt es Situationen, in denen Ihr Kind viel oder laut sprechen oder singen muss? (z. B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm) :</i>	85: Haben Sie Heiserkeiten nach Singstimmbelastungen bemerkt?
18	Untersuchungen / Behandlungen der stimmgebenden Organe: (<i>Wurde die Stimme Ihres Kindes schon einmal ärztlich untersucht oder behandelt? Wenn ja, mit welchem Befund?</i>)	16: Welche ärztlichen Untersuchungen erfolgten bereits? 17: Welche Massnahmen wurden empfohlen? 98: Gab es bereits Untersuchungen/Behandlungen bezüglich der Stimmbeschwerden?
19	Vermutliche Ursache der Stimmstörung:	-
20	Hörvermögen: (<i>Wurde das Gehör Ihres Kindes schon einmal ärztlich untersucht oder behandelt? Wenn ja, mit welchem Befund?</i>)	18: Liegt eine chronische Erkrankung bei Ihrem Kind vor? (HNO, Allergien, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS, Refluxanzeichen, Hörstörungen)
21	Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der Beschwerden:	103: Gibt es eine Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der stimmlichen Beschwerden?

Anhang

22	Begleitsymptomatik:	-
23	Akustisches Verhalten:	-
24	Erkrankungen im HNO-Bereich / andere chronische Erkrankungen / Allergien (<i>Gibt es Erkrankungen im HNO-Bereich und/oder liegen andere chronische Erkrankungen / Allergien vor?</i>):	18: Liegt eine chronische Erkrankung bei Ihrem Kind vor? (HNO, Allergien, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS, Refluxanzeichen, Hörstörungen)
Entwicklungsbereiche des Kindes		
Motorisches Verhalten		
25	Bewegungsdrang:	-
26	Koordination:	-
27	Feinmotorik (Hand-Auge-Koordination, Krafteinsatz):	24: Feinmotorik (Basteln, Malen, Schreiben):
28	Grobmotorik (Krafteinsatz, Stimmigkeit der Bewegung):	25: Grobmotorik (Sportarten):
Motorische Entwicklung		
29	Sitzen:	23: Wie verläuft die motorische Entwicklung?
30	Krabbeln:	
31	Laufen:	
32	Auffälligkeiten bzgl. Gleichgewicht:	
Sprachentwicklung		
33	Erste Worte / Einwortäußerungen:	38: Waren die bisherige sprachliche und sprechmotorische Entwicklung normal?
34	Zweiwortäußerungen:	
35	Mehrwortäußerungen:	
36	Komplexe Satzgefüge:	
37	Besonderheiten in der Vokal- / Konsonantenentwicklung:	
38	Schreiverhalten im Säuglingsalter (Dauer / Häufigkeit / Klang):	9: Wie war das Schreiverhalten als Säugling (welche Funktion hatte das Schreien)?
39	Schreiverhalten momentan (Dauer / Häufigkeit / Klang):	-
Emotionalverhalten		
40	Umgang mit Aggression:	33: Liegen Ängste/Aggressionen vor?
41	Umgang mit Ängsten:	53: Hat das Kind Ängste und Aggressionen und wie zeigt es sie oder stellt es sich mutiger dar, als es ist? 54: Wie geht das Kind mit Aggressionen und Ängsten um?
42	Sensibilität:	35: Wie ist die Sensibilität? 50: Ist es sensibel und zeigt es dies seiner Umgebung?
43	Auftreten:	56: Hat Ihr Kind Angst, alleine vor anderen zu sprechen/zu singen/aufzutreten?
44	Umgang mit Kritik/Frustrationstoleranz:	36: Besitzt das Kind Frustrationstoleranz? 51: Wie geht das Kind mit Misserfolgen um?
45	Mit wem identifiziert sich das Kind in der Familie?	67: Wem ist das Kind in der Familie ähnlich und an wem orientiert es sich? 68: Mit welchen Personen identifiziert sich das Kind?
46	Ausdauer:	37: Besitzt es Ausdauer? 62: Wie geduldig ist Ihr Kind? Gelingt es Ihnen, es auch für knifflige Aufgaben zu motivieren?
47	Extro-/Introversion:	49: Ist das Kind eher ruhig und nach innen orientiert oder lebhaft und nach aussen gerichtet?
48	Bewältigungsstrategien bei Konflikten:	46: Argumentiert das Kind oder versucht es sich körperlich durchzusetzen?
Habituelle Faktoren		
49	Ungünstige Stimmgewohnheiten (z. B. Räuspem):	-
Auditives Verhalten		
50	Rhythmusgefühl:	-
51	Musikalität:	92: Singen Sie mit Ihrem Kind? 93: Singt Ihr Kind geme? 94: Trifft Ihr Kind die Töne?

Anhang

52	Empfindsamkeit für akustische Signale:	-
Familiäre Faktoren		
53	Kommunikationsverhalten innerhalb der Familie:	76: Wie sind die Gesprächsanteile unter den Familienmitgliedern verteilt? 78: Beschreiben Sie bitte eine typische Gesprächssituation zu Hause: wie verläuft ein typisches Abendessen bei Ihnen? 79: Wer spricht am meisten? Wer hört zu? Wer setzt sich bei Diskussionen durch? Und wie setzt sich derjenige/diejenige durch? Gibt es bestimmte Gesprächsregeln in der Familie?
54	Phonatorische Vorbilder innerhalb der Familie:	68: Mit welchen Personen identifiziert sich das Kind? 69: Wen ahmt es in seinem Stimmverhalten nach?
55	Hörstörungen in der Familie (<i>Gibt es Hörstörungen in der Familie?</i>):	4: Gibt es Stimm-, Sprach- oder Hörprobleme in der Familie?
56	Rauchverhalten in der Familie (<i>Raucht jemand in der Familie und falls ja, wer?</i>):	-
57	Musikalität der Eltern (<i>Sind Sie musikalisch?</i>):	92: Singen Sie mit Ihrem Kind?
58	Erziehungsstil der einzelnen Familienmitglieder:	65: Welchen Erziehungsstil bevorzugen Sie in der Familie?
59	Leistungsanforderungen:	57: Welche Leistungsanforderungen werden an das Kind gestellt? 61: Welchen Stellenwert hat Leistung in Ihrer Familie?
Psycho-soziale Faktoren		
60	Bedeutung des Kindergartens / der Schule im Leben des Kindes:	-
61	Fernsehgewohnheiten (<i>Wie lange und wie oft beschäftigt sich Ihr Kind mit digitalen Medien?</i>):	-
62	Phonatorische Vorbilder des Kindes im weiteren Sinne (z. B.: Lehrer, Erzieher):	-
63	Liebblingsbeschäftigungen des Kindes (<i>Was sind die Liebblingsbeschäftigungen Ihres Kindes?</i>):	83: Welchen Hobbys geht Ihr Kind nach? Wie oft pro Woche? 114: Was machst du geme, was nicht so geme? (<i>Fragen an das Kind</i>) 115: Was sind deine liebsten Hobbys? (Sport, Instrument, Singen geme oder auf Druck der Eltern?) (<i>Fragen an das Kind</i>)
64	Singt das Kind zu Hause / im Chor? (<i>Singt Ihr Kind zu Hause oder in einem Chor?</i>) = Nr. 51	93: Singt Ihr Kind geme?
65	Lärmpegel / Raumangebot:	81: Welcher Lärmpegel herrscht zu Hause und im Kindergarten?
Sozial-kommunikative Faktoren		
66	Identifikation des Kindes mit verbalen, nonverbalen und vokalen Vorbildern:	69: Wen ahmt es in seinem Stimmverhalten nach?
67	Durchsetzungsverhalten in der Schule / mit Geschwistem / anderen Kindern:	33: Wie kann sich Ihr Kind unter Gleichaltrigen durchsetzen? 52: Kann es sich durchsetzen und wie tut es das?
68	Non-verbales Verhalten (Gestik, Mimik):	41: Wie ist das nonverbale (Gestik, Mimik) Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?
69	Vokales Verhalten:	42: Wie ist das vokale Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?
70	Verbal-argumentatives Verhalten:	43: Wie ist das verbal-argumentative Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?
71	Informationsverarbeitung (Zuhörverhalten, Verständnissicherung):	-
72	Sprechpausen / Schweigen:	76: Welche Bedeutung haben Sprechpausen bzw. Schweigen für die Familienmitglieder?
73	Verstärkendes / hemmendes Gesprächsverhalten (Unterbrechen, Blickkontakt):	-
74	Gesprächseinstieg / Beendigung:	-
75	Verteilung der Gesprächsanteile (demokratisch?):	76: Wie sind die Gesprächsanteile unter den Familienmitgliedern verteilt?
Total überschneidende Fragen mit Voigt-Zimmermann et al.: 52		Total überschneidende Fragen mit Beushausen und Haug: 58

11.3.3 B.3 – Modellabgleich und Ableitung der finalen Anamnesefragen

Legende:

Blau markiert: doppelt

Gelb markiert: nicht abgedeckte Bereiche überschneidender Fragen

Anamnesemodell nach Voigt-Zimmermann et al. (2015, S. 45)

Grund der Anmeldung

Entwicklung
Schwangerschaft/
Geburt bis 1. Geburtstag

Kleinkind
Emotionale Entwicklung

Beushausen & Haug	B oder P	Voigt-Zimmermann et al.	P oder B	Finale Frage für das Endprodukt
10: Anlass den Arzt zu konsultieren	P	1: Warum haben Sie sich angemeldet?	P	Warum haben Sie sich angemeldet?
		2: Hat jemand die Vorstellung Ihres Kindes veranlasst?	B	Hat Ihnen jemand empfohlen, sich anzumelden?
		7: Wie verliefen die Schwangerschaft und die Geburt? (Risiken, Komplikationen)	P	Wie verliefen die Schwangerschaft und die Geburt? (ev. nachfragen: gab es Schwierigkeiten oder Komplikationen?)
		11: Wie würden Sie Ihr Kind im Säuglingsalter beschreiben (ruhig/temperamentvoll)?	P	Wie beschreiben Sie Ihr Kind im Säuglingsalter? (z. B. ruhig, temperamentvoll, ...)
40: Umgang mit Aggression	P	33: Liegen Ängste/Aggressionen vor? 53: Hat das Kind Ängste und Aggressionen und wie zeigt es sie oder stellt es sich mutiger dar, als es ist? 54: Wie geht das Kind mit Aggressionen und Ängsten um?	P	Hat Ihr Kind Ängste oder Aggressionen? Falls ja: Wie geht Ihr Kind mit Aggressionen und Ängsten um?
41: Umgang mit Ängsten	P	33: Liegen Ängste/Aggressionen vor? 53: Hat das Kind Ängste und Aggressionen und wie zeigt es sie oder stellt es sich mutiger dar, als es ist? 54: Wie geht das Kind mit Aggressionen und Ängsten um?	P	
42: Sensibilität	P	35: Wie ist die Sensibilität? 50: Ist es sensibel und zeigt es dies seiner Umgebung?	P	Ist Ihr Kind sensibel? Zeigt es dies in seiner Umgebung?
44: Umgang mit Kritik/Frustrationstoleranz	P	36: Besitzt das Kind Frustrationstoleranz? 51: Wie geht das Kind mit Misserfolgen um?	P	Wie geht Ihr Kind damit um, wenn etwas nicht gelingt oder wenn es kritisiert wird?
46: Ausdauer	P	37: Besitzt es Ausdauer? 62: Wie geduldig ist Ihr Kind? Gelingt es Ihnen, es auch für	P	Kann sich Ihr Kind auch länger konzentrieren, zum Beispiel beim Spielen, Basteln oder bei Hausaufgaben? (ev. nachfragen: Auch bei kniffligen Aufgaben?)

Anhang

				knifflige Aufgaben zu motivieren?		
			48: Bewältigungsstrategien bei Konflikten	P	46: Argumentiert das Kind oder versucht es sich körperlich durchzusetzen?	P Was macht Ihr Kind, wenn es Streit gibt oder wenn etwas nicht klappt? (ev. nachfragen, ob es argumentiert oder sich körperlich durchsetzt)
	Sprache		33-37: Erste Worte/Einwortäußerungen? Zweiwortäußerungen? Mehrwortäußerungen? Komplexe Satzgefüge? Besonderheiten in der Vokal- und Konsonantenentwicklung?	P	38: Waren die bisherige sprachliche und sprechmotorische Entwicklung normal?	P Ist die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes bisher altersentsprechend verlaufen? (ev. nachfragen: wann kamen die ersten Wörter, Mehrwortäußerungen und längere Sätze?)
			38: Schreiverhalten als Säugling	P	9: Wie war das Schreiverhalten als Säugling (welche Funktion hatte das Schreien)?	P Können Sie beschreiben, wie Ihr Kind als Baby geschrien hat? (z. B. häufig oder selten, eher kurz oder lang, laut oder leise)?
	Motorik		27: Feinmotorik	P	24: Feinmotorik (Basteln, Malen, Schreiben):	P Klappt es gut, wenn Ihr Kind malt, bastelt, mit der Schere schneidet oder kleine Dinge in die Hand nimmt?
			28: Grobmotorik	P	25: Grobmotorik (Sportarten):	P Wie gut kann sich Ihr Kind bewegen? (z. B. laufen, springen, klettern oder balancieren?)
			29-32: Sitzen, Krabbeln, Laufen, Auffälligkeiten bzgl. Gleichgewicht	P	23: Wie verläuft die motorische Entwicklung?	P Hat Ihr Kind Sitzen, Krabbeln und Laufen normal gelernt? Gibt es Probleme mit dem Gleichgewicht?
		Körperliche Entwicklung			23: Wie verläuft die motorische Entwicklung?	P
Heute	Persönlichkeit	Stärken und Schwächen			32: Welches sind die Stärken des Kindes, welches seine Schwächen?	P Was sind die Stärken und Schwächen Ihres Kindes?
		Interessen	63: Lieblingsbeschäftigungen des Kindes	B	83: Welchen Hobbys geht Ihr Kind nach? Wie oft pro Woche?	B Was sind Hobbies und Interessen Ihres Kindes?
		Wesen	47: Extro-/Introversion	P	49: Ist das Kind eher ruhig und nach innen orientiert oder lebhaft und nach aussen gerichtet?	P Wie würden Sie Ihr Kind beschreiben: eher ruhig oder eher aktiv und kontaktfreudig?
	Lebenssituation	Schule			28: Wie beschreibt die Erziehung/Lehrerin Ihr Kind? 55: Ist es kontaktfreudig und wie erfüllt es Leistungsanforderungen?	P Wie beschreibt die Lehrperson Ihr Kind? Wie bewältigt Ihr Kind Aufgaben, zum Beispiel in der Schule oder bei Hausaufgaben?
		Peers			33: Wie kann sich ihr Kind unter Gleichaltrigen durchsetzen? 55: Ist es kontaktfreudig und wie erfüllt es Leistungsanforderungen?	P Hat Ihr Kind Freunde? Ist Ihr Kind in der Schule kontaktfreudig? Kann es sich bei Freunden durchsetzen? Wenn ja, wie? (z. B. mit Worten oder körperlich)
Familienkonstellation/-dynamik			8.+9. Beruf Eltern	B	64: Welcher Tätigkeit gehen die Eltern nach bzw. welchen Beruf haben sie?	B Welchen Beruf üben die Eltern aus?

	Geschwister, Hobby	45: Mit wem identifiziert sich das Kind in der Familie?	P	67: Wem ist das Kind in der Familie ähnlich und an wem orientiert es sich? 68: Mit welchen Personen identifiziert sich das Kind?	P	Wer ist für Ihr Kind in der Familie ein wichtiges Vorbild?
		65: Lärmpegel / Raumangebot	P	81: Welcher Lärmpegel herrscht zu Hause und im Kindergarten?	P	Wie ist der Lärmpegel zuhause und in der Schule/Kindergarten?
Kommunikation		7. Geschwisterreihe	B	73: Wie ist die Geschwisterkonstellation des Kindes (Geschlecht, Alter)?	B	Wie viele Geschwister hat Ihr Kind? Welches Geschlecht haben Sie und wie alt sind sie?
		63: Lieblingsbeschäftigungen des Kindes	B	83: Welchen Hobbys geht Ihr Kind nach? Wie oft pro Woche? 114: Was machst du gerne, was nicht so gerne? (Fragen an das Kind) 115: Was sind deine liebsten Hobbys? (Sport, Instrument, Singen gerne oder auf Druck der Eltern?) (Fragen an das Kind)	B	Was sind Hobbies und Interessen Ihres Kindes?
		53: Kommunikationsverhalten innerhalb der Familie	P	76: Wie sind die Gesprächsanteile unter den Familienmitgliedern verteilt? 78: Beschreiben Sie bitte eine typische Gesprächssituation zu Hause: wie verläuft ein typisches Abendbrotessen bei Ihnen? 79: Wer spricht am meisten? Wer hört zu? Wer setzt sich bei Diskussionen durch? Und wie setzt sich derjenige/diejenige durch? Gibt es bestimmte Gesprächsregeln in der Familie?	P	Wie laufen Gespräche mit Ihrem Kind im Alltag ab, zum Beispiel beim Essen, beim Spielen oder in der Schule?
		54: Phonatorische Vorbilder innerhalb der Familie	P	68: Mit welchen Personen identifiziert sich das Kind? 69: Wen ahmt es in seinem Stimmverhalten nach?	P	Gibt es Personen, die Ihr Kind stimmlich nachahmt (z. B. in der Familie, Freunde, bekannte Personen)?
		72: Sprechpausen / Schweigen	P	76: Welche Bedeutung haben Sprechpausen bzw. Schweigen für die Familienmitglieder?	P	Welche Bedeutung haben Sprechpausen oder Schweigen in Ihrer Familie, zum Beispiel im Gespräch mit Ihrem Kind?
		75: Verteilung der Gesprächsanteile (demokratisch?)	P	76: Wie sind die Gesprächsanteile unter den Familienmitgliedern verteilt?	P	Wie sind die Gesprächsanteile in Ihrer Familie verteilt? Kommen alle Familienmitglieder zu Wort?
		58: Erziehungsstil der einzelnen Familienmitglieder	P	65: Welchen Erziehungsstil bevorzugen Sie in der Familie?	P	Wie würden Sie den Erziehungsstil in Ihrer Familie beschreiben?
	Grenzen setzen				P	66: Wie wichtig sind Ihnen feste Regeln in der Erziehung? Welche Regeln gibt es? Welche stimmlichen Grenzen setzen sie? Wie wichtig sind Ihnen feste Regeln in der Erziehung? Welche Regeln gibt es? Wie gehen Sie bei der Missachtung von Regeln um?

			Wie geht Ihr Kind mit diesen Regeln um?			
	Ermutigung		63: Wie wichtig ist Ihnen Harmonie in der Familie? 65: Welchen Erziehungsstil bevorzugen sie in der Familie?	P	Wie gehen Sie in der Familie miteinander um und wie bestärken Sie Ihr Kind, zum Beispiel bei Schwierigkeiten oder Fehlern?	
	Streitkultur		75: Wie ist die hypothetische Rolle des Kindes? Welche Rolle nimmt Ihr Kind in der Familie ein? (z. B. das Jüngste, die Vermittlerin usw). 31: Streitet Ihr Kind mit Ihnen? 46: Argumentiert das Kind oder versucht es sich körperlich durchzusetzen?	P	Welche Rolle hat Ihr Kind in der Familie und wie verhält es sich bei Konflikten? Probiert es bei Streit zu diskutieren und argumentieren oder versucht es sich körperlich durchzusetzen?	
	Umgang mit Leistungsanforderungen	59: Leistungsanforderungen	57: Welche Leistungsanforderungen werden an das Kind gestellt? 61: Welchen Stellenwert hat Leistung in Ihrer Familie?	P	Was erwarten Sie von Ihrem Kind (z. B. in Schule oder Freizeit)?	
Erkrankungen in der Familie		55: Hörstörungen in der Familie	4: Gibt es Stimm-, Sprach- oder Hörprobleme in der Familie?	B	Gibt es Stimm-, Sprach- oder Hörprobleme in der Familie?	
überschneidende Fragen, die nicht dem Modell zugeordnet werden können:						
konkrete Fragen zur Stimmstörung		12: Bestehen der Stimmstörung seit (<i>Seit wann besteht die Stimmstörung oder hat sich die Stimme verändert?</i>)	B	99: Seit wann bestehen die Stimmbeschwerden?	B	Seit wann hat Ihr Kind Stimmbeschwerden?
		14: Reaktion der Umwelt auf die Stimmstörung (<i>Wie reagiert das Umfeld auf die Stimme Ihres Kindes?</i>)	P	90: Für wen ist die Stimmstörung ein Problem und warum?	P	In welchen Situationen oder bei welchen Personen zeigt sich die Stimme Ihres Kindes auffällig? Wie zeigt sich das?
		15: Umgang der Eltern mit der Stimmstörung	P	89: Warum wurde das Stimmproblem jetzt zum Problem? 95: Wie sehr fühlen Sie sich durch die Störung der Kinderstimme gestört? 100: Stimmbeschreibung (aus Sicht der Eltern bzw. des Kindes)	P	Wie stehen Sie zur Stimmstörung Ihres Kindes und wie gehen Sie damit um?
		16: Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang etc.)	P	101: Subjektive Beschwerden (z. B.: Hustenreiz, Räusperzwang usw.)	P	Hat Ihr Kind Beschwerden wie zum Beispiel Hustenreiz, häufiges Räuspern oder ähnliche Probleme?
		17: Stimmbelastungen (z. B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm) (<i>Gibt es Situationen, in denen Ihr Kind viel oder laut sprechen oder singen muss?</i> (z.	B	85: Haben Sie Heiserkeiten nach Singstimmbelastungen bemerkt?	P	Gibt es Situationen, in denen Ihr Kind viel oder laut sprechen oder singen muss (z. B. Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm)? Kommt es dann zu Heiserkeit?

Anhang

		<i>B.: Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm)</i>				
		18: Untersuchungen / Behandlungen der stimmgebenden Organe: (Wurde die Stimme Ihres Kindes schon einmal ärztlich untersucht oder behandelt? Wenn ja, mit welchem Befund?)	B	16: Welche ärztlichen Untersuchungen erfolgten bereits? 17: Welche Massnahmen wurden empfohlen? 98: Gab es bereits Untersuchungen/Behandlungen bezüglich der Stimmbeschwerden?	B	Wurde die Stimme Ihres Kindes bereits ärztlich untersucht oder behandelt? Wenn ja, welche Untersuchungen oder Behandlungen wurden durchgeführt und welche Empfehlungen gab es?
		21: Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der Beschwerden	B	103: Gibt es eine Zeit-, Personen- und Situationsabhängigkeit der stimmlichen Beschwerden?	B	Bitte kreuzen Sie an, wann, wo oder bei wem die Beschwerden auftreten: (Beispiel-Tabelle von Beushausen und Haug (2011) verwenden)
		24: Erkrankungen im HNO-Bereich / andere chronische Erkrankungen / Allergien (<i>Gibt es Erkrankungen im HNO-Bereich und/oder liegen andere chronische Erkrankungen / Allergien vor?</i>):	B	18: Liegt eine chronische Erkrankung bei Ihrem Kind vor? (HNO, Allergien, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS, Refluxanzeichen, Hörstörungen)	B	Liegt bei Ihrem Kind eine Erkrankung oder Allergie vor, zum Beispiel im HNO-Bereich, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS oder Hörstörungen?
Musikalität		51: Musikalität 64: Singt das Kind zu Hause / im Chor?	P	92: Singen Sie mit Ihrem Kind? 93: Singt Ihr Kind gerne? 94: Trifft Ihr Kind die Töne?	P	Singt Ihr Kind gerne, zum Beispiel zuhause oder im Chor? Trifft es dabei die Töne?
		57: Musikalität der Eltern	B	92: Singen Sie mit Ihrem Kind?	B	Singen Sie mit Ihrem Kind oder machen Sie gemeinsam Musik?
Sozial-kommunikative Faktoren		66: Identifikation des Kindes mit verbalen, nonverbalen und vokalen Vorbildern	P	69: Wen ahmt es in seinem Stimmverhalten nach?	P	Ahmt Ihr Kind jemanden mit seiner Stimme, Sprache oder seinem Verhalten nach?
		68: Non-verbales Verhalten (Gestik, Mimik)	P	41: Wie ist das nonverbale (Gestik, Mimik) Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?	P	Wie benutzt Ihr Kind Gestik und Mimik, um sich auszudrücken?
		69: vokales Verhalten	P	42: Wie ist das vokale Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?	P	Wie benutzt Ihr Kind seine Stimme im Alltag?
		70: Verbal-argumentatives Verhalten	P	43: Wie ist das verbal-argumentative Verhalten des Kindes innerhalb und ausserhalb der Familie?	P	Kann Ihr Kind gut erklären, was es möchte oder warum es etwas will?

11.4 Anhang C – Finale Anamnesebögen

11.4.1 C.1 – Elternfragebogen

Elternfragebogen zur Stimme des Kindes

Name des Kindes: _____

Geboren am: _____

Adresse und Telefonnummer: _____

Schulart/Klasse: _____

Wie viele Geschwister hat Ihr Kind? (Alter und Geschlecht): _____

Welchen Beruf üben die Eltern aus? _____

Hat jemand empfohlen, dass Ihr Kind abgeklärt werden soll? Falls ja, wer? _____

Liegt bei Ihrem Kind eine Erkrankung oder Allergie vor, zum Beispiel im HNO-Bereich, Asthma, Schlafstörungen, Verdacht auf ADHS oder Hörstörungen? _____

Beschreibung der Stimme

Seit wann hat Ihr Kind Stimmbeschwerden? _____

Gibt es Situationen, in denen Ihr Kind viel oder laut sprechen oder singen muss (z. B. Musikunterricht, Chor, Hobbys, Lärm)? Kommt es dann zu Heiserkeit? _____

Anhang

Bitte kreuzen Sie an, wann, wo oder bei wem die Beschwerden auftreten:

Zeit	Morgens	Mittags	Abends	Jahreszeiten
Ort	Kindergarten	Schule	zu Hause	Spielplatz
Situationen	Ermüdung	Anspannung	Stress	Freude
Personen	Spielkameraden	Geschwister	Erwachsene	Autoritätspersonen

Gibt es Stimm-, Sprach- oder Hörprobleme in der Familie? _____

Was sind Hobbies und Interessen Ihres Kindes? _____

Singen Sie mit Ihrem Kind oder machen Sie gemeinsam Musik? _____

11.4.2 C.2 – Anamnesebogen

Anamnesegespräch – Fragebogen

Warum haben Sie Ihr Kind angemeldet? _____

Beschreibung der Stimmpathologie

In welchen Situationen oder bei welchen Personen zeigt sich die Stimme Ihres Kindes auffällig? Wie zeigt sich das? _____

(Falls Eltern auch den Verdacht auf eine Stimmstörung haben) Wie stehen Sie zur Stimmstörung Ihres Kindes und wie gehen Sie damit um? _____

Hat Ihr Kind Beschwerden wie zum Beispiel Hustenreiz, häufiges Räuspern oder ähnliche Probleme? _

Verschlechtert sich die Stimme Ihres Kindes während dem Sprechen? In welchen Situationen? _____

Entwicklungsbereiche des Kindes

Wie verliefen die Schwangerschaft und die Geburt? (ev. nachfragen: gab es Schwierigkeiten oder Komplikationen?) _____

Motorische Entwicklung

Hat Ihr Kind Sitzen, Krabbeln und Laufen normal gelernt? Gibt es Probleme mit dem Gleichgewicht? _

Klappt es gut, wenn Ihr Kind malt, bastelt, mit der Schere schneidet oder kleine Dinge in die Hand nimmt? _____

Wie gut kann sich Ihr Kind bewegen? (z. B. laufen, springen, klettern oder balancieren?) _____

Sprachentwicklung

Ist die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes bisher altersentsprechend verlaufen? (Ev. nachfragen: wann kamen die ersten Wörter, Mehrwortäußerungen und längere Sätze?) _____

Können Sie beschreiben, wie Ihr Kind als Baby geschrien hat? (z. B. häufig oder selten, eher kurz oder lang, laut oder leise)? _____

Umgang mit Emotionen

Ist Ihr Kind sensibel? Zeigt es dies in seiner Umgebung? _____

Hat Ihr Kind Ängste oder Aggressionen? Falls ja: Wie geht Ihr Kind mit Aggressionen und Ängsten um?

Wie geht Ihr Kind damit um, wenn etwas nicht gelingt oder wenn es kritisiert wird? _____

Kann sich Ihr Kind auch länger konzentrieren, zum Beispiel beim Spielen, Basteln oder bei Hausaufgaben? (ev. nachfragen: auch bei kniffligen Aufgaben?) _____

Anhang

Was macht Ihr Kind, wenn es Streit gibt oder wenn etwas nicht klappt? (ev. nachfragen, ob es argumentiert oder sich körperlich durchsetzt)? _____

Familiäre Strukturen, Gesprächskultur und Erwartungen

Ist in der Familie jemand ein wichtiges Vorbild für Ihr Kind? Wer? _____

Wie ist der Lärmpegel zuhause und in der Schule/Kindergarten? _____

Wie laufen Gespräche mit Ihrem Kind im Alltag ab, zum Beispiel beim Essen, beim Spielen oder in der Schule? _____

Gibt es Personen, die Ihr Kind stimmlich nachahmt (z. B. in der Familie, Freunde, bekannte Personen)?

Welche Bedeutung haben Sprechpausen oder Schweigen in Ihrer Familie, zum Beispiel im Gespräch mit Ihrem Kind? _____

Wie sind die Gesprächsanteile in Ihrer Familie verteilt? Kommen alle Familienmitglieder zu Wort? ____

Wie würden Sie den Erziehungsstil in Ihrer Familie beschreiben? _____

Wie wichtig sind Ihnen feste Regeln in der Erziehung? _____

Welche Regeln gibt es? _____

Wie gehen Sie mit der Missachtung von Regeln um? _____

Anhang

Wie gehen Sie in der Familie miteinander um und wie bestärken Sie Ihr Kind, zum Beispiel bei Schwierigkeiten oder Fehlern? _____

Welche Rolle hat Ihr Kind in der Familie und wie verhält es sich bei Konflikten? Probiert es bei Streit zu diskutieren und argumentieren oder versucht es sich körperlich durchzusetzen? _____

Was erwarten Sie von Ihrem Kind (z. B. in Schule oder Freizeit)? _____

Stärken, Verhalten und soziale Fähigkeiten Ihres Kindes

Was sind die Stärken und Schwächen Ihres Kindes? _____

Wie würden Sie Ihr Kind beschreiben: eher ruhig oder eher aktiv und kontaktfreudig? _____

Wie beschreibt die Lehrperson Ihr Kind? _____

Wie bewältigt Ihr Kind Aufgaben, zum Beispiel in der Schule oder bei Hausaufgaben? _____

Hat Ihr Kind Freunde? _____

Ist Ihr Kind in der Schule kontaktfreudig? _____

Kann es sich bei Freunden durchsetzen? Wenn ja, wie? (z. B. mit Worten oder körperlich) _____

Singt Ihr Kind gerne, zum Beispiel zuhause oder im Chor? Trifft es dabei die Töne? _____

11.5 Anhang D – Bestehende Befunderhebungsinstrumente

11.5.1 D.1 – Beushausen und Haug (2011)

Diagnostikbogen I zur kindlichen Dysphonie

Perzeptiver Eindruck

Name des Kindes

Untersucherin

Datum

Stimmqualitäten

--

Gradeinteilung:

	Rauigkeit	Behauchtheit	Helserkeit	Ergänzung: Gepresstheit
Grad 0 = Nicht vorhanden				
Grad 1 = leichtgradig				
Grad 2 = mittelgradig				
Grad 3 = hochgradig				

Stimmelsätze	unauffällig	hart	verhaucht
Lautstärke	unauffällig	zu laut	zu leise
Dynamik	unauffällig	eingeschränkt	
Volumen	unauffällig	eingeschränkt	
Mittlere Sprechstimmlage	im Normbereich	zu hoch	zu tief
Stimmumfang	im Normbereich	eingeschränkt	
Sprechtempo	unauffällig	schnell	langsam
Belastbarkeit	unauffällig	eingeschränkt	
Atemfunktion 1. Sprechatmung 2. Ruheatmung	unauffällig	Hochatmung	Schnappatmung

Anhang

Prosodie	unauffällig	eingeschränkt	übertrieben
Tonansatz / Stimmansatz	unauffällig	nach hinten verlagert	
Artikulation	unauffällig	eng, wenig Kieferöffnung	kaum Lippenrundung
Haltung/Tonus	unauffällig	hypoton	hyperton
Nasalität	unauffällig	hyponasal	hypernasal

Begleitsymptomatik			Bemerkungen
Räusperzwang	nein	ja	
Hervortreten der Halsvenen	nein	ja	
Missempfindungen			
wahrgenommen	nein	ja	
erfragt	nein	ja	
Tonus/Haltung	hypoton	hyperton	

Diagnostikbogen II zur kindlichen Dysphonie

Funktionsprüfung

Mittlere Sprechstimmlage

Tonhalte Dauer

Vitalkapazität

Tonumfang

Stimmeinsätze

Stimmumfang

Singstimme (Tonumfang, Brustkopffregister, Dynamik, Tontreffsicherheit)

Rufstimme

Nasalität

Belastbarkeit

Schwelltonvermögen

Diagnostikbogen III zur kindlichen Dysphonie

Entwicklungsbereiche

Kommunikationsverhalten

Non-verbales Verhalten

Mimik u. Gestik
Körperhaltung

verbal-argumentatives Verhalten

Nein sagen
Etwas fordern
Positive und negative Gefühle äußern
Kontaktverhalten: Gespräche beginnen und beenden

Vokales Verhalten

Sprachentwicklung

Artikulation

Grammatik

Sprachverständnis

Motorik

Zungen- und Mundmotorik

Myofunktionelle Fähigkeiten

Feinmotorik

Grobmotorik

Auditive Diskriminationsfähigkeit

Tonhöhe
Lautstärke

Diagnostikbogen IV zur kindlichen Dysphonie

Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Mach jeweils ein Kreuz auf der Linie zwischen dem lachenden Smiley (er steht für „stimmt vollkommen“) und dem unfreundlich aussehenden Smiley (er steht für „stimmt überhaupt nicht“)

Meine Stimme ist abends schlechter als morgens ...

Wenn ich in einer Gruppe spiele, werde ich kaum gehört ...

Ich ärgere mich über meine Stimme ...

Ich muss häufig etwas wiederholen ...

Ich weiß nicht was rauskommt, wenn ich zu sprechen beginne ...

Ich habe Probleme zu telefonieren ...

Viel zu sprechen ist für mich anstrengend ...

Wenn ich in der Schule etwas sage, fragen die Lehrer nach ...

Ich werde ermahnt, leiser zu sprechen ...

Meine Stimme ist anders als die Gleichaltriger ...

Ich vermeide es, viel zu sprechen ...

Ich singe nicht gern ...

Ich kann nicht laut rufen ...

Wenn ich in der Schule aufgerufen werde, versagt meine Stimme manchmal ...

Tabelle 5.2 Fortsetzung		
Begleitsymptomatik allgemein		
Haltung	gestreckt / angespannt	schlaff / entspannt
Tonus/-veränderungen	Q ganzkörperlich Q teilweise: Schulter / Nacken, Knie / Beine, Arme / Hände	
Kommunikation	zugewandt / nicht zugewandt	
Blickkontakt		
Zusammenfassender Befund		
Art der Dysphonie		
Schweregrad		
Besonders betroffener Stimmbereich (Störungsschwerpunkte)		

11.5.3 D.3 - Brohammer und Kämpfer (2023)

Befunderhebungsinstrumente von Brohammer und Kämpfer (2023, S. 24-25)

Stimmbefund bei kindlicher Stimmstörung

1. Tonus und Motorik

Haltung: _____

Tonus: _____

Grob- und Feinmotorik: _____

Mundmotorik: _____

2. Atmung

Ruheatmung: kombiniert / Brustatmung /
Bauchatmung / nasal / oral

Sprechatmung: kombiniert / Brustatmung /
Bauchatmung / nasal / oral

Atemmittellage: eingehalten / nicht eingehalten

Atemgeräusche: keine / geringe / Schnappen / Stridor

Ausatmungsdauer: auf „f“ _____ Sek.
auf „s“ _____ Sek.

Atemfrequenz: niedrig / hoch / normal

3. Sprechstimme

Stimmklang: klar / belegt / heiser / rauh / knarrend / gepresst /
brüchig / nasal / verhaucht / aphon

Stimmdynamik: gut / mittel / gering

Sprechstimmumfang:

„Ih, oben an der Decke sitzt eine Spinne“

„Tief unten im Keller sitzt eine Maus“

von _____ bis _____

Mittlere Sprechstimmlage: _____

Rufstimme: „Hallo“: um _____
kräftig / dünn / gepresst

Stimmeinsatz / -absatz:

„Hamster Heini hortet hundert Haselnüsse“
„Meine Mieze macht morgens miau“
„Alle Affen gaffen aus einem Affenhaus“
physiologisch / hart / gepresst / knarrend

Sprechtempo: normal / langsam / schnell

Stimmvolumen: voll / zart / dünn / überladen

Stimmstärke: normal / leise / schwankend / zu laut

Prosodie: normal / monoton

4. Singstimme

Singstimmumfang: von _____ bis _____

Schwellton: nicht schwellfähig / schwellfähig /
Tönhöhe gleichbleibend oder verändert

Tonhaldedauer: auf „o“ _____
auf „a“ _____

5. Sonstiges

Artikulation:

Auditive Diskriminationsfähigkeit:

Kommunikationsverhalten:

Interaktion:

Stimmgewohnheiten:

Belastbarkeit			
<i>Dieser Parameter wird erfasst, wenn sich in der Anamnese herausstellt, dass sich die Stimme des Kindes während des Sprechens verschlechtert. Er wird in den letzten fünf Minuten der perzeptiven Beurteilung durchgeführt.</i>			
<i>Durchführungshinweis</i>	<p>Stellen Sie vor der Untersuchung eine altersgerechte Auswahl von fünf Liedern zusammen. Erklären Sie dem Kind den Ablauf mit folgenden Worten:</p> <p>«Wir hören jetzt während <i>des Spielens/Gesprächs/Vorlesens</i> Musik. Gibt es zwei Lieder, die du besonders gerne hörst?»</p> <p>Falls das Kind Lieblingslieder nennt, werden diese abgespielt. Andernfalls wählt das Kind zwei Lieder aus der vorbereiteten Auswahl aus.</p> <p>Die Lieder werden in den letzten fünf Minuten des ersten Teils der Befunderhebung gut hörbar abgespielt. Führen Sie das <i>Spielen/Gespräch/Vorlesen</i> fort, während die Musik läuft.</p> <p>Falls das Kind dies wünscht, darf es die Lieder zu Ende anhören.</p>		
<i>Beobachtungshinweis</i>	Schauen Sie auf die Uhr. Beurteilen Sie nach fünf Minuten, ob sich die Stimme nach dieser Belastung verändert hat: Bleibt die Stimme unverändert, nimmt die bestehende Pathologie zu oder treten neue Symptome auf?		
<i>Bewertungskriterien</i>	unauffällig	eingeschränkt	Es treten neue Symptome auf:

Teil II – Funktionsprüfung

Der zweite Teil des Stimmbefundes erfolgt geführt mit drei Aufgaben. Anhand dieser Aufgaben wird die Stimme mithilfe der vorgegebenen Beurteilungskriterien eingeschätzt. Für die Ermittlung der mittleren Sprechstimmlage ist die Verwendung eines rauschfreien Aufnahmegeräts erforderlich. Bei der Erhebung des Stimmesatzes und der Rufstimme wird der Einsatz eines Aufnahmegeräts empfohlen, um die Stimme bei Unsicherheiten erneut anhören und beurteilen sowie Fortschritte im Therapieverlauf dokumentieren zu können.

Die Funktionsprüfung ist so aufgebaut, dass zu jedem Parameter zunächst der Durchführungshinweis beschrieben wird. Anschliessend wird entweder ein Beobachtungshinweis zur Beurteilung angegeben oder, im Fall der mittleren Sprechstimmlage, eine Anleitung zur Auswertung. Abschliessend sind die jeweiligen Beurteilungskriterien aufgeführt.

Stimmeinsatz				
<i>Durchführungshinweis:</i>	<p>Geben Sie dem Kind folgende Aufgabenstellung:</p> <p>Ältere Kinder: «Bitte sprich mir die drei Sätze nach.»</p> <p>Jüngere Kinder: «Du bist jetzt ein Papagei. Sprich mir die drei Sätze wie ein Papagei nach.»</p>			
<i>Beobachtungshinweis</i>	Bewerten Sie, ob die Stimmeinsätze unauffällig, hart, gepresst oder verhaucht klingen.			
<i>Beispielsätze:</i>	<i>Bewertungskriterien:</i>			
«Alex angelt einen alten Apfel.»	unauffällig	hart	gepresst	verhaucht
«Hansi und Hüpf huschen aus dem Haus.»	unauffällig	hart	gepresst	verhaucht
«Wum und Wendelin jaulen um die Wette.»	unauffällig	hart	gepresst	verhaucht

Mittlere Sprechstimmlage												
<i>Durchführungshinweis</i>	<p>Für die Einschätzung dieses Parameters benötigt es eine Tonaufnahme der Aufgabe. Fordern Sie das Kind zu den folgenden Äusserungen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Sage anstatt 'ja' 'mhm'.» - «Mache ein gelangweiltes Geräusch.» - «Zähle bitte langsam die Wochentage auf.» - «Und zum Schluss: Zähle bitte langsam bis 10.» 											
<i>Auswertung</i>	<p>Die mittlere Sprechstimmlage wird als Tonbereich definiert, zu dem eine Person im Verlauf des Sprechens immer wieder zurückkehrt. Dieser wird mittels Nachahmens unterschiedlicher Geräusche und dem Aufsagen automatisierter Reihen ermittelt. Verwenden Sie zur Einschätzung ein Klavier oder Keyboard, um die gehörten Töne der Aufgabe mit der Tonaufnahme abzugleichen. In der folgenden Tabelle sind die Normwerte der mittleren Sprechstimmlage abgebildet:</p> <p>Normwerte der mittleren Sprechstimmlage (Beushausen & Haug, 2011, S. 63)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mädchen</th> <th>Jungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5 Jahre – Mutation</td> <td>d^l</td> <td>c^l</td> </tr> <tr> <td>bis 2 Jahre</td> <td>a^l</td> <td>a^l</td> </tr> </tbody> </table>				Mädchen	Jungen	2.5 Jahre – Mutation	d ^l	c ^l	bis 2 Jahre	a ^l	a ^l
	Mädchen	Jungen										
2.5 Jahre – Mutation	d ^l	c ^l										
bis 2 Jahre	a ^l	a ^l										
<i>Bewertungskriterien</i>	unauffällig	dauerhaft zu hoch oder zu tief	teilweise zu hoch oder zu tief									

Rufstimme					
<i>Durchführungshinweis</i>	<p>Sagen Sie dem Kind:</p> <p>«Stell dir vor, du stehst auf einem hohen Turm. Unten siehst du <i>deine Geschwister/deine Freunde</i>. Probiere so laut 'hallo!' zu rufen, damit sie dich hören können!»</p> <p>Tipp: Kinder unter 8 Jahren reagieren oft besser, wenn sie während der Aufgabe auf einen Stuhl steigen.</p>				
<i>Beobachtungshinweis</i>	Wie wirkt die Rufstimme des Kindes auf Sie?				
<i>Bewertungskriterien</i>	unauffällig	dünn	gepresst	leise	zu laut

11.6.2 E.2 – Auswertungs- und Interpretationshilfe

Auswertungs- und Interpretationshilfe

In die folgende Tabelle können die im Befunderhebungsbogen erhobenen Ergebnisse direkt übertragen werden. Sie dient als Auswertungs- und Interpretationshilfe für eine erste Einschätzung des Störungsbildes. Zeigen sich überwiegend unauffällige Parameter, ist zu prüfen, ob tatsächlich eine Stimmstörung vorliegt oder ein abwartendes Vorgehen sinnvoll erscheint. Weisen hingegen mehrere Parameter auf eine hyperfunktionelle Dysphonie hin, kann eine entsprechende diagnostische Tendenz angenommen werden. Dasselbe gilt für Hinweise auf eine hypofunktionelle Dysphonie.

Da bei einem hohen Anteil hyperfunktioneller Dysphonien Stimmlippenknötchen auftreten können, wird bei entsprechendem Verdacht eine endoskopische Untersuchung der Stimmlippen durch eine phoniatische Fachperson oder eine HNO-ärztliche Abklärung empfohlen, um das Vorliegen von Stimmlippenknötchen abzuklären. Diese Ergebnisse dieser Abklärung liefern wiederum wichtige Hinweise für die weitere Therapieplanung.

Parameter	Unauffälliger Befund	Hyperfunktionelle Dysphonie	Hypofunktionelle Dysphonie
<i>Perzeptiver Eindruck</i>			
Lautstärke	unauffällig	schwankend	zu leise
		zu laut	
Dynamik	unauffällig	eingeschränkt	
Volumen	unauffällig		eingeschränkt
Sprechtempo	unauffällig	schnell	schnell
		langsam	langsam
Tonansatz (Stimmansatz)	unauffällig	Verlagerung der Stimme nach hinten	
Atemfunktion	unauffällig	Hochatmung	
		Schnappatmung	
Prosodie	unauffällig	monoton	monoton

Anhang

Artikulation		unauffällig		enge Artikulation mit geringer Kieferöffnung Fehlende Lippenrundung		verminderter Muskeltonus
Tonus/Haltung		Ganzkörperlich: unauffällig		Ganzkörperlich: hyperton		Ganzkörperlich: hypoton
		Schultern/Nacken: unauffällig		Schultern/Nacken: hyperton		Schultern/Nacken: hypoton
		Knie/Beine: un- auffällig		Knie/Beine: hyperton		Knie/Beine: hypoton
		Arme/Hände: un- auffällig		Arme/Hände: hyperton		Arme/Hände: hypoton
Nasalität		unauffällig		nasal		nasal
Begleitsymptomatik		unauffällig		Räusperzwang		
			Hervortreten der Halsvenen			
			Missempfindungen			
Belastbarkeit		unauffällig		eingeschränkt		
<i>Funktionsprüfung</i>						
Stimmeinsatz (Satz 1)		unauffällig		hart		verhaucht
			gepresst			
Stimmeinsatz (Satz 2)		unauffällig		hart		verhaucht
			gepresst			
Stimmeinsatz (Satz 3)		unauffällig		hart		verhaucht
			gepresst			
Mittlere Sprechstimmlage		unauffällig		dauerhaft zu hoch oder zu tief		teilweise zu hoch oder zu tief
Rufstimme		unauffällig		gepresst		dünn
			zu laut		leise	
<i>Total</i>		<i>Unauffälliger Befund (insg. 20)</i>		<i>Hyperfunktionelle Dysphonie (insg. 28)</i>		<i>Hypofunktionelle Dysphonie (insg. 17)</i>